

**„Der dis Bûch höret vnd verftët würt Erlüchtet vor ander lût“ - eine digitale
Edition der pseudo-albertinischen *Secreta mulierum* des Ms. germ. oct. 60**

Masterarbeit

zur Erlangung des Grades eines
Master of Science

an der Universität Trier
Fachbereich II

vorgelegt von

Katharina Mayer, BA

Kandlgasse 29/18

1070, Wien

1539620

Wien, im Jänner 2025

1. Gutachter: Prof. Dr. Christof Schöch
2. Gutachterin: Dr. Claudia Bamberg

ERKLÄRUNG ZUR MASTERARBEIT

Hiermit erkläre ich, dass ich die Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit habe ich bisher keinem anderen Prüfungsamt in gleicher oder vergleichbarer Form vorgelegt. Sie wurde bisher nicht veröffentlicht.

Datum

Unterschrift

Abstract (Deutsch)

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Erstellung einer digitalen Edition der im Manuskript Ms. germ. oct. 60 der Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg (Frankfurt am Main) überlieferten deutschen Fassung der pseudo-albertinischen *Secreta mulierum*. Hierbei handelt es sich um eine Ende des 15. Jahrhunderts entstandene Variante einer der beiden prominenten deutschsprachigen Übertragungen dieser aus dem Lateinischen – derwhich anonymen oberdeutschen Fassung.

Quer durch Europa, insbesondere aber im deutschen Sprachraum, rege rezipiert sind die *Secreta mulierum* integraler Bestandteil frauenheilkundlicher Literatur des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit. Bisher sind verschiedene Textfassungen nur im Printformat einsehbar, deren Zugänglichkeit lediglich über einige wenige Fachbibliotheken möglich ist. Resultat dieser Arbeit ist daher einerseits eine in einem Repository zugängliche, maschinenlesbare Textbasis, die im Einklang mit den TEI-P5-Richtlinien kodiert ist, zuzüglich Register relevanter, mit Normdaten verknüpfter, Entitäten. Andererseits bietet sie eine auf diesen basierende Webpräsentation, die den Text einem breiteren Interessentenkreis verfügbar macht.

Sie leistet demnach einen Beitrag zur barrierefreien Rezipier- sowie Weiterverarbeitbarkeit einer bisher nicht in transkribierter Form verfügbaren Fassung der *Secreta mulierum* im Open Access.

Angesichts der komplexen Anforderungen an digitale Editionen, die Wissen auf editionsphilologischer und objektbezogener Ebene sowie über die Spezifika der technischen Umsetzung verlangen – wobei letztere zumindest die maschinenlesbare Auszeichnung und, erweitert, auch die Webpräsentation umfasst – ist es ein weiteres Anliegen dieser Arbeit, die Umsetzung einer solchen für eine Einzelperson theoretisch und praktisch auszuloten.

Die Webpräsenz der Edition ist unter <https://secretamulierum.pages.dev>, die Editionsdaten unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.14508367> abrufbar.

Abstract (English)

This master's thesis is dedicated to the creation of a digital edition of pseudo-Albert's *Secreta mulierum*, specifically a previously unpublished German rendition contained in the manuscript Ms. germ. oct. 60, held by the University Library J. C. Senckenberg (Frankfurt am Main). Dating to the late 15th century, this text belongs to the tradition of one of the two prominent German-language translations of the work, which was originally composed in Latin—the anonymous version originating in the southern German Sprachraum.

Actively read, copied, reworked and distributed throughout Europe, the *Secreta mulierum* is one of the key texts on women's medicine of the late Middle Ages and the early modern period. To date, different versions of the text are available exclusively in printed form through a few select university libraries. This limited accessibility influenced the thesis's goal of creating a machine-readable text encoded in accordance with the TEI-P5 guidelines alongside indices of persons and works named therein, linked both to authority data (primarily the GND) and to additional contextualising information. It further offers a custom-built website to enable a broader userbase to explore these resources in a visual and open access context.

Given the plethora of requirements for creating digital editions—which include expertise in scholarly editing and period-specific knowledge related to the object at hand as well as technical implementation skills—this thesis further aims to investigate from both a theoretical and a practical approach the feasibility of such an endeavour being undertaken by an individual researcher.

The edition can be accessed via the following website: <https://secretamulierum.pages.dev>, with the editon data being archived here: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14508367>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage – Digitalisierung.....	2
1.2 Digitale Edition – Wieso, weshalb, warum?.....	3
2. Digitale Editionen.....	5
2.1. Der edierte Text.....	7
2.1.1 Die Textbasis – alte und neue Herausforderungen.....	7
2.1.2 Der Kommentar.....	10
2.2 Standards digitaler Editionen.....	11
2.2.1 Open Science.....	12
2.2.2 Metadaten.....	13
2.2.3 Persistente Identifikatoren.....	14
2.2.4 Automatische Texterkennung.....	14
2.2.4.1 Ausgabeformate.....	17
2.2.4.2 Transkribus.....	18
2.2.5 Markup.....	18
2.2.5.1 Semantische Erschließung.....	21
2.2.5.2 Normdaten.....	22
2.2.6 Faksimile.....	22
2.2.7 Technische Infrastruktur.....	23
2.2.7.1 Webentwicklung.....	24
2.2.7.2 Hosting.....	26
2.3 Langzeitarchivierung.....	27
2.3.1 Das Interface-Problem.....	28
3. Die <i>Secreta mulierum</i>	31
3.1 Entstehungsgeschichte und Varianten.....	31
3.2 Entstehungskontext.....	33
3.3 Medizintheoretischer Hintergrund.....	35
3.3.1 Hippokratische Medizin.....	35
3.3.2 Aristoteles.....	36
3.3.3 Galenos von Pergamon.....	37
3.3.3.1 Humoralpathologie.....	37
3.3.3.2 Digestionslehre.....	38
3.3.4 Astromedizin.....	38
3.4 Die Frau in der Medizin.....	40
3.4.1 Geschlechterunterschiede.....	40
3.4.2 Schwangerschaft.....	42
3.4.3 Der Uterus.....	43
3.5 <i>die böfen frouwen die inder boßheit gelert fint</i> (49r).....	45
3.6 Autoritäten.....	46
4. Praxisteil I – das Manuskript und seine Transkription.....	49
4.1 Das Manuskript <i>Ms. germ. oct. 60</i>	50
4.2 Paläographische Beschreibung.....	50
4.2.1 Superskripte.....	50
4.2.2 Vokale und Diakritika.....	51
4.2.3 Abbraviaturen.....	52
4.2.3.1 Der Punkt.....	53
4.2.3.2 Der Kürzungsstrich.....	54
4.2.3.3 Der Kürzungshaken.....	54
4.2.3.4 Lateinische Abbraviaturen.....	55
4.2.4 Interpunktion.....	56

4.2.5 Orthographie.....	56
4.2.6 Rubrizierung.....	57
4.2.7 Tilgungen.....	58
5. Praxisteil II – digitale Umsetzung.....	59
5.1 OCR.....	59
5.1.1 Transformation des Outputs.....	59
5.2 Auszeichnung in TEI/XML.....	59
5.2.1 Strukturelle Auszeichnung.....	60
5.2.1.1 Sinneinheiten.....	60
5.2.1.2 Typographisches.....	60
5.2.1.3 Abkürzungen.....	60
5.2.1.4 Tilgungen.....	61
5.2.1.5 Begrenzte Lesbarkeit.....	61
5.2.1.6 Hinzufügungen.....	61
5.2.1.7 Konjekturen.....	61
5.2.1.8 Kustoden.....	61
5.2.1.9 Marginalien.....	61
5.2.1.10 Auslassungen.....	61
5.2.1.11 Umstellungen.....	62
5.2.1.12 Nachsatz.....	62
5.2.2 Semantische Annotation.....	62
5.2.2.1 Personen.....	62
5.2.2.2 Werke.....	62
5.2.2.3 Fremdsprachiges Material.....	62
5.2.3 Register.....	62
5.3 Erstellung der Webseite.....	63
5.3.1 Aufbau der Webseite.....	63
5.3.2 Datenaufbereitung.....	64
5.3.3 Gestaltung der Webseite.....	65
5.3.3.1 Dynamische Funktionalitäten.....	66
5.3.4 Hosting.....	66
6. Conclusio.....	67
7. Literaturverzeichnis.....	69
7.1 Primärliteratur.....	69
7.2 Sekundärliteratur.....	69
8. Anhang.....	77
8.1 Tabellenverzeichnis.....	77
8.2 Abbildungsverzeichnis.....	77
8.3 Digitale Komponenten.....	77
8.3.1 GitHub.....	77
8.3.2 Zenodo.....	77
8.3.3 Webseite.....	77
8.3.4 Verzeichnis erstellter Skripte und Dateien.....	77
8.4 Zeichentabelle.....	79

1. Einleitung

Wirft man einen Blick auf die Überlieferungslage medizinischer Fachliteratur des ausgehenden Mittelalters, vor allem hinsichtlich Frequenz und Intensität der Rezeption, so scheint insbesondere drei Werken ein Platz im Kanon frauenheilkundlicher Schriften sicher: erstens den in der Hochburg mittelalterlicher Medizinforschung, Salerno, entstandenen *Trotula*-Traktaten, zweitens den gynäkologischen Passagen in Ortolf von Baierlands *Arzneibuch* und nicht zuletzt den pseudo-albertinischen *Secreta mulierum* (vgl. Kruse 2007a, S. 427).

Was ihr fachliches Niveau und innovativen Gehalt angeht, so können sich die *Secreta mulierum* (SM) aufgrund ihres kompilatorischen Charakters weder mit den Quellen, aus denen sie schöpfen, noch mit kontemporären medizinischen Texten ähnlichen Verbreitungsgrades messen (vgl. Lemay 1992, S. 9). Trotzdem waren sie über mehrere Jahrhunderte ein integraler Bestandteil des medizinischen Diskurses und formten in Folge das gesellschaftliche Wirklichkeitsbewusstsein (vgl. Busse 2020, S. 196) ihrer Zeit.

Primärer Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit den SM war insbesondere die Frage der Autorschaft, da man dem Text primär aufgrund seiner Assoziation mit Albertus Magnus Beachtung schenkte (vgl. Ferckel 1954). Aus editionsphilologischer Sicht wurde den *Secreta mulierum* in den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verstärkte Aufmerksamkeit zuteil. Sowohl Johann Hartliebs deutschsprachige Übersetzung (vgl. Bosselmann-Cyran 1985) als auch die anonyme oberdeutsche Fassung (vgl. Schleissner 1987), zu deren Texttradition auch die im Zuge dieser Arbeit bearbeitete Handschrift gehört, wurden im Rahmen von Dissertationsprojekten ediert, wobei die Verfüg- und Einsehbarkeit besonders des letzteren stark eingeschränkt ist. Helen Rodnite Lemay publizierte 1992 eine kommentierte Übersetzung lateinischer Druckausgaben des 16. Jahrhunderts ins Englische, die auch das anderorts (vgl. Sherwood-Smith 1999) thematisierte Frauenbild der SM näher erörtert. 2012 stieß zu diesen Forschungsbeiträgen noch eine in spanischer Sprache verfasste Edition des lateinischen Textes von José Pablo Barragán Nieto.

Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung einer im Internet allgemein zugänglichen digitalen Edition (*Secreta mulierum digital*) einer handschriftlichen Textvariante eines der am weitest rezipierten frauenmedizinischen Werke des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Dabei handelt es sich um eine einerseits die Lektüre dieser spezifischen Handschrift, das im Besitz der Universitätsbibliothek Frankfurt stehende Manuskript *Ms. germ. oct. 60*, unterstützende bzw. ersetzende Edition, die deren Navigation durch direkte Adressierbarkeit der einzelnen Kapitel sowie von im Register

verzeichneten Werken und Personennamen erleichtert. Zusätzlich bietet sie in Form der Quelldaten eine maschinenlesbare Textbasis, die zur freien Weiterverwendung zur Verfügung steht.

Der erste Teil beleuchtet sämtliche Aspekte dieses Prozesses aus theoretischer und praktischer Perspektive und eruiert, inwiefern ein digitales Editionsprojekt angesichts der mannigfaltigen und interdisziplinären Anforderungen an den Editor¹ tatsächlich im Alleingang umsetzbar ist.

Grundlage und gleichzeitig zentraler Gegenstand jeder Edition ist medienunabhängig der edierte Text, dessen Geschichte und aktueller Stellenwert in der Editionslandschaft im nächsten Abschnitt betrachtet werden. Auf dieser Basis kann die Konzeption einer Edition im Einklang mit einem digitalen Paradigma und den damit einhergehenden Anforderungen an die Editionsbestandteile ausgearbeitet werden.

Darauf folgt eine Einführung in die Texttradition der SM sowie eine detaillierte Beschreibung von Struktur und Inhalt der edierten Textvariante in Verknüpfung mit einem Überblick des, zur produktiven Auseinandersetzung mit dem Werk notwendigen, medizinischen Hintergrundes.

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Erstellung der Textbasis und dokumentiert kodikologische Aspekte des Manuskriptes sowie die bei der Transkription befolgten Editionsrichtlinien.

In einem abschließenden Kapitel werden praktische Aspekte des Editionsworkflows wie die Textauszeichnung im TEI-Format sowie die Weiterverarbeitung mittels XSL-Transformation, die Erstellung der Webpräsentation und die Sicherung des langfristigen Fortbestandes der Daten dokumentiert.

1.1 Ausgangslage – Digitalisierung

In den letzten Jahrzehnten treiben immer mehr Bibliotheken die Digitalisierung ihrer Bestände voran, die entweder in eigenen Repositorien oder institutionsübergreifenden Portalen zur Verfügung gestellt werden. Richtungsweisende Projekte dieser Art sind von Zusammenschlüssen von Bibliotheken und wissenschaftlichen Institutionen ins Leben gerufene Portale wie manuscripta.at oder das Handschriftenportal, die digitale Bibliotheks- und Archivbestände verzeichnen und einen eigenen Viewer für Digitalisate anbieten oder bereits existierende Digitalisate verlinken. Während auf diese Weise der Zugang zu einem Großteil der in Bibliotheken und Archiven erfassten Handschriften, Inkunabeln und Drucken der frühen Neuzeit in digitaler Form ermöglicht wird, weist Jürgen Beyer (vgl. Beyer 2018) darauf hin, dass sich dieser Bestand auf kanonisierte Werke

¹ Diese Arbeit achtet nach Möglichkeit und wo es passend ist auf den Einsatz inklusiver oder genderneutraler Sprache, ist dies sprachlich nicht praktikabel, wird auf das generische Maskulinum zurückgegriffen.

konzentriert und von der Forschung weniger beachtete Werke oder solche, die von kleineren Institutionen gehalten werden, mitunter nicht Teil dieser Digitalisierungsprojekte sind. Die kanonisierende Funktion dieser Digitalisierungsvorhaben beeinflusst, welche Editionsprojekte umgesetzt werden, da die Erstellung von Bilddigitalisaten zusätzliche finanzielle Ressourcen und rechtlichen Zugang verlangt.

Angesichts immer weiter fortgeschrittener Digitalisierung stellt sich die Frage, welchen Mehrwert eine digitale Edition gegenüber einer Präsentation der faksimilierten Werke, die zunehmend für Drucke bereits durchsuchbare Volltexte bereitstellt, bieten kann. Wenn, wie beispielsweise für Teile der digitalisierten Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek oder der Universitätsbibliothek Heidelberg, vorhanden, sind solche Transkriptionen Resultate vollautomatischer Texterkennung und folglich in variablem Grad fehlerhaft. Angefangen von, besonders bei älteren Digitalisaten auftretender, mangelhafter Scanqualität über inkonsistente oder eigentümliche Schriftbilder bis zu verblasster Tinte oder originär schwachem Druck ergeben sich aus der Materialität älterer Schriftstücke diverse Ursachen, warum auf sie angewandte Verfahren der *Optical Character Recognition* (OCR) schlechtere Ergebnisse als bei modernen Texten liefern. Nach aktuellem Stand der Technik stellen solcherart produzierte Transkriptionen keine praktikable Alternative zu einer von einem menschlichen Editor angefertigten Textbasis dar.

1.2 Digitale Edition – Wieso, weshalb, warum?

Ein grundlegender Vorteil digitaler Editionen liegt in ihrer Konzeption im Einklang mit einem digitalen Paradigma, die eine umfangreichere Nachnutzung der in verschiedenen Formaten vorliegenden Daten ermöglicht und die damit einhergehende allgemeine Zugänglichkeit im Internet bedingt. Freie Nutzbarkeit unter Einhaltung von Standards der Aufbereitung und Verfügbarmachung von Daten abseits von institutionellen Barrieren oder Paywalls öffnet diese nicht nur für erweiterte wissenschaftliche Nachnutzung, sie sorgt auch für die Bereitstellung einer wissenschaftlichen Informationsressource für die breite Öffentlichkeit.

Als Vorläufer der digitalen Edition im Sinne eines vergleichbaren Fokus auf die Präsentation eines originalgetreuen Textes, bei der ein Apparat oder andere erschließende Elemente nachrangig sind, sind bis zum Auftreten digitaler Methoden weit verbreitete Reprintausgaben (vgl. van de Löcht 2023, S. 184) oder Faksimileeditionen historischer Druckwerke zu erwähnen, die primär den Text als gedruckte Faksimiles wiedergeben und je nach Ausrichtung des Editionsprojekts und dem inhaltlichen Potential des Werkes in eingeschränktem Umfang erläuternde und erschließende

Elemente verschiedener Art bieten. Die auf diese Weise edierten Werke sind so auch getrennt vom physischen Objekt rezipierbar, nicht unbedingt aber einem breiteren Publikum zugänglich oder erweitert nutzbar, da sie das Original schlicht im selben Medium reproduzieren.

Während das Bereitstellen einer „gesicherten Arbeitsgrundlage“ (van de Löcht 2023, S. 181) essentiell für die Forschung ist, kann die Erstellung eines reinen Abdruckes oder einer maschinell erstellten und nicht edierten Transkription zukunftsweisend folglich nicht die einzige Leistung einer Edition sein. Neben der Tatsache, dass jede Übertragung eines analogen Objekts in ein digitales Format interpretatorische editorische Entscheidungen verlangt, ist die „kommentierende Erschließung und Kontextualisierung“ (van de Löcht 2023, S. 184) eine nicht automatisierbare Leistung, die eines menschlichen Bearbeiters im Besitz der relevanten Expertise bedarf und den Text für ein fachlich weniger versiertes Publikum umfangreicher nutzbar macht.

2. Digitale Editionen

Ausgangspunkt jedes Editionsprojekts ist unabhängig von der konkreten Methodik „das Grundanliegen jeder Edition, dass durch sie eine von allen Benutzerinteressen unabhängige, verlässliche, textkritisch verantwortete und zitierfähige Textgrundlage geliefert wird“ (Plachta 2020a, S. 11). Digitale Editionen verschiedenster Ausrichtungen müssen in diesem Sinne analoge editionsphilologische Kriterien zur Erstellung der Textbasis neben digitalen Methoden zur Aufbereitung und Präsentation dieser anwenden. Um einen Text sinnvoll maschinenlesbar auszeichnen zu können, braucht es neben Kenntnis relevanter Markupstandards zumindest grundlegende Kompetenz im Umgang mit Textdokumenten und bei Manuskripten insbesondere im Bereich der Paläographie – nicht umsonst betont Stokes die enge Verbundenheit der beiden Disziplinen und die Nachfrage nach diesbezüglicher Expertise am akademischen Arbeitsmarkt (vgl. Stokes 2010, S. 241-242). Bearbeitende müssen nicht nur wissen, wie man einen Text im XML/TEI-Format annotiert, sie müssen auch die interne Logik der Struktur eines Dokuments sowie die semantische Funktion der dieses konstituierenden Bestandteile kennen, um sie sinnvoll repräsentieren zu können.

Die restriktive Natur des Mediums, in dem ein Text präsentiert wird, wird in der Forschung meist in Verbindung mit dem Printmedium betont, das Editionen besonders in ihrem Umfang, und damit einhergehend in ihrer Möglichkeit, Textvarianten oder Faksimiles über eine einzelne Perspektive hinaus abzubilden, einschränkt (vgl. Cummings 2019b, S. 180). Das digitale Medium schafft Raum für eine „Breite [an] Funktionsmöglichkeiten“ (Plachta 2020a, S. 221) in Form von erweiterten multimedialen Anzeigoptionen wie der synoptischen Darstellung von verschiedenen Textfassungen in Kombination mit visuellen Reproduktionen, oder, wenn relevant, ergänzendem Audio- oder Videomaterial. Gleichzeitig bietet eine digitale Edition mehr Platz für die Einbindung externer Datensätze und die umfangreichere Gestaltung kontextualisierender Elemente.

Vorausgehende Überlegungen zu erweitertem Umfang und Anzeigoptionen bewegen sich in ihrer Konzeption als „Nachahmung der gewohnten Erscheinungsformen in neuen Medien“ (Sahle 2013, S. 108) allerdings immer noch strikt im analogen Paradigma einer Printedition. Elemente wie der edierte Text, der Kommentar oder Faksimiles sind nur einzelne mögliche Komponenten einer digitalen Edition, die grundsätzlich aus einem umfassenderen Dateienkonvolut algorithmisch konstituiert ist. Anders als bei einer Printedition, muss bei einer digitalen Edition zusätzlich ein für die digitale Präsentation der Daten eigens erarbeiteter oder aus externen Quellen hinzugezogener Transformationsalgorithmus zu den Editionsbestandteilen gezählt werden (vgl. Sahle 2007, S. 71).

Grundlage jeder Edition sind „quellennahe Formen wie Abbildungen oder Basistranskriptionen“ (Sahle 2013, S. 137), die ungeachtet der weiteren Zielsetzung der Edition gegeben sein müssen, um dem Anspruch von Editionen gerecht zu werden, Benutzern zu ermöglichen, „diese zu verwenden, ohne die eigentliche Quelle einschauen zu müssen“ (Kropač 1990, S. 466, zit. n. Sahle 2013, S. 138). Ausgehend von dieser, nach wissenschaftlichen bzw. editionsphilologischen Kriterien erstellten Wissensbasis können bei einer digitalen Edition dynamische Ansichten generiert werden, die, anders als die eine vom Editor fixierte Textvariante des Printmediums, den Anforderungen der Benutzer angepasst werden können.

Die Zentralität von Nachnutzbarkeit in der Erstellung digitaler Editionen bedeutet, dass der Editor sich primär der Erstellung einer vielseitig nutzbaren und gesicherten Wissensbasis annehmen sollte. Die digitale „Edition [ist] in ihrem Wesen [...] ein Vorschlag und erstes wissenschaftliches Resultat“ (Ralle 2016, S. 152-153), das die Basis für zukünftige Forschung bildet – nicht umsonst mutmaßt Cummings: „the most interesting repurposing of any digital edition will likely not be done by the original creators“ (vgl. Cummings 2019b, S. 183).

Vielseitige Nutzbarkeit muss bei Editionen immer auch Lesbarkeit umfassen – der Text sollte weiterhin als Kunstwerk rezipierbar bleiben und sich nicht zu einer ausschließlich für (quantitative) Forschung nachnutzbaren Datensammlung wandeln (vgl. Nutt-Kofoth 2000, S. 202). Wie ein Text beschaffen sein muss, damit er diesem Anspruch gerecht wird, ist von der Erwartungshaltung und dem Wissenshorizont der Rezipienten abhängig. Ein digitales Interface erlaubt die dynamische Gestaltung und Rezeption der Edition, Nutzende sind dadurch nicht nur passive Betrachter, sondern können Textfassungen nach Bedarf selbst generieren und als Grundlage für eigene interpretative Arbeit gebrauchen. In welchem Ausmaß dies möglich ist, bestimmt das Design des spezifischen Interfaces, das nach Johanna Drucker „a set of conditions, structured relations [is], that allow certain behaviors, actions, readings, events to occur“ (Drucker 2013, §31).

Während digitale Editionen diesen „quantitative[n] Mehrwert“ (Plachta 2020a, S. 222) gegenüber Printeditionen schaffen, unterliegen sie ihrerseits dem digitalen Medium inhärenten Einschränkungen. Neben an späterer Stelle näher betrachteten technischen Rahmenbedingungen, unter denen vorwiegend die Notwendigkeit eines User Interfaces, das durchdacht und designt werden will, und die Frage des Copyrights für die Anzeige der Faksimiles hervorstechen (vgl. Dillen/Neyt 2016, S. 788), verlangt eine digitale Edition längerfristige aktive Betreuung und kann nicht wie eine Printedition mit Publikation aus der Hand gegeben werden. Die zentrale vereinende

Rolle, die in diesem Zusammenhang Verlage für die Gestaltung, Versionierung, Verbreitung und Verfügbarhaltung von Druckwerken einnehmen, ist für digitale Editionen noch weitgehend unbesetzt. Die primäre Problematik stellt die Langzeitarchivierung und damit einhergehend die Dauerhaftigkeit des User Interfaces sowie die Zitierbarkeit digitaler Editionen dar (vgl. Stäcker 2020, Abschnitt 6). Wirft man allerdings einen genaueren Blick auf das Schicksal von Printeditionen, sollte der jeweilige Verlag aufhören zu existieren oder das Werk mangels Nachfrage nicht mehr im Druck sein, ganz zu schweigen von Schwierigkeiten in der Präservation von Druckwerken angesichts des „säurebedingte[n] Zerfall[s] von Papieren des 19. und 20. Jahrhunderts“ (Bundesarchiv 2001), ist schnell erkennbar, dass auch die scheinbare Permanenz des Printmediums kein Garant für die dauerhafte Verfügbarkeit eines Werkes ist (vgl. Stäcker 2020, Abschnitt 7).

2.1. Der edierte Text

2.1.1 Die Textbasis – alte und neue Herausforderungen

Die Bearbeitung, Reproduktion und Kommentierung von Texten blickt auf eine jahrhundertelange Tradition zurück, die in der alexandrinischen Editions-kultur des 3. Jahrhunderts n. Chr. ihren Ursprung hat (vgl. Zeller 2005, S. 279). Im deutschsprachigen Raum ist die Editionsphilologie dagegen als Teil der sich Anfang des 19. Jahrhunderts neu als wissenschaftliche Disziplin etablierenden Germanistik relativ jung (vgl. Nutt-Kofoth 2009, S. 109), weswegen Karl Lachmann in Nachfolge Georg Friedrich Beneckes, unter dem er in Göttingen studiert hatte (vgl. Lange/Schubert 2023, S. 3), für seine historisch-kritische Editionspraxis auf etablierte altphilologische Methoden der Textkonstitution zurückgriff (vgl. Nutt-Kofoth 2009, S. 110). Die Sammlung und Publikation älterer deutscher Texte war zu dieser Zeit zwar keine Neuheit, sie wurde allerdings nicht nach textkritischen Kriterien durchgeführt, weswegen auch das Werk von Lachmanns Zeitgenossen Friedrich Heinrich von der Hagen, der in eben dieser Tradition arbeitete, trotz der großen Anzahl der von ihm erstmals edierten und publizierten Werke keine vergleichbare Nachwirkung genoss (vgl. Brunner 2023, S. 80-81). Sein Ansatz, möglichst schnell möglichst viele Texte an ein breites Publikum zu bringen, produzierte eng an einer Handschrift orientierte Editionen (vgl. Lange/Schubert 2023, S. 9), die zwar „nach der Parallelüberlieferung [gebessert wurden] und [...] Lesartenverzeichnisse und Erläuterungen“ (Brunner 2023, S. 80) aber keine intensive Textkritik umfassten, weshalb sie von seinen editionsphilologischen Kollegen „abschätzig beurteilt[]“ (Nutt-

Kofoth 2009, S. 111) wurden.

Nach ersten Versuchen der kritischen Herangehensweise an einen Text seitens der Bearbeiter von Martin Opitz' Gedichten im 18. Jahrhundert (vgl. Plachta 2020a, S. 29) ist es somit das Lachmann'sche Konzept einer historisch-kritischen Edition als die (Re)Konstruktion eines besten archetypischen Urtextes durch Kollation aller bekannten Textzeugnisse (vgl. Sahle 2016, S. 22), das seit dem 19. Jahrhundert „nachhaltige Wirkung auf die folgende Editionstätigkeit ausübte“ (Nutt-Kofoth 2009, S. 110) und neben der deutschen Philologie auch die Editionspraxis in den Geschichtswissenschaften des deutschsprachigen Raumes dominierte (vgl. Sahle 2008, S. 39-42).

Mitte des 20. Jahrhunderts sollte von der Hagens Herangehensweise wieder etwas Bestätigung erfahren, als Kritik an der fehlenden Authentizität der aus dieser Praxis resultierenden Texte (vgl. Nutt-Kofoth 2009, S. 111; Kraft 2001, S. 47) das Leithandschriftenprinzip wieder stärker an Bedeutung gewinnen ließ. Bei diesem werden Editionen auf Basis einer besten Handschrift erstellt, wobei andere überlieferte Textzeugen nur nach Bedarf zum Abgleich eingesetzt werden, der Text aber überlieferungstreuer als bei der Lachmann'schen Methode wiedergegeben wird, da auf editorische Konjekturen weitgehend verzichtet wird (vgl. Nutt-Kofoth 2009, S. 111).

Die germanistische Editionsphilologie rückte nach Überwindung der Rekonstruktion des echten oder besten Textes textgenetische Aspekte und „das Material als Dokument des Arbeitsprozesses“ (Plachta 2018, Abschnitt 5) in den Fokus, wobei autorzentrierte textgenetische Fragen in der mediävistischen Editorik, die vorrangig Abschriften zum Gegenstand hat, weniger relevant sind als überlieferungsgeschichtliche Aspekte (vgl. van de Löcht 2023, S. 175). In den 1970er Jahren etablierte sich im Einklang mit wachsender wissenschaftlicher Aufmerksamkeit auf nicht-literarische Werke die Tendenz, Texte „als rezeptionshistorische und mit zeitgenössischen Wirkungsintentionen versehene Dokumente zu verstehen“ (Nutt-Kofoth 2009, S. 112). Sowohl aus internationaler Sicht² als auch in der germanistischen Editionsphilologie zeichnet sich folglich eine „Tendenz zur Historizität“ (Sahle 2008, S. 42) ab, die nach dem Leithandschriftenprinzip agierend die „Authentizität der überlieferten Dokumente“ (Sahle 2008, S. 42) priorisiert. Eine möglichst nahe Orientierung am Original bei der Textkritik ist auch im Sinne des Verständnisses einer Edition als ein Vorhaben der wissenschaftlichen Grundlagensicherung sinnvoll, die die langfristige Relevanz und Aktualität des edierten Textes sicherstellt und somit seine vielseitige Nachnutzung erlaubt.³

² Einen Überblick über verschiedene editorische Methoden dieser Natur gibt Sahle (2008, S. 42).

³ Vgl. hierzu auch Brigitte Kusche in ihrer Dissertation: „Es dürfte wenig sinnvoll sein, künftige Forscher damit zu belasten, den Text von eventuellen Irrtümern ihrer Vorgänger säubern zu müssen“ (Kusche 1990, S. 5).

Die Wahl des Editionsgegenstands und der Editionsmethodik wird gleichermaßen von der Natur des zugrundeliegenden Textes als auch dem spezifischen Forschungsinteresse bestimmt und stellt bereits eine erste interpretatorische Entscheidung des Editors dar (vgl. Dillen 2018, S. 38). „Der Text [...] wird von verschiedenen Disziplinen und bei verschiedenen theoretischen Grundhaltungen unterschiedlich wahrgenommen“ (Sahle 2007, S. 73) – so priorisieren beispielsweise geschichtswissenschaftliche Editionen in der Tradition einer Quellenedition den historischen Informationswert, der aus den Texten extrahiert werden kann. Dabei kann eine Edition mit dieser Zielsetzung mangels einheitlicher methodischer Richtlinien, wie Texte in solchen Quelleneditionen aufbereitet werden müssen, verschiedene Formen annehmen, die von diplomatischen Transkriptionen bis zu Lesetexten, die schnelleres Erfassen des Inhaltes begünstigen, reichen können (vgl. Vogeler/Wallnig 2021). Bei für Texte von historischem Interesse eingesetzten Editionsformen wie der Regestenedition, kann es neben modernisierter Orthographie und abgeänderter Syntax auch zur Streichung oder Paraphrasierung ganzer Textabschnitte kommen (vgl. Vogeler 2019, S. 309-310).

Hier zeichnet sich die Notwendigkeit ab, eine möglichst inklusive Begriffsbestimmung für Editionen zu finden, die editorische Ansätze und Traditionen aller Disziplinen unter einen Hut bringt (vgl. Sahle 2016, S. 23). Besonders einflussreich entpuppte sich Patrick Sahles Definition einer Edition als „erschließende Wiedergabe historischer Dokumente“ (Sahle 2007, S. 70). Gegenstand einer solchen können Objekte verschiedenster Art sein, die nicht zwingend textuellen Inhalts, sehr wohl aber „überliefert“ (Sahle 2007, S. 70), also nicht kontemporär, sein müssen. Erst letztere Eigenschaft macht eine Edition erforderlich, deren Zweck es ist, die historische Distanz zwischen Dokument und Rezipienten und damit einhergehende Verständnisschwierigkeiten zu überbrücken (vgl. Sahle 2007, S. 70). Der Editionsgegenstand kann auf verschiedene Art und Weise wiedergegeben werden, wichtig für das Erreichen des Status einer kritischen Edition ist die darüber hinausgehende, erschließende Auseinandersetzung mit ihm. „Jede Erschließungsleistung ist eine Form von Kritik an dem zu edierenden Material“ (Sahle 2007, S. 70), von dessen initialer Selektion und Organisation bis zu verschiedenartig gestalteter Kontextualisierung durch „das Hinzufügen von editorischem Fachwissen“ (Sahle 2003, Definitionsversuch).

In welchem Ausmaß in einen Text über die diplomatische Transkription hinaus eingegriffen wird, ist von der editorischen Intention und zielgruppentechnischen Ausrichtung abhängig. Keine Transkription ist objektiv, sie verlangt immer ein gewisses Maß an Interpretation des Originals (vgl. Stokes 2010, S. 239), egal ob sie von einem menschlichen Bearbeiter oder von maschineller Texterkennung erstellt wurde. Das trifft umso mehr zu, wenn es sich beim zu transkribierenden

Objekt um ein Manuskript oder einen frühen Druck variabler Qualität handelt. Aufgrund der Schreiberhand oder der Drucktype gehäuft auftretende typographische Eigenarten wie stark kursive Schrift oder schwer entzifferbare Buchstaben und Zeichen (vgl. Stokes 2010, S. 239), verlangen, dass mehr fundierte Interpretationsarbeit geleistet wird (vgl. Dillen 2019, S. 275), um die textuelle Mehrdeutigkeit entscheidend aufzulösen. Selbst Editionsprojekte, die sich die zeichentreue Wiedergabe des Textlautes zum Ziel setzen und nur mit einem diplomatischen Abdruck arbeiten, erfordern folglich ein gewisses Ausmaß an editorischer Expertise und müssen ihre editorischen Entscheidungen nachvollziehbar dokumentieren.

Da es, abgesehen vom großen finanziellen und personellen Aufwand, grundsätzlich wenig sinnvoll ist, für verschiedene Projekte ähnliche oder gleichartige Vorarbeit in Form von Transkriptionen zu leisten (vgl. Sahle 2016, S. 22), schlägt Sahle die Erstellung einer grundlegenden Textbasis in Form einer diplomatischen Transkription vor, aus der den verschiedenen Transkriptionsmethoden und fachspezifischen Methodologien entsprechende Textvarianten generiert werden können (vgl. Sahle 2003, Johannes Weyer).

2.1.2 Der Kommentar

Fokus der deutschsprachigen Editionsphilologie war traditionellerweise der edierte Text. Wie Bodo Plachta in seinem detaillierten Überblick über den Stellenwert des Kommentars in der textkritischen Praxis bemerkt, wurde der Texterschließung im Sinne eines editorischen Kommentars erst ab den 1970er Jahren zentrale Bedeutung zugewiesen (vgl. Plachta 2020b, S. 12-13).

Trotz jahrzehntelanger Tradition und verschiedenst umgesetzter Interpretationen davon, was ein Kommentar leisten und umfassen soll, beschränkt sich das Gros der theoretischen Auseinandersetzung damit auf die frühen Jahre seines Auftretens (vgl. Kocher 2020, S. 113-114), was Ursula Kocher auf die Prävalenz des traditionell auf einen Kommentar verzichtenden historisch-kritischen Editionsansatzes zurückführt (vgl. Kocher 2020, S. 114; Mathijssen 2000, S. 249). Sie sieht in dieser stiefmütterlichen Behandlung des Kommentars den Ursprung des gegenwärtig beobachtbaren Phänomens, dass der Kommentarteil digitaler Editionen, wenn überhaupt vorhanden, oft minimalistisch gestaltet ist und sich oftmals auf einleitende oder projektbeschreibende Informationen beschränkt, seltener aber die Form eines Kommentarteils im analogen Sinn annimmt oder tatsächlich innovative, digitale kommentarkonstituierende Elemente einsetzt (vgl. Bleier/Klug 2020, S. 109-110). Hinzu kommt eine „terminologische Offenheit“ (Schmidt et al. 2020, S. 75), was die genaue Differenzierung von ‚kommentierenden‘ vis-à-vis ‚erläuternden‘ Komponenten in ihrem Aufgabenumfang ausmacht, die zu einer Orientierung an der etablierteren Kommentarform gedruckter Editionen führt. Durch die Aufhebung printmedial

bedingter Platzbeschränkungen eröffnete Möglichkeiten der Texterschließung erachtet Kocher momentan mangels innovativer Konzepte und theoretischer Verankerung des Kommentars und seiner Funktion in einer Edition als noch nicht annähernd ausgeschöpft (vgl. Kocher 2020, S. 125). Bodo Plachta betont die „Kontinuität“ (Plachta 2020b, S. 10) von Kommentaren, die im Laufe der Zeit anhand neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und sich wandelnden Anforderungen seitens des Publikums adaptiert oder neu aufgesetzt werden (vgl. Mathijsen 2000, S. 251). Frühere Varianten eines Kommentars sind selten komplett überholt und haben für die Nachwelt zumindest historischen Wert. Gerade in diesem Bereich bieten digital aufbereitete Texte Möglichkeiten der Versionierung an, die dem Rezipienten erlauben, vorausgehende Varianten einzusehen und zu vergleichen (vgl. Plachta 2020b, S. 11). Diese Praxis ist nicht zuletzt aufgrund der dadurch garantierten Nachvollziehbarkeit und Kontrolle seit Langem in der Softwareentwicklung etabliert.

Bleier und Klugs (2020) Erweiterung von Bräuers (1993) Auffassung des Kommentars für das digitale Medium ist umfassender und im Hinblick auf digitale Editionen produktiver als die traditionelle Konzeption des printmedialen Kommentars, da sie den Kommentarbegriff auf alle kontextualisierenden und erschließenden Elemente ausweitet (vgl. Lukas/Richter 2020, S. 4). „[K]ommentarkonstituierende[] Bestandteile“ (Lukas/Richter 2020, S. 4) sind laut Bräuer, mit Ausnahme des edierten Textes an sich, grundsätzlich alle Textkomponenten einer Edition (vgl. Bleier/Klug 2020, S. 99), die nach ihrem Inhalt verschiedenen Kommentartypen zugeordnet werden können.

Schmidt et al. führen an dieser Stelle einen zwischen der „Behandlung der Form eines Dokuments (,vu‘) [...] [und] des Inhalts (,lu‘)“ (Schmidt et al. 2020, S. 88) differenzierenden Kommentarbegriff ein. Ersterer Aspekt umfasst somit auch die Auszeichnung eines Textes in einer Markupsprache, die in den Entscheidungen des Editors bezüglich der Form und des Aufbaus eines Dokuments bereits einen strukturellen Kommentar darstellt (vgl. Schmidt et al. 2020, S. 90-91).

Die Fragmentierung des Kommentars auf diese Art und Weise scheint angesichts des Trends weg von einem edierten Text zugunsten verschiedener Textvarianten in digitalen Editionen nur passend.

2.2 Standards digitaler Editionen

Betrachtet man den klassischen Workflow einer digitalen Edition, so bieten sich für beinahe jeden Arbeitsschritt sowohl in Theorie als auch Praxis etablierte Standards und Praktiken an. Die in den Digital Humanities weit verbreitete Affinität zur Open Science und der damit einhergehenden

Bevorzugung von offenen Datenformaten und -standards sowie Open Source Tools (vgl. Schlicht 2021, S. 25) spiegelt sich in der Praxis vieler digitaler Editionen wider.

2.2.1 Open Science

Ein zentraler Vorteil des immer größer werdenden, digital verfügbaren Angebots an wissenschaftlichen Ressourcen ist die Öffnung dieser für ein breiteres Publikum⁴ – ein Potential, das nur von Publikationen auch tatsächlich realisiert werden kann, die die Produkte ihres gesamten Forschungsprozesses, von verwendeter Software und eigens entwickelten Tools bis zur Veröffentlichung, offen bereitstellen. Wichtig ist hier eine Differenzierung zwischen ‚kostenloser‘ und, rechtlich definierter, ‚offener‘ Verfügbarkeit (vgl. Cummings 2019b, S. 183), da nur letztere ermöglicht, das digitalen Editionen inhärente Potential für produktive wissenschaftliche Nachnutzung zu erfüllen. Die Digitalisate sind von dieser Lizenzierung in der Regel ausgeschlossen, da die Rechte zu diesen meist bei externen Institutionen liegen.

Digitale Editionen werden diesen Anforderungen, insbesondere bezogen auf die Publikation, zum Großteil gerecht. Im Gegensatz zu analogen oder hybriden, nachträglich digitalisierten, Editionen sind sie nicht nur frei im Internet zugänglich, zugrundeliegende Datensätze sind meist unter einer Creative Commons Lizenz nachnutzbar und können frei weiterverarbeitet und geteilt werden, solange auf die Einhaltung der jeweiligen Lizenzbedingungen geachtet wird. Um diese wissenschaftliche Offenheit fortlaufend zu garantieren, machen einige Editionen auch von einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Gebrauch, die dieselbe Lizenz auch für derivative Werke vorschreibt.

Diese komplette und selbstverständliche Öffnung aller Forschungsdaten hat ihren Ursprung in der engen Verknüpfung digitaler Editionsphilologie mit den Digital Humanities, die durch ihre disziplinäre Ausrichtung als Schnittstelle zwischen den traditionellen Geisteswissenschaften und der Informatik bereits früh eng mit Vorhaben der freien Software verbunden waren (vgl. Schwandt 2021, S. 29). Dazu stößt die bei individuellen Editionsprojekten schwierige logistische Umsetzung einer Zugangsbeschränkung – Journals und Datenbanken greifen auf eine existierende Infrastruktur und Kultur des lizenzierten Zugriffs zurück, der Nutzenden Zugang zu einer Vielzahl an peer reviewten Artikeln einer Publikation bietet; eine Paywall für einzelne Editionen ist dagegen nicht nur schwerer rechtfertig- und umsetzbar, sie negiert auch die positiven Aspekte, die aus der freien Zugänglichkeit digitaler Editionen resultieren.

Die Vorteile für die wissenschaftliche Community im Allgemeinen und das damit einhergehende

⁴ Besonders Editionen, die weder einen Lesetext noch eine Übersetzung anbieten, limitieren ihre Nutzerbasis realistischerweise auf wissenschaftliches Publikum.

Potential für bessere und innovativere Forschung spiegeln sich auch in Initiativen der letzten Jahre und Jahrzehnte wider, die die Öffnung wissenschaftlicher Publikationen im Sinne des Open Access systematisch forcieren. So knüpft die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) als einer der zentralen Fördergeber für Forschungsvorhaben in Deutschland ihre finanzielle Unterstützung von Projekten u.a. an die Einhaltung von Open Access Richtlinien sowie faire Datenhaltung in der Publikation ihrer Forschungsergebnisse. Wie an den Mitgliedern des Verbandes *Science Europe* ersichtlich, finden sich ähnliche Richtlinien auch europaweit in den Satzungen einer Vielzahl von nationalen Förderinstitutionen. Neben solchen Vorstößen an der Geldgeberseite existieren auch Initiativen wie das von der Allianz deutscher Wissenschaftsorganisationen ins Leben gerufene DEAL Konsortium, das mit Wissenschaftsverlagen Lizenzverträge verhandelt, „die eine offene Verbreitung von Forschungsergebnissen aus Deutschland ermöglichen“ (DEAL Konsortium) sollen. Derartige politische und institutionelle Vorstöße sind nicht nur essentiell, um individuellen Forschenden und Verlagen neben ideologischen auch finanzielle Anreize zu bieten, ihre Publikationen nicht hinter Paywalls zu verschließen, sie sichern auch den Zugang von Bibliotheken zu einem möglichst breiten Spektrum an aktueller Forschungsliteratur, da kontinuierlich steigende Lizenzgebühren für Journale eine eingeschränkte Selektion der angekauften Literatur erfordern. Anhand der vom *Open Access Monitor* zusammengestellten Daten zu Publikationsmodellen in der deutschen Wissenschaftslandschaft ist zusätzlich ersichtlich, dass im Open Access veröffentlichte Publikationen weit häufiger zitiert werden als geschlossene und folglich von großer Bedeutung für die Förderung einer tatsächlich produktiven und inklusiven Wissenschaftskultur sind.

2.2.2 Metadaten

Richtungsweisend sind bezüglich der Datenhaltung besonders die FAIR-Prinzipien, nach denen Daten und Metadaten maschinenlesbar auffindbar (*Findable*), zugänglich (*Accessible*), interoperabel (*Interoperable*) und nachnutzbar (*Reusable*) gestaltet werden sollen (vgl. Wilkinson et al. 2016). Diese Initiative zielt darauf ab, das kollaborative Potential von Daten auszuschöpfen. Sie legt einen Fokus auf die Ausstattung von Daten mit normierten Metadaten und fasst dabei nicht nur das publizierte Endprodukt des Forschungsprozesses, sondern auch während dieses entstandene Daten und eingesetzte Tools in den Blick. Forschungsdaten sollen nicht nur im Kontext des jeweiligen Vorhabens, im Zuge dessen sie generiert wurden, zugänglich sein, sondern der breiteren Forschungsgemeinschaft zur Verfügung stehen und weiter genutzt werden können. Zu diesem Ziel müssen generierte Daten, Algorithmen und Tools, mit adäquaten Metadaten angereichert, in mit diesen Leitlinien konformen Repositorien zur dauerhaften Archivierung und Zugänglichmachung abgelegt werden. Die für eine Datenhaltung nach FAIR-Prinzipien notwendigen strukturellen,

bibliographischen und administrativen Metadaten, die erstellte Ressourcen hinsichtlich ihrer Provenienz nachvollziehbar und für die Nachnutzung auffindbar machen, können in verschiedenen Formaten festgehalten werden. Zur vom beschriebenen Objekt unabhängigen Ablage bietet sich das von der Library of Congress entwickelte Format *Metadata Encoding and Transmission Standard* (METS) an. Viele Editionen, die mit in TEI/XML ausgezeichneten Dateien arbeiten, entscheiden sich allerdings dazu, die Metadaten im TEI-Header festzuhalten, was den Vorteil hat, dass sie direkt im Dokument einsehbar sind.

2.2.3 Persistente Identifikatoren

Eine im Kontext digitaler Editionen hinzukommende Problematik ist die Frage der Auffindbarkeit im Sinne der Zitierbarkeit digitaler Ressourcen, die stabile Identifikatoren für die Referenzierung der Editionsbestandteile verlangt. Diesem Anspruch werden persistente Identifikatoren (PIDs) gerecht, die sowohl maschinen- als auch menschenlesbar sind und verschiedenste Entitäten von konkreten Objekten bis hin zu abstrakten Konzepten eindeutig referenzieren können. Anders als *Uniform Resource Locators* (URLs) verlieren sie mit Änderungen in der Struktur einer Webseite oder der Verlegung einer Ressource an eine andere Adresse nicht ihre Gültigkeit. In der Praxis muss ein PID immer zuerst von einem Resolver zu einem URL oder URI aufgelöst werden, wobei der Wert dieser Auflösung ohne Veränderung des Identifikators modifiziert werden kann. Um die dauerhafte Richtigkeit dieser Auflösung zu garantieren, müssen persistente Identifikatoren laufend von tragenden Institutionen gepflegt werden.

Für derartige dauerhafte Identifikatoren haben sich, unter anderem abhängig von der Art der zu referenzierenden Entität, einige Standards etabliert. Für digitale Objekte und Forschungsdaten ist neben dem eher in Europa gebräuchlichen *Uniform Resource Name* (URN) allen voran der *Digital Object Identifier* (DOI) zu nennen, der sich als internationaler, ISO-zertifizierter Standard durchgesetzt hat.

Zugang zu persistenten Identifikatoren von Anbietern wie DOI ist auf Institutionen ausgelegt, die ein ID-Kürzel registrieren, auf Basis dessen eine Vielzahl von individuellen Identifikatoren für institutionell angebundene Ressourcen vergeben werden können.

Eine Ressource kann aber auch durch die Aufnahme in ein zertifiziertes Repositorium einen persistenten Identifikator über dieses zugewiesen bekommen, was die nachhaltige Identifikation von Objekten auch abseits entsprechender institutioneller Infrastruktur ermöglicht.

2.2.4 Automatische Texterkennung

Eine der bedeutendsten Innovationen im alltäglichen sowie akademischen Umgang mit

Schriftstücken ist der, mit dem rasanten Fortschritt in OCR-Technologien einhergehende, relativ barrierefreie Zugang zu einer Vielzahl an OCR-Werkzeugen verschiedenster Spezialisierungen.⁵ Auch wenn die wenigsten Dokumente fehlerlos vollautomatisch digitalisiert werden können, sind etwaige Maßnahmen der Nachbearbeitung – ob manuell oder automatisiert – weniger aufwändig, als eine Transkription von Grund auf anzufertigen und die schiere Masse an resultierenden maschinenlesbaren Texten eröffnet neue Möglichkeiten für quantitative Forschungsansätze.

Dabei ist wirtschaftliches Interesse der treibende Faktor hinter der Entwicklung der meisten proprietären OCR-Software, was ihre Funktionalitäten sowie deren Weiterentwicklung auf Bereiche beschränkt, die im geschäftlichen Kontext Einsatz finden. Allein der Kontrast zwischen den 10 Millionen Nutzern des auf die Ermächtigung professioneller Nutzer (vgl. Abby Finereader), digitale Arbeitsprozesse maximal effizient zu gestalten, ausgerichteten Tools Abby Finereader und den über 200 000 Benutzern⁶ des für die „Arbeit mit historischen Dokumenten“ (read-coop) konzipierten Transkribus zeigt diesen vorherrschenden Trend an.

Neben proprietärer Software existiert auch eine Vielzahl an leistungsstarken Open Source Anwendungen verschiedener Spezialisierungen. Diese basieren überwiegend auf frei nachnutzbaren Engines wie Tesseract oder OCRopus sowie dessen Ablegern Kraken und Calamari, die jeweils auf verschiedene Einsatzgebiete zugeschnitten sind. Kraken ist beispielsweise auf historische Schrifttypen und nicht lateinische Schriftsysteme spezialisiert, Tesseract dagegen auf Drucke aller Art. Erwähnenswert ist hier besonders das an der Universität Würzburg entwickelte Tool OCR4all, das auf die Erkennung historischer Drucke ausgerichtet ist.

Die überwiegende Mehrheit der Anwendungen für die Texterkennung sind auf Drucke moderner Provenienz spezialisiert. Die Modernität der Texte ist bezüglich der Uniformität und Qualität der Glyphen, nicht zuletzt aber aufgrund der den OCR-Prozess unterstützenden Sprachmodelle und Wörterbücher für die Funktionstüchtigkeit dieser Tools zentral. Letztere sind, da auf kontemporäre Lexikographie konzentriert, für Texte historischer Sprachstufen nur wenig wertvoll.

Bei weitem nicht alle Anwendungen, die für die Texterkennung gedruckter Schriftstücke konzipiert sind, können auch mit handschriftlichem Input umgehen, dessen Verarbeitung spezielle Herausforderungen stellt. Klassische OCR beruht auf der Segmentierung des Textes auf Zeilen-, Wort- und zuletzt Zeichenbasis, auf die, falls das Dokument in einer der Software bereits bekannten

5 Vorwiegend in Kombination mit Übersetzungswerkzeugen oder Scanfunktionalitäten sind OCR-Technologien auch im alltäglichen Gebrauch immer prävalenter. Da Tools mit dieser Ausrichtung tendenziell für mobile Geräte und die Verarbeitung geringerer Textmengen konzipiert sind und flüchtigen Output liefern, werden sie hier nicht berücksichtigt (Google Lens, Microsoft Lens).

6 Stand 1.11.2024.

Schriftart verfasst wurde, *Pattern Recognition* angewendet werden kann. Ist die Schriftart dem Programm unbekannt, extrahiert es im Zuge einer *Feature Recognition* relevante Merkmale, anhand derer es versucht, einen spezifischen Buchstaben zu erkennen. Das hochgradig variable Erscheinungsbild handschriftlicher Texte verringert die Präzision derartiger Ansätze massiv, da einem einzelnen Zeichen eine Reihe möglicher Muster zugeordnet werden kann (vgl. Retsinas et al. 2024, S. 2). Handelt es sich um eine kursive Handschrift, sind viele, wenn nicht sogar alle, Buchstaben ligiert, was zusätzlich das Problem der korrekten Trennung in Glyphen aufwirft. Dazu kommt, dass selbst die uniformste Schreiberhand Inkonsistenzen aufweist und einzelne Buchstaben, auch abhängig von ihrer Position im Wort, unterschiedlich gestaltet oder gar verschluckt. Daneben bestehen Schwierigkeiten traditioneller Texterkennungsverfahren mit während des Scanprozesses verzerrten Digitalisaten, allgemein variabler Bildqualität, Bildrauschen oder komplexen Seitenlayouts umzugehen.

Mit dem Aufkommen hoch performanter Machine Learning Algorithmen in den letzten Jahren und der damit einhergehenden drastischen Verbesserung der Leistungsfähigkeit von *Handwritten Character Recognition* (HCR) (vgl. Memon et al. 2020, S. 142663) wird diese Funktionalität zunehmend auch in bestehende OCR-Anwendungen integriert. Da hier meist mit generischen Modellen gearbeitet wird, ist die Fehlerquote für ungleichförmige oder kursive Handschriften allerdings noch relativ hoch. Die meisten proprietären Anwendungen ohne wissenschaftlichen Fokus bieten keine Möglichkeit, diese von Nutzerseite durch Training zu verbessern, was sie für in existierenden Modellen schwächer repräsentierte Sprachen oder Schriftarten ungeeignet macht.

Während vereinzelte Vorhaben der letzten Zeit respektable Resultate in der Texterkennung mit konventionellen Methoden⁷ erreicht haben (vgl. Memon et al. 2020, S. 142662), setzen die meisten aktuellen Ansätze auf Deep Learning-basierte Architekturen. Neben einer Vielzahl an Forschungsarbeiten, die eigene Algorithmen zur besseren Erkennung trotz oben genannter Problemfelder entwickeln, rüsten nun auch etablierte Engines nach, indem sie maschinelles Lernen oder Deep Learning implementieren. So nutzt Tesseract ab Version 4 neben Klassifikatoren auch ein LSTM-Netzwerk für die Zeilenerkennung. Das ist, neben immer größeren Mengen an verfügbaren Trainingsdaten und der laufenden Forschung an Deep Learning Architekturen, vor allem darin begründet, dass Deep Learning zeilenbasierte Texterkennung erlaubt, die bei Schriftbildern mit verbundenen Graphen weit bessere Ergebnisse erzielt als auf visuell trennbare Buchstaben ausgerichtete Methoden (vgl. Martínek 2020, S. 17210).

Viele editionsphilologische Vorhaben konzentrieren sich auf umfangreiche, überwiegend

⁷ Einen Überblick der vielen verschiedenen Ansätze und Algorithmen bieten Memon et al. (2020).

historische, Manuskripte aus einer Hand, für die nur eine auf das spezifische Objekt zugeschnittene Texterkennung tatsächlichen Nutzen bringt. Solange nicht ausreichend diverse, auffindbare und mit der jeweiligen Software kompatible Modelle verfügbar sind, ist für diesen Anwendungsbereich eine in die OCR-Software integrierte Trainingsfunktion unabdingbar.⁸

Arbeitet man dagegen mit relativ modernen Handschriften, kann kommerzielle Software mit ihren voreingestellten Modellen sehr wohl eine attraktive Option darstellen. Voraussetzung hierfür ist, dass das Dokument in einer weit verbreiteten Schriftart und Sprache verfasst ist, da die erwähnte Leistungsstärke nur bei solchen Sprachsystemen, für die ausreichend Trainingsdaten verfügbar sind, gegeben ist.

2.2.4.1 Ausgabeformate

Für den Einsatz in wissenschaftlichen Projekten sind bei der Wahl einer OCR-Software neben besprochenen materialbasierten Faktoren die angebotenen Dateiformate für den Output der Ground-Truth-Daten und somit die Weiterverarbeitung zentral. Die Aufbereitung von Textdaten im TEI-Format ist in der Praxis digitaler Editorik zwar mittlerweile Standard, bis dato bieten allerdings nur wenige OCR-Anwendungen Exportmöglichkeiten in dieses Format an. Häufiger werden plain text oder diverse XML-basierte Datenformate wie Page XML, Alto XML oder hOCR angeboten, deren Konvertierung in TEI einen zusätzlichen Arbeitsschritt notwendig macht, der das Hinzuziehen einer externen Anwendung oder die eigenständige Erstellung von Stylesheets oder Templates⁹ erfordert. Letzteres ist erwähnenswert, da es speziell für die Umwandlung von Page XML-Dateien in ein TEI/XML-Format bedarfsbedingt keine kommerziellen Angebote, sondern nur wenige, von Privatpersonen oder in Projektkontexten entwickelte Anwendungen in GitHub-Repositoryen gibt.¹⁰ Während Anwendungen solcher Art durchaus funktionstüchtig sind, besteht bei ehrenamtlichen Projekten immer die Gefahr, dass sie nicht weiter betreut und weiterentwickelt und somit obsolet werden. Sind sie in ein Projekt oder eine Software mit großer Anwendercommunity eingegliedert, sinkt diese Gefahr zwar maßgeblich, ist aber längerfristig noch präsent. Da es sich in der Regel um eine einmalige Transformation als Vorbereitung für die Weiterverarbeitung handelt, ist dieser Faktor

8 Auch wenn es aufgrund der Spezifität historischer sowie handschriftlicher Werke momentan noch unrealistisch ist, für jedes Dokument ein genau passendes Modell zu finden, so sind auch nur annähernd passende eine wertvolle Ressource, die als Basis für weiteres Training verwendet werden kann.

9 Beispielsweise weist Kraken explizit auf die Möglichkeit hin, mit Jinja (<https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/>) [10.11.2024] erstellte Templates in den OCR-Workflow einzubinden.

10 Bestes Beispiel ist das für die LECTAUREP Pipeline als Brücke zwischen Output von *eScriptorium* und Publikation mit *TEI Publisher* entwickelte Tool *Page2tei* (<https://github.com/TEI4HTR/page2tei> [10.11.2024]). Das von Transkribus für kostenpflichtige Konten angebotene Transformationstool *page2tei* (vgl. Kampkaspar 2018) ist auf GitHub frei verfügbar. Ein weiteres ist folgendes Repository: <https://github.com/andbue/page2tei> [10.11.2024].

für das nachhaltige Fortbestehen der resultierenden Daten allerdings nicht relevant.

2.2.4.2 Transkribus

Die historische und handschriftliche Natur des im Zuge dieser Arbeit edierten Textes verlangt, dass eine Optical Character Recognition-Software verwendet wird, die auf HTR spezialisiert ist und eine Trainingsfunktion anbietet. Zusätzlich wurde für ein so umfangreiches Werk wie dem im Zuge dieser Arbeit bearbeitenden Manuskript von 215 Seiten eine graphische Benutzeroberfläche zwecks Orientierung und Bearbeitungsfreundlichkeit als notwendig erachtet, weswegen CLI-basierte Tools nicht weiter in Frage kamen. Unter Abwägung dieser anwendungstechnischen Anforderungen sowie der Leistungsstärke und Verfügbarkeit mit der spezifischen Handschrift (Bastarda) kompatiblen Modelle, wurde für das vorliegende Editionsprojekt letzten Endes auf Transkribus zurückgegriffen und der zusätzliche Transformationsschritt in Kauf genommen.

Grund dafür war neben oben genannter Aspekte einerseits die Anwenderfreundlichkeit, da Transkribus sowohl als Desktopapplikation für Windows als auch als Webapplikation verfügbar ist, sowie die Leistungsstärke der verfügbaren Schrift- und Sprachmodelle in Anwendung auf den vorliegenden Text. Zusätzlich ist die automatische Layoutanalyse der Seitenelemente und Zeilen so exakt, dass sie beinahe keiner nachträglichen Korrektur bedarf, was gegenüber anderen Anwendungen wie OCR4all beträchtliche Zeitersparnis bringt.

2.2.5 Markup

Die Umsetzung einer in Abgrenzung zu hybriden Editionen genuin digitalen Edition verlangt die maschinenlesbare Aufarbeitung des Textmaterials nach einem digitalen Paradigma. Das bedeutet eine Abkehr von Formaten wie PDF, die das analoge Medium imitieren, und zwar eine digitale Ansicht, aber keine Weiterverarbeitung erlauben (vgl. Stäcker 2020, Abschnitt 3).

Für die Formalerschließung digitaler Texte sowie die Metadatenverwaltung hat sich die *eXtensible Markup Language* (XML) als de facto Standard durchgesetzt. XML ist eine auf SGML (*Standard Generalized Markup Language*) basierte Metasprache, die aufgrund ihrer „freie[n] Erweiterbarkeit“ (Vonhoegen 2015, S. 31) die Grundlage für auf diverse Anwendungsgebiete zugeschnittene Auszeichnungssprachen bildet. XML stellt einen vom *World Wide Web Consortium* (W3C) unterstützten, offenen Standard zur Beschreibung und Repräsentation von Texten dar, die dadurch plattform- und anwendungsunabhängig verwendet und sowohl von Menschen als auch Maschinen gelesen und verarbeitet werden können. Ihre vielseitige Einsetzbarkeit in Kombination mit „umfassende[r] Unterstützung durch [...] große[] Softwareanbieter“ (Vonhoegen 2015, S. 33) sichert ihr ihren Status als *lingua franca* zur digitalen Repräsentation von Texten sowie für den

Datenaustausch.

Wohlgeformte XML-Dokumente müssen mit der relativ strikten XML-Syntax konform sein, was Interoperabilität zwischen verschiedenen Anwendungen ermöglicht. Anders als bei HTML, das ein fest definiertes Tagset hat, haben Benutzer innerhalb der Grenzen der Grammatik dafür viel Flexibilität. Durch den erweiterbaren Charakter von XML können nach projektspezifischen Anforderungen Tags bestimmt und in einem benutzerdefinierten Schema definiert werden. Hierfür kann auch von auf verschiedenste Anwendungsbereiche ausgerichteten Vokabularen Gebrauch gemacht werden.

Die Auszeichnung von Dokumenten in Markup bedeutet immer gleichzeitig das Erstellen eines maschinenlesbaren Modells desselben, was notwendigerweise Abstraktion und Simplifizierung des zugrundeliegenden Textzeugens (vgl. Pierazzo/Stokes 2010, S. 421) und zu diesem Zweck eine Auseinandersetzung mit dem zu edierenden Gegenstand umfasst, die die „Offenlegung impliziter Annahmen“ (Sahle 2013, S. 75) über diesen verlangt.

Im Einklang mit der hierarchischen Natur von XML entwickelten DeRose et al. (1990) ein Modell von Text als eine *Ordered Hierarchy of Content Objects* (OHCO). Die Logik der OHCO versteht Text als lineare Abfolge von Textkomponenten und verbietet überlappende Strukturen, weshalb die inhaltliche Textstruktur und der formale Aufbau des Dokuments nicht gleichzeitig und mit gleicher Gewichtung abgebildet werden können (vgl. Pierazzo/Stokes 2010, S. 421). Der Bearbeiter muss somit eine definitive Entscheidung zugunsten eines dieser Aspekte treffen. Das ist insofern problematisch, da die Materialität eines Manuskripts durch die rein visuelle Reproduktion bei digitalen Editionen ohnehin nachrangig ist. Faksimiles erlauben gegenüber einer Transkription zwar einen detaillierteren Einblick in kodikologische Aspekte wie die verwendete Schriftart, die Farbe der Tinte, die Strichführung oder die konkrete Verortung des Textes auf der Seite, sie können allerdings nicht ausschließlich im physischen Umgang mit einem Objekt gewonnene Eindrücke kommunizieren. Die direkte Auseinandersetzung mit einem Schriftstück war für mittelalterliche Rezipienten ein mindestens genauso aussagekräftiger Aspekt wie dessen Optik (vgl. Stokes 2010, S. 237). Für moderne Betrachter ist die Größe eines Dokuments auch ein zentraler Indikator für dessen ursprünglichen Verwendungskontext (vgl. Stokes 2010, S. 237) – so lässt sich ohne umfangreiche Metadaten ein Folio- nur schwer von einem Oktavformat unterscheiden. Um diese Eigenschaften auch für digitalisierte Objekte erfahrbar zu machen, sollten sie entweder in den Metadaten festgehalten, oder durch die Verlinkung der kodikologischen Erfassung der besitzenden Institution zugänglich gemacht werden.

Eine große Stärke von XML ist die Trennung von Inhalt und Darstellungsform (vgl. Vonhoegen 2015, S. 32), die vielseitige Nachnutzbarkeit und unabhängige Bearbeitung sicherstellt. Die Tags repräsentieren nur die Struktur und den Inhalt des Textes, für die anschließende Präsentation müssen externe Stylesheets oder Anwendungen herangezogen werden (vgl. Banzal 2020, S. 7). So können mithilfe der in XML definierten Sprache XSL (*eXtensible Stylesheet Language*) neue, restrukturierte XML-Dokumente erstellt oder diverse Ausgabeformate wie HTML, ePUB oder PDF generiert werden (vgl. Vonhoegen 2015, S. 257), die sowohl im Zuge einer Nachnutzung zur Datenextraktion als auch für die Webpräsentation einer Edition genutzt werden können.

Für die Annotation von Dokumenten bieten sich die P5-Richtlinien der *Text Encoding Initiative* (TEI) als internationaler Standard für die digitale Aufbereitung von Dokumenten zum vereinfachten Datenaustausch an, der auf die Repräsentation von „strukturellen, darstellungstechnischen und konzeptuellen Eigenschaften von Texten“ (TEI Consortium 2023 [Übersetzung d. Verf.]) im Forschungskontext ausgerichtet ist. Dabei sind die TEI-Richtlinien als Framework zu verstehen, das die Definition von projektspezifischen Datenmodellen aus über 500 Elementen ermöglicht (vgl. Cummings 2019b, S. 185-186) und so zur Repräsentation verschiedenster Arten von Texten und variabel ausgerichteter Blicke auf diese geeignet ist.

Die TEI-Richtlinien räumen dem Text an sich Vorrang gegenüber dem gesamten Dokument ein (vgl. Pierazzo/Stokes 2010, S. 399). „[A] single hierarchy must be chosen, and the points at which other hierarchies intersect with it marked“ (TEI Consortium 2024), was durch selbstschließende Elemente oder intratextuelle Verlinkungen erreicht werden kann. Die breite Akzeptanz von XML als Markupssprache in der Forschungspraxis kann folglich u.a. auf diese Flexibilität, auch für nicht hierarchische Strukturen Lösungen zu finden, zurückgeführt werden. Dazu kommt die Verfügbarkeit von Werkzeugen zu ihrer Verarbeitung und ihre Kompatibilität mit dem *Document Object Model* (DOM) (vgl. Stäcker 2020, Abschnitt 2).

Primäre Nachteile von TEI sind die Schwierigkeiten mit der korrekten Repräsentation komplexer Hierarchien sowie die Tatsache, dass auf Textebene vorgenommene Anreicherungen selbst unter Wahrung etablierter Standards auf lange Sicht Gefahr laufen, obsolet zu werden, was eine Aktualisierung des gesamten Quelldokuments notwendig machen würde. Auch wenn die Präsentationsebene für TEI/XML-kodierte Dokumente extern definiert werden kann, handelt es sich bei TEI dennoch um *Embedded Markup*, das interpretatorisch in den Text eingreift. Aus Sicht der langfristigen Stabilität der Daten würden diese Einwände nach einem alternativen Standard zur Kodierung von Texten verlangen (vgl. Schmidt 2010, S. 349). Hier ansetzende Herangehensweisen

wie Stand-Off Markup (vgl. Schmidt 2016, passim), das jegliche Auszeichnung in eine externe Datei auslagert, haben sich in der Forschung bisher aufgrund von mangelnder Standardisierung und Abstrichen bei der Lesbarkeit seitens menschlicher Anwender nicht etabliert.

2.2.5.1 Semantische Erschließung

Zentraler Gegenstand vieler digitaler Editionen ist neben der Bereitstellung eines edierten, maschinenlesbaren Textes dessen semantische Erschließung. Aus diesem extrahierte Informationen können als digital aufbereitete Datensätze zur Verfügung gestellt und zu seinem besseren Verständnis herangezogen oder für individuelle Weiterverarbeitung benutzt werden. Georg Vogeler definiert eine spezielle Form der digitalen Edition, die *assertive edition*, deren „user interface und die Datenstruktur, [...] versuchen, die Transkription mit einer Datenbank [von Informationen aus dem Text] zu vereinen“ (Vogeler 2019, S. 318). Die Kriterien, nach denen die auszuzeichnenden Entitäten ausgewählt werden, können dabei vielfältig sein – von zeitlichen Angaben über Jahreszahlen, Eigen- und Ortsnamen bis zu linguistischen Aspekten – sie sollten allerdings dem *fit for purpose*-Prinzip (vgl. Laczny 2021, S. 38) entsprechen, also Benutzbarkeit anstreben.

Die spezifische Speicherstruktur sowie die Möglichkeiten der graphischen Aufbereitung dieser Daten hängt von der Natur der verfügbaren Informationen ab. Standardmäßig werden Orts-, Personen- und Ereignisregister angeboten, die neben erläuternden Informationen auch relevante Stellen im Text verlinken (vgl. Vogeler 2019, S. 313). Bei entsprechender Quellenlage kann zusätzlich eine graphische Darstellung von Korrespondenz- oder Handelsnetzwerken neben einem visuellen Überblick über den Umfang des Materials als produktives Werkzeug zur Datenexploration fungieren. Für temporale Dimensionen oder textgenetische Aspekte eines Werks erfüllt die Visualisierung einer Timeline diesen Zweck.

Im TEI-P5-Standard sind eigene Elemente für Registerdaten vorgesehen (vgl. Vogeler 2019, S. 314), die als Listen konzipiert sind und auf die Anreicherung mit kontextualisierenden Informationen wie Geodaten, personenbezogenen oder lexikographischen Fakten ausgelegt sind. Deren Verfügbarkeit ist für Editionen richtungsweisend – welche Entitäten tatsächlich ausgezeichnet werden, orientiert sich immer an der verfügbaren Infrastruktur, egal ob es sich dabei um TEI-Elemente oder Normdatensätze handelt. Die Struktur dieser bestimmt somit, welche Arten von Entitäten überhaupt für die Annotation als relevant in Betracht gezogen werden und in welcher Form sie aufbereitet werden. Sind für einen Fachbereich keine passenden Normdaten verfügbar, müssen projektspezifische Lösungen implementiert werden, die Abstriche bei Interoperabilität und langfristiger Beständig- sowie Gültigkeit der Informationen nach sich ziehen.

2.2.5.2 Normdaten

Zumindest formalerschließende Metadaten aber auch relevante Entitäten im Text selbst können und sollen semantisch angereichert und zur eindeutigen Identifikation mit Normdaten verknüpft werden. Der Einsatz standardisierter Datensätze dieser Art ist eine essentielle Maßnahme zur Einhaltung der FAIR-Richtlinien und begünstigt die projektunabhängige Nachnutzung erstellter Ressourcen. Die Verknüpfung von Entitäten mit Normdatensätzen erlaubt nicht nur ihre Individualisierung, sie bietet darüber hinaus auch Mehrwert in Form von gesicherten kontextualisierenden und beschreibenden Informationen (vgl. Busch/Müller 2023, S. 784). Besonders bei Texten in historischen Sprachstufen ist sie zur Zusammenführung gleichbedeutender Begriffe mit divergenten Schreibweisen hilfreich. Zu diesem Zweck kann man aus einigen verschiedenen Normdateien wählen. Im deutschsprachigen Raum ist allen voran die Gemeinsame Normdatenbank (GND) der Deutschen Nationalbibliothek weit verbreitet, aber auch internationalere Datensätze wie das öffentlich-kollaborative WikiData oder das von OCLC gehostete VIAF (*Virtual International Authority File*), das internationale Normdateien in einer Anwendung bündelt, stellen attraktive Optionen dar.

Anzumerken ist allerdings, dass selbst die Datensätze der GND, wenn sie überhaupt existieren, in Umfang und Qualität stark variieren. Obskürere Entitäten können so zwar eindeutig identifiziert werden, die Verlinkung mit dem Normdatensatz bietet aber darüber hinaus keinen Mehrwert an Informationen.

2.2.6 Faksimile

Angesichts der starken visuellen Komponente des digitalen Mediums ist es wenig überraschend, dass ein weiterer Standardbaustein von digitalen Editionen die, meist in Form einer synoptischen Darstellung erfolgende, Anzeige von Faksimiles ist. Mit dem Wegfallen der finanziellen und praktischen Einschränkungen, die einer Printausgabe inhärent sind, ist es möglich, alle zu einem Editionsobjekt gehörigen Textzeugnisse abzubilden, sofern die zugehörigen Bildrechte dies erlauben.

Das führt in Kombination mit rasch fortschreitender Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksbeständen dazu, dass digitale Editionen nur in seltenen Fällen auf eine Bildanzeige verzichten – vornehmlich, wenn es die Rechtslage verhindert oder die jeweiligen Bestände noch nicht digitalisiert sind und das Editionsprojekt nicht über die nötigen Ressourcen verfügt, diesen Schritt selbst durchzuführen. Dementsprechend existieren einige Open Source Tools, die für die Bildanzeige digitaler Objekte konzipiert sind und einfach in eine Webseite integriert werden können. Derartige Viewer ermöglichen neben der Anzeige von selbst gehosteten Dateien auch den

Zugriff auf dislozierte Bildbestände, sofern diese über eine IIIF-Schnittstelle zugänglich sind oder ihre Metadaten im METS-Format vorliegen. Ein großer Vorteil solcher Applikationen ist der nahtlose Zugang zu dezentralen Bildquellen – in der Regel Repositorien von Bibliotheken oder Archiven, die es digitalen Editionen ermöglichen, auf bereits existierende Digitalisate zuzugreifen und diese nicht selbst erstellen oder speichern zu müssen. Digitalisate können so auch in verschiedenen Editionen und Projekten eingesetzt werden.

Für die Bildanzeige von Dateien aus dezentralen Repositorien mittels IIIF-Schnittstelle kann mittlerweile aus einer Vielzahl an Anwendungen mit diversen Schwerpunkten gewählt werden.¹¹ Speziell geeignet für die Anzeige von Dokumenten ist von diesen der in JavaScript umgesetzte und vielseitig anpassbare Viewer Openseadragon sowie der auf diesem basierte und für den Endnutzer einfacher implementierbare Viewer TIFY.

2.2.7 Technische Infrastruktur

Selbst ein kursorischer Blick auf die digitale Editionslandschaft offenbart eine derartige methodische Vielfalt in den Herangehensweisen an die digitalen Komponenten, dass sich de facto trotz mittlerweile langjähriger Geschichte keine eindeutigen best practice-Standards für die technische Infrastruktur von digitalen Editionen herauskristallisiert haben.¹² Diese Tatsache bedauert auch Elena Pierazzo (2019) in ihrer Evaluierung digitaler Editionen in der Praxis als eine Hürde für die Umsetzbarkeit von Editionsprojekten, da sie neben Fachwissen zum spezifischen Editionsobjekt auch umfangreiche IT-Kenntnisse oder alternativ ein größeres interdisziplinäres Team erfordert. Cummings spricht genau diese Problematik als einen der Mythen um TEI an – seiner Ansicht nach ist es eine Fehlannahme, dass man für die produktive Arbeit mit Dateien im TEI-Format auch alle für weitere Transformation und Publikation notwendigen Technologien beherrschen muss (vgl. Cummings 2019b, passim). Während er sich hier auf die kollaborative Natur moderner Forschungsprojekte beruft, die solche umfassenden Kenntnisse durch Hinzuziehen externer Expertise überflüssig machen, lässt seine Antwort anders strukturierte Editionsprojekte außer Betracht. Viele analoge Editionen entstehen über einen längeren Zeitraum und können so von individuellen Forschenden neben ihren regulären Tätigkeiten umgesetzt werden. Arbeiten mehrere, teils speziell für das Projekt eingestellte, Personen an der Edition mit, verlangt die damit verbundene finanzielle Belastung eine kürzere Projektlaufzeit. Wird es zur Notwendigkeit anstatt nur einer Option, Editionen in größeren, interdisziplinären Teams anzusiedeln, verändert sich die

11 Einen Überblick bietet die Homepage des International Image Interoperability Frameworks (<https://iiif.io/get-started/iiif-viewers/>) [10.11.2024].

12 Prominente Ausnahme ist der Einsatz von TEI/XML, das sich, wie oben besprochen, gegenüber alternativen Markupmethoden durchgesetzt hat.

Editionslandschaft folglich nachhaltig.

2.2.7.1 Webentwicklung

Eine zentrale Komponente einer digitalen Edition ist der Webauftritt und die Präsentation der maschinenlesbaren Dateien in ansprechender und benutzerfreundlicher Form. Weder hinsichtlich der Webentwicklung noch der technischen Infrastruktur im Backend zeichnen sich in der Editionslandschaft Standards ab, Lösungen werden stattdessen individualisiert für einzelne Projekte entwickelt. Das ist insofern bemerkenswert, da sich die meisten digitalen Editionen von einem Designstandpunkt aus betrachtet relativ homogen präsentieren. Mit der Ausnahme von semantischen oder genetischen Editionen, beschränken sich die Webkomponenten in den meisten Fällen auf die synoptische Anzeige von Faksimiles und Text sowie auf Register relevanter Entitäten. Textlastige Beschreibungen des Projektvorhabens und der Editionsrichtlinien sind dagegen in der Regel nicht nach einem digitalen Paradigma gestaltet.

Die meisten großen Editionsprojekte greifen bei der Umsetzung digitaler Elemente auf die Infrastruktur der Institutionen, an denen sie angesiedelt sind, zurück.¹³ Daneben existieren einige Versuche, Out-of-the-box Lösungen anzubieten, die eine publikationsreife Editionsoberfläche bieten, die nur auf einem eigenen Server deployt werden muss, um mit Einpflegung der TEI-Daten bereit für die Veröffentlichung zu sein. Allen voran muss der *TEI Publisher* erwähnt werden, der eine graphische Benutzeroberfläche für die Erstellung einer digitalen Edition bietet, die als publikationsfertige Anwendung exportiert werden kann.

Andere Ansätze, die von einer anpassbaren Basis ausgehen, sind, obwohl im Open Access verfügbar, institutionsspezifisch und folglich nicht ohne umfangreiche Anpassungen nachnutzbar.¹⁴ In Ermangelung adäquater, stabiler und gemäß individuellen Anforderungen anpassbarer Anwendungen wird sich der Trend zu individualisierten Lösungen in absehbarer Zeit nicht umkehren.

Sowohl der *TEI Publisher* als auch andere Anwendungen wie die von Studierenden unter der Leitung von Roberto Rosselli Del Turco entwickelte *Edition Visualisation Technology* (EVT) (vgl. Rosselli Del Turco 2019) werden bis dato weiterentwickelt und auf dem neuesten Stand gehalten, sie binden Nutzende allerdings an ihre jeweilige technische Infrastruktur mit ihren funktionalen

13 Prominentes Beispiel ist das an der Karl-Franzens-Universität Graz entwickelte Geisteswissenschaftliche Asset Management System (GAMS).

14 Ein Beispiel ist der *DSE-Static-Cookiecutter*, ein Static Site Generator für digitale Editionen des Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage (SCDH-CH) (<https://github.com/acdh-oeaw/dse-static-cookiecutter>) [30.11.2024].

sowie ästhetischen Entscheidungen.

Entsprechen die zu publizierenden Daten der vorgegebenen Struktur, können solche Anwendungen praktische Tools zum Zweck schneller und unkomplizierter Publikation sein. Ist dem nicht so, oder möchte man eigene Funktionalitäten implementieren, steht man vor der Herausforderung, sich in ein spezialisiertes Werkzeug mit lückenhafter Dokumentation einarbeiten zu müssen. Vor diese stellt auch der *TEI Publisher* seine Benutzer: Während die Möglichkeit, ein XML-Dokument in verschiedene Formate transformieren zu können, ohne spezifische Stylesheets erstellen zu müssen, zweifellos eine sinnvolle Funktion ist, die für Anwender eine beträchtliche Zeitersparnis bedeuten kann, ist das Versprechen, eine publikationsreife Anwendung erstellen zu können, ohne selbst Code zu schreiben, eine zweischneidige Klinge. Möchte man in einer Webapplikation Features umsetzen, die nicht Teil des Standardangebots sind, müssen umfangreichere Anpassungen sehr wohl mithilfe eigenes Codes realisiert werden, allerdings mit dem Nachteil, dies im Kontext des GUIs umsetzen zu müssen.

Der *TEI Publisher* ist communitybasiert und wird von einigen Projekten in Produktion eingesetzt, was sich auch in den angebotenen Funktionalitäten, Umfang der Dokumentation und verfügbarem Support bei Problemen zeigt. Dies ist allerdings ein allgemein bei technischen Anwendungen beobachtbares Phänomen: Stabilität und langfristige Verlässlichkeit kommt erst mit einer Anwendergemeinschaft von gewisser Größe und existierender oder daraus entstehender finanzieller Absicherung in Form von Förderung oder institutioneller Anbindung.

Selbst wenn man von bereits existierenden Tools Gebrauch macht, ist ein Mindestmaß an technischem Know-how, abgesehen vom versierten Umgang mit TEI, unabdingbar (vgl. Cummings 2019a, S. i69). Zusätzlich besteht die Gefahr, dass die technischen Rahmenbedingungen den eigentlichen Editionsgegenstand in den Hintergrund rücken lassen. Je komplexer diese sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand, der wenig Interesse am digitalen Aspekt einer Edition hat, sich für eine analoge Variante entscheidet, um sich auf das tatsächliche Editionsvorhaben im Sinne der Arbeit am Text konzentrieren zu können. Während Optionen wichtig sind, um einer möglichst großen Anzahl von Projekten gerecht zu werden, wäre ein ohne große Hürden anwendbarer Standard als Orientierungshilfe für Nutzer, die kein Interesse an vertiefter Beschäftigung mit technischen Details haben, essentiell. Pierazzo (vgl. Pierazzo 2019, S. 216) warnt davor, dass, in Ermangelung passender institutionell oder anderwärtig professionell gestützter Alternativen, die wenigen Out-of-the-box Lösungen mit all ihren spezifischen Designentscheidungen und Limitationen als Standards adoptiert werden könnten. So sehr Standards und standardisierte Anwendungen Orientierung und Hilfestellung im Editionsprozess bieten können, so schränken sie gleichzeitig die Gestaltungsvielfalt des Outputs ein.

2.2.7.2 Hosting

Für einige der bisher besprochenen Workflowschritte einer digitalen Edition mögen zwar adäquate Lösungen vorhanden sein, sowohl aus Sicht der Dauerhaftigkeit einer Edition als auch ihrer Umsetzbarkeit ist die Frage des Hostings wohl die brisanteste. Webhosting bei einem Anbieter, der ein Mindestmaß an Sicherheit und langfristiges Fortbestehen der Serverinfrastruktur garantiert, ist in der Regel kostspielig und verlangt für das Aufsetzen einer Webseite nötiges Know-how, weshalb das Gros digitaler Editionen auf die Server einer kooperierenden Institution zurückgreift. Bei diesen handelt es sich überwiegend um universitäre Einrichtungen und große Bibliotheken, die bereits über eine stabile IT-Infrastruktur verfügen, deren langfristigen Fortbestand sie durch ihre etablierte gesellschaftspolitische Position garantieren. Digitale Editionen können sich zusätzlich auf das Fachwissen der jeweiligen IT-Abteilung verlassen und Fragen des Hostings aus der Hand geben.

Hostinganbieter sind auf kommerzielle Kunden ausgerichtet, für wissenschaftliches Publikum gibt es keine oder nur spezialisierte Angebote. Möchte man eine Webseite eigenständig, unabhängig von institutioneller Anbindung online stellen, hat man die Wahl aus einer Vielzahl von Angeboten. Derart kostenpflichtige Angebote offerieren neben ihren entgeltpflichtigen Diensten meist auch die Option eines kostenfreien Hostingplans, der nur eingeschränkten Speicherplatz benötigen und ein geringes Zugriffsvolumen erlaubt. Große Anbieter von Webhostingdiensten wenden sich an kommerzielle Seiten mit hohem Besucheraufkommen, die möglicherweise auch einen Shop anbieten und Kundenkonten verwalten müssen. Funktionalitäten dieser Art sind für digitale Editionen uninteressant, wenn Faksimiles extern gespeichert werden – Textdateien, selbst für ein umfangreiches Dokument, sind nicht besonders speicherintensiv. Da es ohnehin zur guten wissenschaftlichen Praxis gehört, Forschungsdaten in Repositorien abzulegen, kann statt einer direkten Downloadmöglichkeit auf der Webseite auf diesen Speicherort einfach verlinkt werden. Setzt man auf eine statisch umgesetzte Webseite, reduziert sich der benötigte Speicherplatz erneut, da die Webseitendaten im Voraus generiert werden und auf keine Datenbank zurückgegriffen werden muss. Statische Webseiten verlangen keine serverseitige Verarbeitung und sind somit performanter als dynamische Webseiten, welche erst auf Benutzeranfrage generiert werden müssen. Die Unabhängigkeit von Datenbanken und *Application Servern* hat nicht nur bezüglich der Performance Vorteile, sie ist auch hinsichtlich des Hostings der Webseite förderlich, da eine statische Seite nicht nur weit weniger Speicherplatz als eine dynamische benötigt, für eine solche sind auch mehr kostengünstige oder kostenlose Angebote verfügbar.

Es ist anzumerken, dass diese Besprechung der Hostingsituation primär für die Zwecke dieser Masterarbeit relevant ist. Editionsprojekte sind nicht ohne Grund an Institutionen angesiedelt und

selbst Forschende, die alleine an einer Edition arbeiten, sind per definitionem an einer wissenschaftlichen Einrichtung angestellt und haben so in gewissem Ausmaß Zugang zu deren Infrastruktur. Institutionelle Anbindung und Abhängigkeit ist folglich nicht als problematisch anzusehen, wissenschaftlich fundierte, zentralisierte Angebote für wissenschaftliche Editionen wären allerdings trotzdem wünschenswert, besonders falls die jeweiligen Institutionen kein Budget für das Hosting einer digitalen Edition einplanen wollen oder können.

2.3 Langzeitarchivierung

Um die dauerhafte Archivierung und Auffindbarkeit der im Zuge des Editionsprojekts generierten Forschungsdaten zu garantieren, ist deren Ablage in einem öffentlich zugänglichen Repositorium notwendig. Je nach Repositorium muss dafür mitunter auf die Einhaltung der von diesem erforderten Voraussetzungen, wie die Aufbereitung der Daten nach vordefinierten Standards sowie der Vermeidung proprietärer Formate, geachtet werden.

Der von Strobel 2014 diagnostizierte Mangel an verbreiteten „Standards für Langzeitarchivierung und Hosting“ (Strobel 2014, S. 104) hat sich in den letzten zehn Jahren zumindest für erstere gelindert. Für die Langzeitarchivierung (LZA) der Editionsdaten kann aus einer Vielfalt von institutionell gestützten, zertifizierten¹⁵ Repositorien gewählt werden, die Forschungsdaten für einen Mindestzeitraum unter Erhaltung von standardisierten Formaten aufbewahren, für die Nachnutzung durch Vergabe von PIDs auffindbar halten und zur Verfügung stellen. Ein Beispiel dafür ist das im Zuge des zur Stärkung von Offenheit und Transparenz wissenschaftlicher Forschung ins Leben gerufenen europaweiten Projektes OpenAIRE entstandene Repositorium Zenodo, das für Forschungsdaten aller Art offen steht. Unabhängig der Natur und der formalen Struktur von Projektdaten können diese auch in GitHub-Repositorien abgelegt werden, für deren Aufnahme Zenodo eigens eine Funtionalität anbietet.

Eines der zentralen Probleme mit der langfristigen Beständigkeit webbasierter Objekte, das nicht nur die digitalen Editionswissenschaften beschäftigt, lässt sich bereits jetzt bei digitalen Medien beobachten: Kompatibilitätsprobleme oder gänzlich nicht mehr unterstützte Anwendungen erschweren den Zugang zu Medien, bis deren Emulation derart aufwändig wird, dass sie überhaupt nicht mehr rezipiert werden. Wenn unter den betroffenen Firmen und Institutionen ehemalige oder heutige Marktführer sind, die selbst weit verbreitete Produkte nicht weiter unterstützen, so stellt sich natürlicherweise auch die Frage des langfristigen Schicksals digitaler Editionen.

¹⁵ U. a. CoreTrustSeal (<https://amt.coretrustseal.org/certificates/> [10.11.2024]).

Ob Software unabhängig von externen von Erosion betroffen sein wird, entscheiden, abgesehen von der Abhängigkeit von externen Anwendungen, verschiedene Faktoren, die nie vollständig kontrolliert werden können. Besonders anfällig ist Code, der ohne anschließendes Refactoring häufig bearbeitet wurde, weshalb LZA, die notwendigerweise einen Bearbeitungsstopp impliziert, als für Software unproblematisch gilt (vgl. Stührenberg 2013, S. 91). Für die Nachnutzbarkeit derart archivierter Daten sind kontextuelle Faktoren allerdings weit wichtiger, da Software ohne periodische Aktualisierung oder ab einem gewissen Punkt ohne komplette Überarbeitung nur mehr als Relikt wahrgenommen werden kann, dessen aktive Nutzung nicht mehr möglich oder praktikabel ist.

Dieser Aspekt konstituiert auch einen zentralen Unterschied in der Langzeitarchivierung von Daten im TEI/XML-Format und anderen Bestandteilen einer digitalen Edition wie dem Graphical User Interface (GUI): Während erstere dank ihres hohen Grades der Standardisierung aus Repositorien entnommen und vielseitig genutzt werden können, kann dies für letztere Editionsbestandteile mit variierender Architektur und Normierung nicht garantiert werden, sie würden viel mehr zur Dokumentation präserviert.

2.3.1 Das Interface-Problem

Einer der oft genannten Vorteile digitaler Editionen ist die Trennung von Inhalten und ihrer Darstellungsform durch den Einsatz von Markup (vgl. Sahle 2016, S. 32), was die langfristige Stabilität und die Nachnutzung der Daten durch deren Kodierung in einem Format, das „am ehesten Veränderungen in der Software und Serverupdates [überlebt]“ (Gengnagel 2024, S. 172 [Übersetzung d. Verf.]), ermöglicht. Nicht Teil solcher Datenkonvolute sind die GUI-Komponenten einer Edition, die in der Regel auch nicht archiviert werden und nach einer Aktualisierung der Editionswebseite nicht mehr verfügbar sind. Dillen betrachtet das User Interface als eine Art digitalen Paratext, der steuert, wie der Benutzer eine digitale Edition rezipiert (vgl. Dillen 2018, S. 35): Analog zum Buch der Printedition kann das GUI folglich als Schnittstelle aufgefasst werden, die festlegt, auf welche Art der Text präsentiert wird, welche Funktionalitäten und Informationen angeboten werden und wie er wahrgenommen, interpretiert und genutzt wird. Wird das Interface nicht präserviert, geht diese Perspektive auf die Daten verloren und kann nachträglich nur mit Mühe rekonstruiert werden.¹⁶ Angesichts der vorausgehenden Überlegungen zur ^{Rolle} des Kommentars in digitalen Editionen betrifft diese Vergänglichkeit auch digital umgesetzten texterschließenden Paratext, der allein schon zwecks Nachvollziehbarkeit und etwaiger Versionierung nicht nur im

¹⁶ Fraglich ist auch, wie sich die nachträgliche Veränderung der graphischen Oberfläche auf die Evaluierung von digitalen Editionen auswirkt und wie diese markiert werden sollte.

Interface lesbar, sondern, ebenfalls in einem standardisierten Format aufbereitet, separat archiviert werden sollte.

Patrick Sahle sieht die Datenstruktur als „*die Edition selbst*[, die] kein präsentierter Text mehr, sondern eine strukturierte Informationsressource“ (Sahle 2013, S. 161 [Herv. i. Orig.]) ist und bringt den Ansatz vor, ausschließlich Dokumente der Datenschicht via API ohne jegliche Interfacekomponente zur Verfügung zu stellen (vgl. Sahle 2013, S. 161). Stäckers (vgl. Stäcker 2020, *passim*) These, dass derart veröffentlichte Daten bereits eine Edition konstituieren – sogar eine nachhaltigere, da das Interface als instabiler Editionsbestandteil wegfällt – folgt dieser Herangehensweise (vgl. Gengnagel 2024, S. 172). ‚Unsichtbare‘ Editionen dieser Art sind zwar Datenquellen, die als Basis für anschließende Forschung dienen können, es stellt sich allerdings die Frage, inwiefern sie tatsächlich als Editionen bezeichnet werden können, wenn sie nicht unmittelbar menschenlesbar sind. Eine im TEI/XML-Format ausgezeichnete Datei entspricht diesem Anspruch nur mit Abstrichen, da sie für menschliche Anwender desto unleserlicher wird, je intensiver der zugrunde liegende Text mit Normdaten und externen oder internen Referenzen angereichert ist. Die endgültige, und je Forschungsziel variabel zu treffende Entscheidung darüber, in welcher Form die Daten publiziert werden und ob somit Mensch oder Maschine der primäre Adressat sein soll, bestimmt die Wahl der Editionsform (vgl. Bleier/Klug 2018, S. VI).

Auch die von Pierazzo exemplarisch angeführten „Prêt-à-porter“ (Pierazzo 2019, S. 213) Werkzeuge, die Gesamtlösungen für den Publikationsworkflow einer digitalen Edition für wissenschaftliches Publikum anbieten, sind vor diesem Phänomen nicht gefeit, so sah Susan Schreibmans an der Universität von Maryland gehostete *Versioning Machine* 2016 ihr letztes Update. Auffällig ist, dass von den zehn als die *Versioning Machine* benutzenden vorgestellten Projekten zwei nicht mehr aufgerufen werden können, wobei auch die zugrundeliegenden Datensätze nicht mehr verfügbar sind. Drei weitere sind in der Zwischenzeit auf andere technische Infrastrukturen umgestiegen.

Betrachtet man die noch einsehbaren Editionen im Detail, so wirken sie bereits jetzt von einem Designstandpunkt aus betrachtet altbacken. Der Anschein von Unprofessionalität (vgl. Pierazzo 2019, S. 212) resultiert hierbei zu einem großen Teil aus dem Einsatz von veralteten oder auf den Benutzer antiquiert wirkenden Webdesignpraktiken. Vor diesem Schicksal sind allerdings auch sogenannte „Haute Couture“ (Pierazzo 2019, S. 214) Editionen nicht gefeit, wenn sie ihr Frontend nicht periodisch an sich wandelnde Designstandards angepasst überarbeiten. Der offene und dynamische Charakter von digitalen Editionen und die Unabgeschlossenheit des Editionsprozesses

wird vorwiegend mit Referenz auf die Textdaten betont, die Kurzlebigkeit von technischen und optischen Standards im Webdesign verlangt allerdings zwingend, dass das Interface einer Edition in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Dies ist allein von einem technischen Standpunkt aus betrachtet notwendig, die ästhetische Gestaltung einer Webseite bestimmt aber zusätzlich, wie bzw. ob sie rezipiert wird. Angefangen mit grundlegenden Aspekten wie ihrer intuitiven Navigierbarkeit und klarer Benennung der Unterseiten, transportieren Designelemente wie das Layout, die farbliche Gestaltung oder die Schriftart kommunikativen Inhalt an die Benutzenden (vgl. Stäcker 2020, Abschnitt 7). Angesichts derzeit beobachtbarer Tendenzen in der technischen Umsetzung digitaler Editionen müsste, um die langfristige Benutzbarkeit sicherzustellen, „die technische Lauffähigkeit [und] der medial-ästhetische und benutzungspragmatische *State of the Art*“ (Braun et al. 2022, S. 297 [Herv. i. Orig.]) durch periodische Arbeit an der Edition gewährleistet werden.

3. Die *Secreta mulierum*

3.1 Entstehungsgeschichte und Varianten

Bei den in einem Zeitraum vom Ende des 13. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts entstandenen (vgl. Bosselmann-Cyran 1997, S. 150) *De secretis mulierum* oder *Secreta mulierum* handelt es sich nicht um einen definitiven Text, sondern um eine Gruppe lateinischer Schriften ähnlichen Inhalts, die sich hinsichtlich ihrer Gliederung und Betitelung sowie der Widmung an einen „fiktiven Empfänger“ (Bosselmann-Cyran 1985, S. 10) unterscheiden (vgl. Bosselmann-Cyran 1985, S. 9-10). Richtet man sich nach Gundolf Keils (vgl. Keil 1986, S. 162) Einteilung der deutschsprachigen medizinischen Fachliteratur in drei chronologische Perioden, so sind die SM dem dritten und letzten, von Ende des 12. bis Anfang des 16. Jahrhunderts andauernden, Abschnitt zuzuordnen. Wie für Fachliteratur dieser Phase typisch, sind auch sie von der „Vielfalt an Texten, die im Gefolge der ersten und zweiten Rezeptionswelle des Arabismus die europäische Wissenschaftslandschaft überfluteten“ (Keil 1986, S. 162) geprägt, zuerst in lateinischer Sprache verfasst und folglich in verschiedene Landessprachen übertragen worden.

Spätestens ab „Mitte des 14. Jahrhunderts“ (Bosselmann-Cyran 1985, S. 10) sind glossierte Ausgaben der lateinischen SM belegt, wobei hier auf jeden Fall fünf verschiedene Kommentare bestimmt werden können (vgl. Barragán 2012, S. 85-89). Im darauffolgenden Jahrhundert wurden sieben verschiedene deutschsprachige Übersetzungen angefertigt (vgl. Bosselmann-Cyran 1997, S. 150), von denen zwei aufgrund ihrer breiten Nachwirkung von der Forschung mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht wurden (vgl. Kruse 1996, S. 20).

Namentlich als Urheber einer dieser Textfassungen bekannt ist Johannes Hartlieb, der in den 1460er Jahren (vgl. Bosselmann-Cyran 1997, S. 150) seine Übertragung mit einer Übersetzung ausgewählter Passagen aus den drei Trotula-Traktaten kombinierte. Er widmete sein Werk sowohl Herzog Siegmund von Bayern-München (vgl. Haage/Wegner 2007, S. 236) als auch Kaiser Friedrich III., für die er jeweils distinkte Prologe verfasste (vgl. Bosselmann-Cyran 1985, S. 7-8). Hartlieb war als Leibarzt der Wittelsbacher umfassend medizinisch gebildet und ließ seine Expertise in die Übersetzung der SM einfließen (vgl. Bosselmann-Cyran 1985, S. 29) – so umfasst seine Textfassung nicht nur eine Übersetzung einer glossierten Variante der SM, sondern auch Passagen aus anderen einschlägigen Werken sowie eigene kommentierende Anmerkungen, da er in seiner Funktion als langjährig praktizierender Mediziner keine allzu hohe Meinung von der fachlichen Qualität der SM hatte (vgl. Bosselmann-Cyran 1985, S. 31-33). Die Widmung ist auch ein Indikator für das intendierte Publikum dieser Textfassung, die in dementsprechend gehobenerem Stil verfasst

ist (vgl. Bosselmann-Cyran 1997, S. 151).

Eine zweite deutschsprachige Variante wurde im „oberdeutschen Raum“ (Bosselmann-Cyran 1985, S. 15) Ende des 15. Jahrhunderts von einem anonymen Bearbeiter, vermutlich aus dem bürgerlichen Umfeld, erstellt (vgl. Schleissner 1991, S. 115). Anders als Hartlieb war dieser nicht daran interessiert, den lateinischen Text aufzubessern und hielt sich strikter an seine Vorlage. Die sich durch den gesamten Text ziehende Praxis, deutsche Entsprechungen zu lateinischen Fachbegriffen anzubieten, weist auf einen gewissen Grad an akademischer medizinischer Bildung des Bearbeiters hin, die vom Publikum scheinbar nicht erwartet wurde. Diese Praxis ist auch einer der Indikatoren, die Schleissner schließen lassen, dass die Glosse dieser Fassung keine reine Übersetzung eines spezifischen lateinischen Kommentars ist, sondern aus verschiedenen Glossen in Verbindung mit eigenen Ergänzungen des Bearbeiters zusammengestellt wurde (vgl. Schleissner 1987, S. 43-45). Das im Zuge dieses Editionsvorhabens bearbeitete Manuskript *Ms germ. oct. 60* ist einer von 15 bekannten handschriftlichen Textzeugen (vgl. Bosselmann-Cyran 1997, S. 151) dieser Textfassung.

Der lateinische Text sowie seine Übersetzungen wurden „weit rezipiert“ (Haage/Wegner 2007, S. 236) – bestes Indiz hierfür sind die zahlreichen Handschriften und, nach Aufkommen des Buchdruckes, Drucke von verschiedenen Fassungen, die ab dem 14. bis ins 18. Jahrhundert kursierten (vgl. Bosselmann-Cyran 1985, S. 11; Schleissner 1991, S. 119). Im Kontext der „beschleunigte[n] Verschiebung von der lateinischen Gelehrtensprache zu Übersetzungen in europäische Landessprachen“ (Kruse 1996, S. 8) entstanden neben den bereits genannten deutschsprachigen Übersetzungen auch diverse andere landessprachliche Fassungen: Kristian Bosselmann-Cyran führt in chronologischer Reihenfolge zwei mittelniederländische, zwei französische sowie eine polnische Textfassung an (vgl. Bosselmann-Cyran 1985, S. 14-15).

Obwohl die *Secreta mulierum* im Laufe ihrer Wirkungsgeschichte verschiedensten Autoren zugeschrieben wurden, ist die Identität des Verfassers nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Textvarianten bis heute von der Forschung nicht geklärt (vgl. Lemay 1992, S. 1). Nachdem die ältesten überlieferten Handschriften des Textes anonym herausgegeben worden waren (vgl. Ferckel 1954, S. 267), tauchte im 14. Jahrhundert Albertus Magnus' Name in der Verfasserrolle auf. Diese Zuschreibung wurde aufgrund der Tatsache, dass Albertus Magnus im Text selbst wiederholt als Autorität referenziert wird (vgl. Kruse 1996, S. 19), neben der stilistischen Unterschiede zu authentisch albertinischen Schriften, bereits im 15. Jahrhundert besonders von Albertus Magnus' Biographen Peter Elgast angezweifelt (vgl. Ferckel 1954, S. 269). Dessen Einschätzung teilt auch die nachfolgende Forschung, weswegen die SM heute als pseudo-albertinisches Werk gelten. Spätere Versuche, die Verfasserschaft der SM zu ermitteln, schlugen erst Thomas von Cantimpré, den Autor des naturwissenschaftlichen *Liber de natura rerum* und tatsächlichen Schüler des Albertus Magnus vor. In einigen frühen Drucken fand auch ein nicht eindeutig identifizierbarer

Heinrich von Sachsen (*Henricus de Saxonia*) Erwähnung. Beide kommen nach neuestem Forschungsstand für diese Rolle allerdings nicht in Frage (vgl. Ferckel 1954, S. 269-272).

3.2 Entstehungskontext

Texte, die in ihrem Titel versprechen, der Leserschaft Geheimnisse (*secreta*) verschiedenster Natur zu offenbaren, waren ein integraler Bestandteil der wissenschaftlichen Literatur des Mittelalters (vgl. Eamon 1994, S. 16) – das bedeutendste Beispiel ist wohl das pseudo-aristotelische *Secretum secretorum*. Diese *libri secretorum* standen in der Tradition spätantiker Wissenschaftskultur und waren von elitären Einstellungen zu Wissen und Wissensakquise als Distinktionsmerkmal mittelalterlicher Gesellschaft geprägt (vgl. Eamon 1994, S. 44). So erklären auch die SM, ihrem Publikum Einblicke zu vermitteln, die sie *vor ander lüt* (108v) erleuchten.

Schriften dieser Art enthielten eine Kombination von Erkenntnissen aus antiken Quellen und im Laufe des Mittelalters zunehmend auch aus volkstümlichem Wissen. Wohlgermerkt bestand das Inventar antiker Quellen, auf das hierbei zurückgegriffen wurde, aus einer Mischung aus genuin antiken Texten, Kommentaren bzw. Bearbeitungen dieser sowie Werken jüngerer Provenienz, die falsch attribuiert waren (vgl. Eamon 1994, S. 39). Insbesondere die Terminologie der *secreta* ist als Charakteristikum islamischer Hermetik in lateinischen Übersetzungen arabischer Werke präsent (vgl. Eamon 1994, S. 42) und verbreitete sich mit wachsender Popularität dieser Texte. Gleichzeitig zog die teils „okkulte“ (Eamon 1994, S. 54 [Übersetzung d. Verf.]), teils erfahrungsbasierte Fundierung des angepriesenen esoterischen Wissens nach sich, dass den *libri secretorum* die für wissenschaftliche Akzeptanz nötige scholastische Rigorosität fehlte. Zentrale Problematik war die Beweisführung und Ursachenergründung (vgl. Eamon 1994, S. 55). Symptomatisch hierfür sind *Experimenta* – beobachtete bzw. tradierte Phänomene, die beschrieben, aber nicht „rational“ (Eamon 1994, S. 55) begründet wurden und folglich Erfahrung vor Logik als Moment des Wissensgewinns akzeptierten. Auch in den SM werden einige *Experimenta* angeführt, speziell im Zusammenhang mit Uroskopie (vgl. 92v) und Rezepten zur Fruchtbarkeitssteigerung (vgl. 93v, 94v).

Die tendenziell praktische Ausrichtung der in derartigen Werken behandelten Themen, zieht nach sich, dass die Medizin einen zentralen Stellenwert in ihnen hat (vgl. Eamon 1994, S. 27). Im Einklang mit dieser Tendenz beobachtet Monica Green (vgl. Green 2000, S. 14) speziell im Bereich frauenmedizinischer Texte im Laufe der Jahrhunderte eine Veränderung in der Betitelung, die gleichzeitig eine Verschiebung in der inhaltlichen Ausrichtung der Werke signalisiert. Findet sich zwar ab dem 13. Jahrhundert vermehrt die Assoziation von weiblichen Geschlechtsorganen und

ihren Erkrankungen mit geheimnisbezogenem Vokabular (vgl. Green 2000, S. 11), so deutet ein Titel, der angibt, die Geheimnisse von Frauen preiszugeben, keinen allgemein gynäkologischen Inhalt, sondern speziell Einblicke in Themen der Fortpflanzung an (vgl. Green 2000, S. 14). Es handelte sich somit um eine sowohl im universitären Umfeld als auch außerhalb von diesem kursierende (vgl. Green 2000, S. 18) Unterkategorie der *secreti librorum*, die esoterisches Wissen zu Reproduktion aus naturphilosophischer Perspektive zu vermitteln versprach. Dieses Genre von Texten ist nur entfernt mit praktisch-medizinischen Werken der Gynäkologie verwandt, die beiden Ansätze bestanden aber nebeneinander fort und waren mitunter miteinander verflochten (vgl. Green 2000, S. 19). Die pseudo-albertinischen *Secreta mulierum* sind einer der prominentesten Vertreter dieser Tradition.

Bei den SM handelt es sich nicht um einen an Medizin praktizierende Leser gerichteten Text, vielmehr haben sie primär die „Generationenlehre in der Tradition von Aristoteles und Avicenna“ (Bosselmann-Cyran 1985, S. 13) zum Gegenstand, wobei astronomischen und physiologischen Faktoren und ihrem Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung menschlichen Lebens bis zur Geburt besondere Beachtung geschenkt wird. Die SM behandeln frauenmedizinische Themen gemäß der naturwissenschaftlichen Tradition des mittelalterlichen wissenschaftlichen Diskurses, die ein theoretisches Verständnis der Funktionsweise des menschlichen Körpers und seiner makrokosmischen Einordnung zentrierte.

Sie unterscheiden sich in dieser Hinsicht von anderen dominanten frauenheilkundlichen Texten derselben Periode, die auch praktische Aspekte der Schwangerschaft, die Geburt selbst und deren direkte Nachbetreuung sowie „Anleitungen für Säuglingspflege und Kinderaufzucht“ (Keil 1986, S. 175) intensiver thematisieren. Werke dieser Art, wie die *Trotula*-Traktate des 12. Jahrhunderts, behandeln die Materie aus einer dezidiert medizinischen Perspektive, die Krankheiten zu diagnostizieren und therapieren sucht. Green differenziert diese Herangehensweisen folgendermaßen:

While physicians turned to the anatomy, physiology, and pathologies of the female body with the ultimate goal of maintaining health and treating diseases, natural philosophers, beginning in the twelfth century, also expended considerable thought on the workings of the human body, although for them knowledge of sexual difference and generation was pursued for its own sake, for philosophical enlightenment only. Natural philosophical and medical approaches were not necessarily antithetical, and they might be pursued by the same individual, but they were distinct nonetheless. (Green 1998, S. 148)

Dieser Hintergrund erklärt auch die Privilegierung von iatromathematischen vor anwendungsbezogenen medizinischen Themen in den SM (vgl. Lemay 1992, S. 13). Daneben steht ein unter Angehörigen der Oberschicht in Verbindung mit einer „geänderte[n] Auffassung über die Physiologie der Empfängnis“ (Bosselmann-Cyran 1997, S. 158) wachsendes Bedürfnis nach

sexueller Aufklärung, das auch die in den SM vorkommenden Anweisungen zum korrekten Verhalten beim Geschlechtsverkehr erklärt.

Gleichzeitig entspricht das Niveau, auf dem diese Themen behandelt werden, nicht dem vorrangiger Denker seiner Zeit (vgl. Lemay 1992, S. 13). Vielmehr handelt es sich um eine Zusammenführung vorherrschender Theorien zu den oben genannten Themen, die weder in die Tiefe der Materie vordringt noch innovative Eigenleistungen liefert und divergierende Meinungen zitierter Autoritäten nicht näher erörtert.

Der konkrete Entstehungskontext der SM lässt sich auf zwei Szenarien eingrenzen: Der Stil und die Glossierung deuten auf einen universitären Ursprung hin, während die Adressierung von *fratres* schon Thorndike (vgl. Thorndike 1955, S. 434) auf einen Verfasser aus dem monastischen Milieu schließen ließ. Sollte der Text im Umfeld einer Universität entstanden sein, merkt Lemay weiter an, dass deren akademisches Niveau nicht sonderlich hoch gewesen sein konnte (vgl. Lemay 1992, S. 14-15).

3.3 Medizintheoretischer Hintergrund

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über für dieses Werk relevante medizinische Theorien gegeben und ausgewählte Themen in Korrelation zu den genannten Quellen betrachtet. Da eine umfassende Abhandlung der Medizingeschichte von der Antike bis ins Mittelalter den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, werden hierbei nur Autoren und Theorien berücksichtigt, auf die in den SM auch Bezug genommen wird.

3.3.1 Hippokratische Medizin

Grundlage für die in den SM beschriebenen medizinischen Phänomene sowie der Erklärung wahrgenommener sozialer Verhaltensmuster und Zuschreibungen, ist die auf die medizinische Schule von Kos des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. und damit auf Hippokrates und seine Nachfolger zurückgehende Humorallehre, die den Menschen als ganzheitlichen Organismus versteht, dessen Gesundheit vom Gleichgewicht der Kardinalsäfte abhängt (vgl. Jetter 1992, S. 64).

Sowohl die antike als auch die spätere Humoralpathologie war von einer an einem Viererschema orientierten „Entsprechungslehre“ (Jetter 1992, S. 74) geprägt: Dem Mikrokosmos des menschlichen Körpers wurden Phänomene und Entitäten des Makrokosmos der natürlichen Welt zugeordnet, die die Entwicklung, charakterliche Veranlagung und den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussten. In frühen Schriften des *Corpus Hippocraticum* sind Vorstufen und Varianten der Viersäftelehre erkennbar, die Blut, Schleim, Galle und Wasser als die vier Säfte bestimmten (vgl. Jouanna 2012, S. 336). Alternativ fanden nur Schleim und Galle mit ihren

jeweiligen Eigenschaften Beachtung, wobei dem Blut bereits ein hoher Stellenwert zugestanden wurde (vgl. Liewert 2015, S. 51-52).

Der Polybos zugeschriebene Traktat *De natura hominis* betrachtet die Humanphysiologie vor dem Hintergrund einer explizit vier Humore berücksichtigenden Säftelehre (vgl. Liewert 2015, S. 45), die gemeinsam die Basis der menschlichen Natur bilden (vgl. Jouanna 2012, S. 335). Neben dem bereits erwähnten Schleim und der gelben Galle wird hier auch dem Blut und der sogenannten schwarzen Galle eine bedeutendere Rolle zugewiesen, wobei es sich bei letzterer nicht um einen eigenständig im Körper existierenden Stoff handelt. Zusätzlich werden die neu geordneten Humore um charakteristische Eigenschaften ergänzt: Galt Schleim bereits zuvor als kalt und feucht und die Galle als heiß und trocken (vgl. Liewert 2015, S. 52), so werden letztere Qualitäten in *De natura hominis* spezifisch der gelben Galle zugeschrieben, während die schwarze Galle als kalt und trocken und das Blut als heiß und feucht definiert werden (vgl. Liewert 2015, S. 46). Im Einklang mit diesen Eigenschaften werden darüber hinaus Entsprechungen zu Jahreszeiten gezogen, die das Blut dem Frühling, die gelbe Galle dem Sommer, die schwarze Galle dem Herbst und der Schleim dem Winter zuordnen.

3.3.2 Aristoteles

Während das *Corpus Hippocraticum* die menschliche Biologie aus medizinischer Perspektive betrachtet, behandelte Aristoteles das Thema „as a natural philosopher, not as a physician, and his goal was to provide a systematic explanation of the natural phenomena connected with reproduction that was consistent with his broader philosophy” (Cadden 1993, S. 22). Auch spätere Werke praktisch-medizinischen Inhalts gestalteten sich tendenziell wertneutraler als hierarchisch wertende naturphilosophische Schriften, was Lemay anhand von Avicennas Behandlung der Menstruation demonstriert. Anstatt die Toxizität des Menstruationsblutes zu betonen, legte er den Fokus auf seine reinigende Wirkung und mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Frau (vgl. Lemay 1992, S. 43).

In seinem Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. verfassten Werk *De anima* definiert Aristoteles die Seele als Entelechie eines lebensfähigen Körpers (vgl. Gloy 1984, S. 400). Die in der Seele begründete Lebensfähigkeit des Körpers sei hierbei die formgebende *causa formalis*, während die Seele selbst gleichzeitig auch die *causa finalis* des Körpers sei (vgl. Shields 2022, S. 81, 84-85), da sie seine „Wesensmöglichkeit realisier[e]” (Gloy 1984, S. 403). Die beiden Elemente seien folglich nicht trennbar, sondern von einem „originäre[n] Angelegtsein und Bezogensein aufeinander” (Gloy 1984, S. 405) charakterisiert.

In platonischer Tradition teilt Aristoteles die Seele als essentielles Wirkprinzip alles Lebens in drei Vermögenskategorien ein: die vegetative, die sinnliche und die noetische Seele (vgl. von Manz 2007, S. 98). Dieses Dreierschema war allerdings nicht abschließend fixiert, da Aristoteles in Folge

in *De anima* auch zusätzliche Seelenvermögen wie die Bewegung, das Begehren oder das Streben anführt (vgl. Gloy 1984, S. 388-389). Die zentralen Fähigkeiten der Seele bauen demnach voraussetzend aufeinander auf (vgl. Menn 2002, S. 107): Die vegetative Seele sei als Impuls (*causa efficiens*) der allen Lebewesen gemeinen, grundlegenden Funktionen der Ernährung, des Wachstums, der Fortpflanzung und des Verfalls, die Basis, auf der sich höhere Fähigkeiten entwickeln können (vgl. Gill 2020, S. 21). Tiere verfügen darüber hinaus über die sensible oder wahrnehmende Seele, die für zusätzliche Fähigkeiten wie Bewegung, Schmerzempfinden, rudimentäre Gedächtnisfunktion und die fünf Sinne ursächlich sei. Der Mensch als höchste Lebensform sei allein im Besitz aller drei Formen der Seele und somit das einzige Wesen mit Verstand (*nous*) (vgl. Coho 2022, S. 229). Erst die rationale Seele ermögliche den Sprung von der reinen Wahrnehmung eines Objektes zum auf dieser basierenden Verständnis von dessen Essenz (vgl. Coho 2022, S. 229-230).

3.3.3 Galenos von Pergamon

In den SM wird Galen in Kontrast zu den von Aristoteles vertretenen Naturphilosophen als repräsentative ärztliche Autorität gehandelt.

3.3.3.1 Humoralpathologie

Seine Weiterentwicklung der Humorallehre hatte zentralen Einfluss auf das spätere Verständnis dieser, die bis ins 19. Jahrhundert die Basis medizinischer Theorie bildete und deren Spuren auch noch im heutigen Sprachgebrauch zu finden sind. Basierend auf vorausgehenden Theorien der Entsprechung, stellt er zusätzliche Analogien zu Geschmack, Lebensabschnitten, Fieberarten, Organen, Persönlichkeitseigenschaften und Geschlecht her (vgl. Schöner 1964, S. 88-93). Galen integriert außerdem die zuerst von Empedokles beschriebenen (vgl. Mattern 2013, S. 54) vier primären Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Luft), die als Urmaterie die Basis der natürlichen Welt bilden, in das Viererschema der *humores* (vgl. Schöner 1964, S. 88). Für ihn sind die vier Säfte die Konstituenten der menschlichen Natur, die selbst aus einer Mischung der Elemente resultieren.

Galens adaptierte, eng an *De natura hominis* angelehnte (vgl. Mattern 2013, S. 53), Viersäftelehre sieht nicht nur die Ursache von Krank- und Gesundheit in der (un)ausgewogenen Mischung (*Krasis* und *Dyskrasis*) der vier Säfte. Sie „erweitert [...] das humorale Viererschema um den entscheidenden Gedanken, dass die Körpersäfte zur Ausbildung seelisch-charakterlicher Merkmale beitragen“ (Derschka 2014, S. 180-181). Letztere werden allerdings noch nicht als inhärente Charaktertypen definiert, sondern nur in von der Norm abweichender Ausprägung als mögliche Indikatoren einer Erkrankung betrachtet (vgl. Derschka 2014, S. 181). Eine explizite Persönlichkeitstheorie, die Menschen unabhängig von Krankheits- oder Umwelteinflüssen einem melancholischen, sanguinischen, phlegmatischen oder cholischen Typus zuordnet (vgl. Derschka

2014, S. 182-185) und diesen mit den vier Elementen korreliert, entwickelte sich erst im Laufe der Spätantike und wurde im mittelalterlichen Europa, insbesondere in Salerno (vgl. Keil 2007b, S. 642), weiter ausgearbeitet (vgl. Jouanna 2012, S. 358). Komplexion und Temperament seien demnach ein Resultat der spezifischen Mischung der vier Elemente und diesen zugeschriebenen Eigenschaften, die ein Individuum ausmachen (vgl. 44v). Eine Übersicht der temperamentalen Zuschreibungen bietet Harald Derschka (vgl. 2014, S. 190).

3.3.3.2 Digestionslehre

Neben der systematisierten Viersäftelehre wurden auch Galens Lehren vom Kreislauf des Blutes im Körper und die damit verbundene Digestionslehre weit rezipiert. Nahrung und die mit ihr aufgenommene Feuchtigkeit werde nach dieser vom Blut durch sukzessive Verdauungsprozesse¹⁷ an den für die Produktion der vier Säfte verantwortlichen Organe herangeführt. Obgleich er Blut als einen der vier Säfte definiert, sieht Galen es gleichzeitig „als eine Mischung von allen vier Humores“ (Eleftheriadis 1991, S. 102), die von ihrem Ursprungsort in der Leber aus für die Versorgung aller Körperregionen mit Nährstoffen verantwortlich sei und zu diesem Zweck wiederholt durch die körpereigene Hitze transformiert werde (vgl. Debru 2008, S. 275). So habe die schwarze Galle nach Galen ihren Ursprung in der Milz und die gelbe Galle sowie das Blut ihren in der Leber, während der Schleim vom Gehirn abgesondert werde (vgl. Schöner 1964, S. 90-91). Derartige Transformationsprozesse resultieren in nicht vom Körper assimilierbaren Abfallstoffen, die zur Erhaltung des humoralen Gleichgewichts ausgeschieden werden müssen (vgl. Eleftheriadis 1991, S. 103). Welche Körperflüssigkeiten in welchem Ausmaß ausgeschieden wurden, war für die behandelnden Mediziner ein wichtiger Indikator für die Natur der Erkrankung ihrer Patient:innen und deren weiterer Behandlung. Ein zentrales Instrument der Diagnostik war in diesem Sinne die Harnschau, die anhand der Farbe, Konsistenz und des Geruchs des Harns Einblicke in die gesundheitliche Verfassung und sogar die temperamentale Veranlagung von Menschen geben konnte (vgl. Gerabek 2007, S. 1431). In den SM wird sie auch als wirksames Mittel zur Feststellung der Jungfräulichkeit einer Frau (vgl. 82v-84v), ihrer Fruchtbarkeit (vgl. 92v) sowie, teils in Kombination mit Muttermilch, als Schwangerschaftstest (vgl. 78r) angewendet. Die Kombination von Harn und Muttermilch offenbart laut SM auch das Geschlecht eines ungeborenen Kindes: Sinkt die Milch im Harn ab, sei das ein Indikator für einen männlichen Fötus (vgl. 77v).

3.3.4 Astromedizin

Im Mittelalter wurde die antike Astromedizin, eine Synthese von Astronomie, Astrologie und der Humoralpathologie (vgl. Weißer 2007, S. 652), in arabischer Überlieferung weithin rezipiert und

¹⁷ Laut den SM existieren nach ärztlicher Meinung fünf Verdauungsprozesse, nach Meinung der Naturphilosophen drei (vgl. 100v).

gehörte in Verbindung mit der hippokratisch-galenischen Tradition trotz ideologischer Konflikte mit christlichem Dogma zum medizinischen Grundwissen.

Ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. wurde der, in verschiedenen Kulturen verbreitete, bestehende Glaube an den astrologischen Einfluss auf Naturphänomene in Verbindung zur Medizin gesetzt (vgl. Weißer 2007, S. 652). Beobachtete Gesetzmäßigkeiten der Sterne und Planeten¹⁸ hatten demnach Einfluss auf die gesamte natürliche Welt, den Menschen inklusive. Den nach dem humoralen Schema definierten Elementen des Mikrokosmos des Menschen waren ihrerseits astronomische Phänomene zugeordnet. Himmelskörpern und Sternbildern schrieb man nicht nur inhärente Eigenschaften zu, sie sollten auch grundsätzlich und je nach ihrem Stand am Himmel auf Körper und Seele (vgl. 13v), spezifische physiologische Prozesse und den allgemeinen Gesundheitszustand eines Menschen einwirken (vgl. Weißer 2007, S. 652).

Die einzelnen Schwangerschaftsmonate und ihnen zugeordnete Entwicklungsphasen standen gemäß dieser Auffassung unter der Einwirkung spezifischer Himmelskörper, die gleichzeitig auch für die Ausbildung des persönlichen Charakters verantwortlich waren. Komplexion, Charakter sowie Temperament eines Individuums waren demnach maßgeblich vom Planeten geprägt, unter dessen Einfluss es geboren worden war.¹⁹ Zeitlebens regierten die Tierkreiszeichen auch die ihnen zugeordneten Bereiche des Körpers. Angefangen mit dem ersten Zeichen, Widder, das den Kopf regierte, waren den folgenden Sternzeichen absteigende Körperteile zugeteilt.

Saft	Blut	Schleim	Gelbe Galle	Schwarze Galle
Qualitäten	heiß & feucht	kalt & feucht	heiß & trocken	kalt & trocken
Planet	Jupiter	Mond	Mars	Saturn
Element	Luft	Wasser	Feuer	Erde
Temperament	sanguinisch	phlegmatisch	cholisch	melancholisch
Organ	Herz	Gehirn	Niere	Milz
Komplexion	rot & weiß bzw. rot	weiß	saffranfarben & dunkelrot	schwarz (erdfarben)
Statur	mittelgroß	korpulent & klein	groß & schlank	klein & dünn
Jahreszeit	Frühling	Winter	Sommer	Herbst

Tabelle 1: Synopse der in den SM angeführten humoralen Entsprechungen.

Auffallend ist, dass der Autor der SM in den astrologischen Textabschnitten nur *die Afronomi* (29r) referenziert, ohne konkrete Namen zu nennen. Spricht er anderorts auch von *den artzaten* (100r)

18 In der mittelalterlichen Astromedizin galten neben Saturn, Jupiter, Mars, Venus und Merkur auch die Sonne und der Mond als Planeten, weshalb sie im Weiteren ebenfalls als solche bezeichnet werden.

19 Illustrativ für diesen Einfluss ist die Terminologie der Planetenkinder.

und *den naturlichen meistern* (8r), so erwähnt er zumindest die Namen einiger von ihnen, wie Galen oder Aristoteles. Lemay stellt in ihrer Edition fest, dass er Passagen den Werken der Astronomen Albumasar und Ahmad ibn Yusuf entnimmt, ohne ihre Autoren namentlich zu erwähnen (vgl. Lemay 1992, S. 26). Insbesondere Albumasars *Introductorium in Astronomiam* scheint großen Einfluss auf Pseudo-Albertus' Werk genommen zu haben (vgl. Lemay 1992, S. 28-29). Lemay schreibt dieses Verhalten dem wissenschaftlichen Klima des ausgehenden 13. Jahrhunderts zu, das von den Verboten u.a. gewisser aristotelischer Doktrinen der Jahre 1270 und 1277 geprägt war und die Verwendung heidnischer Quellen im universitären Umfeld einschränkte (vgl. Lemay 1992, S. 29). Dem ist anzumerken, dass die wiederholten Verbote von nicht im Einklang mit christlicher Theologie stehender Thesen des Aristoteles und in seiner Tradition schreibender arabischer Philosophen nicht weitgreifend genug waren, um diese aus dem scholastischen Diskurs zu verdrängen – sie trugen vielmehr zu ihrer Christianisierung bei (vgl. Lindberg 2013, S. 280-283). Auch Avicenna und besonders Averroes standen im Zentrum dieser Verurteilungen, werden aber vom Autor der SM umfangreich zitiert. Möglich ist es daher auch, dass die fraglichen Textpassagen aus vermittelnden Schriften mit fehlerhaften Quellenangaben übernommen wurden.

3.4 Die Frau in der Medizin

3.4.1 Geschlechterunterschiede

Die bis ins 18. Jahrhundert dominanten Theorien zur Erklärung geschlechtsspezifischer Unterschiede,²⁰ wie sie von Aristoteles und Galen ausgeführt worden waren, mochten sich in Detailfragen widersprechen, basierten dennoch alle auf der Annahme, dass der menschliche Körper in aristotelischer Tradition zum Zweck der Reproduktion (vgl. Cadden 1993, S. 23-24; 33) mehr oder weniger perfekte Formen annahm. Auch Galen sah dieses Differenzkriterium als Ursache für die Unvollkommenheit der Frau und somit ihrer Minderwertigkeit im Vergleich zum Mann (vgl. Hankinson 2008, S. 2). Er ordnet allen Menschen dasselbe anatomische Inventar zu, wobei der einzige signifikante Unterschied in der Positionierung der Geschlechtsorgane liege, die bei Frauen innerhalb und bei Männern außerhalb des Körpers angesiedelt seien (vgl. Cadden 1993, S. 34). Die kalte Natur der Frau bedinge, dass sich ihre Geschlechtsorgane in einer Inversion der vollkommenen männlichen Anatomie (vgl. Laqueur 1990, S. 28) ins Innere des Körpers zurückziehen, wo sie ausreichend Körperhitze für die Gestation vorfinden.

Anatomische Unterschiede sind im Kontext dieser Theorie des Körpers nicht das primäre

²⁰ Die hier referenzierte binäre Konzeption von Männlich- und Weiblichkeit bezieht sich ausschließlich auf in den besprochenen Quellen präsente Vorstellungen und ist weder eine Reflexion des aktuellen medizinischen Diskurses, noch zieht sie die Differenzierung zwischen Geschlecht und Gender in Betracht.

Differenzkriterium zwischen Mann und Frau (vgl. Laqueur 1990, S. 33), sondern die humoralen Unterschiede, die diese bedingen (vgl. Laqueur 1990, S. 27; Cadden 1993, S. 171).

In Frauen ist nach Galen Phlegma der dominante Saft, der ihnen eine feuchte und kalte Natur²¹ verleihe, während Männer durch den primären Einfluss der gelben Galle vorwiegend warm und trocken seien (vgl. Schöner 1964, S. 91). Demnach seien vermeintlich geschlechtsspezifische Substanzen wie Sperma und Menstruationsblut beide das Produkt überflüssiger Nahrung – mit dem Unterschied, dass die Hitze des männlichen Körpers erlaube, diese Materie im Körper, speziell in den Hoden (vgl. 105r), zu kochen und somit weiter in einen neuen Stoff zu verfeinern (vgl. 105r). Der Frau dagegen fehle die notwendige Hitze für diesen Prozess, weshalb sie das überschüssige Blut ausscheiden müsse.

Die Menstruation setzt bei Frauen nach Pseudo-Albertus zwischen dem zwölften und vierzehnten Lebensjahr ein (vgl. 9v), davor seien „junge Mädchen vor der Geschlechtsreife von heißer Natur“ (Kruse 1996, S. 220) und können die überschüssige Materie wie Männer intern verarbeiten. Der monatliche Beginn, die Dauer und der Grad der Schmerzhaftigkeit der Menstruation findet in den SM nicht weiter Beachtung – diese Faktoren werden einfach der spezifischen Natur der individuellen Frau zugeschrieben (vgl. 9v). Ähnlich der Harnschau könne die Farbe und Konsistenz des Blutes auch Einblicke in die Gesundheit bzw. Jungfräulichkeit einer Frau geben (vgl. 10r).

Da Frauen nach der Menopause nach Pseudo-Albertus das als unreinen und mitunter giftigen Stoff bezeichnete Menstrualblut nicht mehr ausscheiden können, sammle sich das so angestaute Gift in ihren Augen, von wo es in Form von giftigen Dämpfen in die Umgebung abgesondert würde (vgl. 83r). Mehr noch als junge Frauen, die nur zur Zeit ihrer Blutung zu meiden seien, sollten sich ältere Frauen deswegen generell von Kindern fernhalten, da für diese die giftigen Dämpfe tödliche Folgen haben könnten (vgl. 83r-83v). Während und nach der Schwangerschaft war man der Meinung, dass das Menstrualblut in den Brüsten, die durch ihre Lage beim Herzen dessen Hitze näher sind, in Milch verwandelt werde (vgl. 60v). Dem ungeborenen Kind werde diese über seinen Nabel (vgl. 57v) zugeführt, während sie nach der Geburt in den Brüsten verbleibe. Starb der Embryo oder Fötus *in utero* und konnte folglich keine Nahrung mehr aufnehmen, wurde die überschüssige Nahrung in Form von Nasenbluten ausgeschieden (vgl. 96v).

Die Dualität der Funktionen des Menstruationsblutes als giftiger Abfallstoff und lebensspendende Nahrung sucht bereits Aristoteles zu erklären, indem er die weiblichen Ausscheidungen in generatives Blut und weißes Abfallmaterial trennt (vgl. Connell 2020, S. 69).

21 Galen wendet sich mit dieser Definition der humoralen Ausrichtung von Frauen explizit von der hippokratischen Tradition zugunsten der aristotelischen ab. Texte des *Corpus Hippocraticum* widersprechen sich diesbezüglich und schreiben Frauen im Kontrast zu Männern wahlweise heißere oder kältere Natur zu (vgl. Green 2002, S. 19).

3.4.2 Schwangerschaft

Die Frage der Konzeption wurde seit der Antike mit einer von zwei dominanten Theorien beantwortet. Aristoteles und in weiterer Folge auch Albertus Magnus (vgl. Kruse 1996, S. 228) vertraten die Einsamenlehre, die der Frau Zeugungskraft in Form eines im weiblichen Körper produzierten Samens abspricht. Das auf höherem Niveau verfeinerte Sperma des Mannes sei demnach ein das „immaterielle, geistige und dynamische Formprinzip“ (Kruse 2007b, S. 1527) verkörpernde Agens (*causa efficiens*), das auf die weibliche Materie (*causa materialis*) einwirkt und die Gestation anstößt (vgl. Laqueur 1990, S. 41; Connell 2020, S. 64). Aristotelisches Gedankengut wiedergebende Textpassagen der SM sind merklich an dessen Einsamenlehre orientiert. So ist sowohl in dem das aristotelische Konzept der Seele mit der Entstehung menschlichen Lebens in Verbindung bringenden Abschnitt als auch in der korrespondierenden Glosse nur von einem männlichen Samen, der in die Gebärmutter *gegoffen wirt* (46v), nicht aber von einem weiblichen Samen die Rede. Die Hitze des männlichen Samens sei demnach der Ursprung der vegetativen Seele des Fötus und für dessen Wachstum verantwortlich. Noch im Mutterleib entwickle das Kind zuerst die wahrnehmende und dann die rationale Seele, es durchwandere also ein pflanzliches und ein tierisches bis zum menschlichen Stadium (vgl. 47r). Die rationale Seele, wie in den SM mehrmals betont, habe ihren Ursprung nicht im männlichen Samen, sondern sei gottgegeben (vgl. 47r).

Ansonsten folgen die SM der Zweisamentheorie in galenischer Tradition. Beeinflusst von anatomischen Erkenntnissen, die direkt mit der Gebärmutter verbundene Ovarien nachgewiesen hatten (vgl. Haage/Wegner 2007, S. 234), propagierte Galen in der hippokratischen Tradition und in Anlehnung an Avicenna (vgl. Kruse 2007b, S. 1526) die Existenz eines zeugungsfähigen weiblichen Samens, der sich zur Empfängnis mit dem männlichen vermischen müsse. Sein konkreter Beitrag zur Formung des Kindes, dessen Aussehen und Charakter, war umstritten und wurde von verschiedenen Autoritäten unterschiedlich gewichtet. So bewertete Galen den weiblichen Samen als in jeder Hinsicht dem männlichen unterlegen, dem er nur „als Nahrung [diene]“ (Haage/Wegner 2007, S. 234).

Auch wenn die Gewichtung der männlichen und weiblichen Beiträge zur Konzeption in den SM zu Gunsten des Mannes ausfällt, so ist doch gemäß der Zweisamenlehre von *der froüwen same* (4v) die Rede, der mit dem männlichen *vermifchet* (8r) wird. Pseudo-Albertus umreißt beide Theorien skizzenhaft, wobei sie als Meinungsverschiedenheit zwischen den natürlichen Meistern und den Ärzten dargestellt werden, zu der er keine explizite Stellung beziehen möchte (vgl. 8r).

Die vermischten Samen kamen anschließend in den Uterus, in den SM *matrix* (8v) oder *matrice* (4v) genannt, der sich, nach der unter dem Einfluss Saturns stehenden Empfängnis (vgl. 17r), fest

verschloß. Neben fünf körperlichen Symptomen, die anzeigen, ob es zur Empfängnis gekommen ist (vgl. 73v-74v), bieten die SM auch eine diagnostische Mixtur aus Honig und Wasser an, die als positiver Schwangerschaftsbefund Schmerzen in der Nabelregion hervorrufen sollte (vgl. 79v). Die Samenmischung wurde als Materie von milchiger Konsistenz interpretiert, die in Folge in einem vierstufigen Kochungsprozess innerhalb von zwölf Tagen zuerst zu Blut und folglich in das Anfangsstadium eines Fötus transformiert wurde (vgl. 5v). Unter dem Einfluss der Planeten bildete sich in Folge eine menschenähnliche Form aus, die sukzessive verfeinert und mit Organen ausgestattet wurde. Menschliche Organismen galten ab dem siebenten Schwangerschaftsmonat als lebensfähig, davor wurden sie als Fehlgeburten, oder *Aborfus* (50r), eingestuft. Solche konnten laut den SM verschiedenste Ursachen haben, unter anderem, dass die Frau sich übermäßig körperlich betätigt, lange Wege auf sich genommen, wild getanzt oder zu viel Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Weitere Gründe wurden in der Vernachlässigung ihrer kulinarischen Gelüste und dem direkten Einfluss von Donner verortet (vgl. 49r-49v). Dass eine reguläre Schwangerschaft neun Monate dauert, war bekannt und gilt auch in den SM, nicht zuletzt dank der Zuordnung des neunten Monats zum *tugenthafft[en]* (49v) Planeten Jupiter, als Voraussetzung für ein gesundes Kind. Nichtsdestotrotz sah man auch im siebenten Schwangerschaftsmonat geborene Kinder als überlebensfähig an, da zu diesem Zeitpunkt alle Planeten ihre generative Wirkung abgeschlossen hatten. In diesem Monat manövrierte sich der Fötus in einem kräftezehrenden Vorgang in die nach gängiger medizinischer Meinung korrekte Geburtslage mit dem Kopf nach unten (vgl. 56r, 57r). Im Laufe des Monats verlor er aus diesem Grund immer mehr an Vitalität. Im achten Monat geborene Kinder waren daher nicht nur entkräftet, sie standen noch dazu unter dem Einfluss von Saturn und galten folglich als kränklich und kurzlebig (vgl. 49v).

Pseudo-Albertus gibt auch Anleitung, was zu tun sei, sollte eine Frau den Geburtsvorgang nicht überleben. In diesem Fall war eine *sectio in mortua* durchzuführen, wobei der Mund der Frau offengehalten werden musste, um die Luftzufuhr des Kindes bis zur Entnahme sicherzustellen (vgl. 58v). Hier beruft er sich auf die namensgebende und mythologische erste Durchführung dieser Prozedur bei der Geburt Julius Cäsars (vgl. Schäfer 1996, S. 279).²² Diesem gibt der Autor der SM allerdings analog zu seinen Übersetzungen fremdsprachiger Termini einen deutschen Namen: *kejfer heinrich* (58v).

Die Plazenta wurde im Mittelalter entsprechend ihrer Funktion als sekundär aus den vermischten Samen gebildete Schutzhaut um den Fötus *Secundina* (59v) genannt. Die SM betonen, dass sie als potentieller Krankheitsherd nach der Geburt ausgeschieden werden müsse.

3.4.3 Der Uterus

Die konkrete Anatomie der Gebärmutter war im medizinischen Diskurs ein Streitpunkt, der ohne

²² Aurelia überlebte die Geburt ihres Sohnes wohlgermerkt um ein knappes halbes Jahrhundert.

definitive humananatomische Belege nicht eindeutig entschieden werden konnte. Angefangen mit der u.a. von Aristoteles vertretenen Annahme, dass der Uterus in zwei Zellen, eine rechte und eine linke, unterteilt ist, entwickelte sich dieses Kammernmodell mit der Zeit weiter. So finden sich in der Literatur Erwähnungen eines von drei, fünf oder sieben Aushöhlungen charakterisierten Uterus (vgl. Kruse 1996, S. 233). Die drei Kammern werden in einigen Textzeugen erneut jeweils dreigeteilt, was in einem, auch in den SM erwähnten, Modell mit neun Kammern resultierte. Gesellschaftlich dominant war allerdings das in Salerno popularisierte Konzept einer aus sieben distinkten Kammern bestehenden Gebärmutter (vgl. Kruse 1996, S. 236). Die in den SM referenzierte Neunteilung des Uterus könnte demnach einen mittelalterlichen Versuch der Christianisierung der Zahl Sieben darstellen (vgl. Boot 1987, S. 235).

Pseudo-Albertus entscheidet die Debatte über die Anatomie des Uterus zugunsten des siebenkammerigen Uterus, wobei er sich dabei auf die Autorität Galens als vermeintlichen Vertreter dieses Modells bezieht (vgl. 42v). Tatsächlich sprach sich Galen für einen zweigeteilten Uterus aus (vgl. Lachs 1903, S. 18), das Modell der sieben Kammern ist nur im pseudo-galenischen *De spermate* zu finden (vgl. Kruse 1996, S. 237).

Der medizinischen Realität kam wohlgerne Soranus' Verständnis des Uterus als nicht unterteiltes Hohlorgan am nächsten, dieses wurde aber zugunsten des Konzeptes der Gebärmutter als mehrkammeriges Organ im medizinischen Diskurs vernachlässigt. Dementsprechend findet diese Theorie in den SM nicht einmal Erwähnung.

Das Mehrkammernmodell diente sowohl zur Erklärung von Mehrlingsgeburten als auch von allgemeinen Unterschieden in Geschlecht, Charakter, Aussehen und Gesundheit von Kindern. Bei Mehrlingsschwangerschaften teilte sich der Samen auf die jeweiligen Kammern auf, wodurch die Maximalanzahl von Mehrlingen somit an die Anzahl von Kammern gebunden war. Die Existenz siamesischer Zwillinge konnte mit der Degeneration der Trennwand zwischen benachbarten Kammern erklärt werden, die zwei Embryonen zusammenwachsen ließ (vgl. 71r).

Die Lage der Kammer, in der ein Kind heranwuchs, war entscheidend für dessen Entwicklung. In der linken Körperhälfte liegende produzierten, aufgrund ihrer Nähe zur Milz und ihrer dadurch resultierenden Versorgung mit kälterem Blut, Mädchen, während der heiße Einfluss der Leber in rechts gelegenen Kammern Buben entstehen ließ (vgl. Keil 1986, S. 177-178). Dieses Rechts-Links-Schema wurde neben anderen Methoden auch dazu herangezogen, das Geschlecht eines ungeborenen Kindes anhand der körperlichen Veränderungen und Verhaltensweisen der Mutter zu erkennen. War sie mit einem Mädchen schwanger, so nahm sie an der linken Körperseite und ihrer linken Brust im Speziellen zu, bevorzugte unbewusst bei Bewegungen die linken Extremitäten und wirkte träge und bleich (vgl. 77v-78r). Bei einem männlichen Kind kehrten sich diese Symptome um bzw. konzentrierten sich auf die rechte Körperhälfte.

Reifte ein Kind dagegen in der mittleren Kammer der Gebärmutter heran, entwickelte es physische

Merkmale beider Geschlechter (vgl. 68r-68v). Derart intersexuelle Individuen²³ sollten sich im späteren Leben je nachdem, welche sexuelle Rolle sie erfüllen wollten, rechtlich bindend für ein Geschlecht entscheiden (vgl. 69v).

Körperliche Abweichungen vom idealtypischen Menschen werden in den SM als *wunder inder natur* (61v) bezeichnet, die vielerlei Ursachen haben konnten. Defizienzen des Kopfes oder des Herzens entstanden, wenn zu wenig männlicher Same verfügbar war, der die primäre Verantwortung für die Ausbildung dieser *besten* (61v) Körperteile trug. Das Sperma konnte auch eine elementare Imbalance aufweisen, was Missbildungen an Armen und Beinen, zusätzliche oder fehlende Finger oder Kleinwüchsigkeit bewirkte (vgl. 63r). Derartige ‚Wunder‘ konnten auch entstehen, wenn der Uterus den Samen aufgrund von „Fehlverhalten während des Geschlechtsverkehrs“ (Kruse 1996, S. 252) nur teilweise einbehielt. Sowohl der Mann als auch die Frau sollten sich hierbei nicht zu viel bewegen oder *vnrechte[]* (65v) Positionen²⁴ einnehmen. Zusätzlich sollte die letzte Mahlzeit bereits teilweise verdaut sein und die Frau war anschließend angehalten, mit gestreckten Beinen am Rücken liegend zu schlafen.

Unfruchtbarkeit konnte ihre Ursache sowohl in physischen als auch humoralen Defekten haben. Eine zu kalte oder zu heiße Konstitution war in Frauen wie in Männern ein gefährdender Faktor, gleichermaßen konnte eine inwendig glatte Gebärmutter (vgl. 90r-90v) oder ein unproportionaler Penis (vgl. 92r) die Empfängnis verhindern. Die SM nennen einige volksmedizinische Rezepte zur Fruchtbarkeitssteigerung, wie die äußere Applikation von Eselsmilch oder die Einnahme eines Pulvers aus den Hoden oder der Gebärmutter eines Hasen sowie der Hoden oder der Leber eines Ferkels (vgl. 93v).

3.5 *die bösen frouwen die inder boßheit gelert fint* (49r)

Wie für Werke dieser Zeit typisch, baut das Frauenbild der SM zwar auf den Theorien der zitierten Autoritäten, insbesondere Aristoteles, auf, verglichen mit anderen medizinischen Werken gestaltet es sich allerdings auffallend negativ. Durch das gesamte Werk zieht sich ein Verständnis von der Frau als ein den Mann vorsätzlich hintergehendes, bösesartiges Wesen. So bevorzugt Pseudo-Albertus körperliche Anzeichen der Schwangerschaft oder Jungfräulichkeit vor verhaltenstechnischen, da letztere affektiert sein könnten. Auch der diagnostische Honigtrank soll ohne Erklärung seiner tatsächlichen Funktion verabreicht werden, damit sein Ergebnis nicht verfälscht werden kann (vgl. 79v-80r).

²³ Im Text *Hermofrodita* (68v) genannt.

²⁴ Der Autor der SM führt zu diesem Punkt nur aus, dass die Frau während des Geschlechtsverkehrs ruhig liegen soll und die Seitenlage ein verhaltenstechnischer Fauxpas ist.

Nun könnte man einwenden, dass diese Textpassagen zu Vorsicht gegenüber einer bestimmten Untergruppe von Frauen warnen, da nie von Frauen im Allgemeinen sondern speziell von ‚bösen‘ Exemplaren die Rede ist. Lässt man allerdings die in den SM erwähnten Frauen Revue passieren, so begegnen einem primär solche von variabel ausgeprägter boshafter Gesinnung.²⁵ Einzige Ausnahmen sind eine Handlungsanweisung an weise Frauen (vgl. 83r) und die Mahnung, sich bei der Geburt mit *wiß bescheiden froūwen* (56v) zu umgeben, da auch Hebammen verlogen seien (vgl. 56v). Beginnend mit den *zaubererin* (50v), die Abtreibungstränke brauen über deren Kundinnen, die tanzen und *vil me böffer ding* (49r) machen, um eine Fehlgeburt einzuleiten, und den Frauen, die sich über eine solche hinwegtrösten, indem sie *vnküfcheit triben* (50v), steigern sich die Charakterbilder ins Abstruse. Neben den bereits angesprochenen giftigen Ausdünstungen alter, armer oder aktiv menstruierender Frauen (vgl. 83v-84r), die ein gesundheitliches Risiko für ihre Mitmenschen und sogar eine tödliche Gefahr für Kinder darstellen, beschreibt der Autor der SM rachsüchtige Frauen, die während ihrer Menstruation mit Männern schlafen und diese dabei mit einem *spiztig yfin* (24r) verletzen, damit sie durch die resultierende Wunde vergiftet werden. Ähnliche Angst vor Entmannung illustriert eine Anekdote von einer schwangeren Frau, die unbedingt die Hoden ihres Mannes verspeisen wollte (vgl. 77r).

Lemay sieht in diesem Frauenbild einen Vorreiter und durch direkte Zitate belegte Inspiration der im *Malleus Maleficarum* des 15. Jahrhunderts illustrierten Auffassung von Frauen als Männern gegenüber (sexuell) aggressiv eingestelltes Kollektiv, das aufgrund seiner schwächeren und giftigen Natur grundsätzlich zu Boshaftigkeit und Hinterlist neigt (vgl. Lemay 1992, S. 53-58).

Diese Einschätzung der SM als Spiegel der frauenfeindlichen Grundstimmung des Diskurses der Zeit teilte bereits Christine de Pizan, die sie in ihrem *Livre de la Cité des Dames* neben anderen Werken des Literaturkanons in diesem Kontext namentlich erwähnte (vgl. Sherwood-Smith 1999, S. 163-164; Green 1998, S. 146). Anzumerken ist allerdings, dass der zweifellos misogynen Tenor der lateinischen SM nicht von allen späteren Bearbeitungen unangefochten übernommen wurde, sondern in seiner Ausprägung von der theoretischen Ausrichtung der Übersetzung abhängt. So betont Johann Hartlieb als Mediziner in seiner Übersetzung der SM, wie wichtig volkssprachliche Fachliteratur zur gynäkologischen Bildung von Patientinnen und Hebammen sowie von in diesem Gebiet unkundigen Ärzten ist (vgl. Bosselmann-Cyran 1997, S. 152). Der anonyme Übersetzer der in *Ms. germ. oct. 60* überlieferten Fassung teilte diese Einstellung allerdings nicht.

3.6 Autoritäten

Wie oben im Kontext der Astromedizin bereits angemerkt, sind die Quellenangaben der *Secreta*

²⁵ Bezeichnenderweise werden Frauen speziell in dieser Handschrift über vierzig Mal mit den Attributen ‚böse‘ oder ‚boshaft‘ versehen.

mulierum nicht immer verlässlich. Referenzierte Werke werden zum Teil nicht nur unterschlagen, sondern auch falsch attribuiert. Zusätzlich ist zu beachten, dass der Verfasser sowie die Glossierer der SM die Werke antiker Autoren in Form von Übersetzungen bzw. Bearbeitungen seitens arabischsprachiger Kommentatoren rezipierten. Hierbei wurden inhaltlich verwandte Texte mitunter in Sammelhandschriften zusammengefasst, was eine Zuordnung zu heute gängigen Werkeinteilungen erschwert. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass die vorliegende Arbeit kein umfassendes Quellenstudium anstrebt, ist auch die folgende Auflistung zu sehen.

Der in den SM mit Abstand am häufigsten erwähnte Autor ist mit 37 Nennungen **Aristoteles**, dessen Werke *De anima*, *Meteorologica*, *Metaphysica*, *De juventute et senectute*, *De longitudine et brevitate vitae*, *De caelo* und *De somno et vigilia* als Quellen herangezogen werden. An einigen Stellen wird Aristoteles' *Buch von den diern* (98r) referenziert, womit wohl die auch Albertus Magnus vorliegende Übersetzung einiger aristotelischer Schriften zoologischen Inhalts, im Speziellen die *Historia animalium*, *De partibus animalium* und *De generatione animalium*, von Michael Scotus gemeint ist (vgl. Bosselmann-Cyran 1985, S. 268-269; Lemay 1992, S. 154). Darüber hinaus wird auf die pseudo-aristotelischen Schriften *Secretum secretorum* und *Physiognomonica* Bezug genommen.

Albertus Magnus (1193-1282), der *meister / dis büches* (68r), wird 29-mal referenziert, primär in Kombination mit den das aristotelische Korpus bearbeitenden Werken *De animalibus*, *De caelo et mundo*, *Physica* und *Meteora*. Ihm wird auch die heute als pseudo-albertinisch geltende Schrift *Summa naturalium* des Albertus von Orlamünde zugeschrieben. Zusätzlich erwähnt der Text das pseudo-aristotelische Werk *De proprietatibus elementorum*, da allerdings in den lateinischen SM Albertus als dessen Verfasser angeführt wird, ist anzunehmen, dass seine Kommentierung dieses (*Liber de causis proprietatum elementorum*) gemeint ist.

Ibn Sina (980-1037), lateinisch **Avicenna**, dessen Medizin und Naturphilosophie verknüpfende Schriften jahrhundertelange Nachwirkung genossen, wird 21-mal namentlich erwähnt, insbesondere in Verbindung mit seinen medizinischen Werken *Canonis* und *Sufficientia*.

Der Name **Averroes** (1126-1198) scheint an zwölf Stellen auf, an denen er in seiner Funktion als vorrangiger Glossierer der aristotelischen Werke *Metaphysica*, *De anima* und *De generatione et corruptione* referenziert wird.

Acht Erwähnungen entfallen auf **Galenos von Pergamon** (2. - 3. Jh. n. Chr.), einen nicht nur auf Basis früherer antiker Schriften arbeitenden Medizintheoretiker, sondern auch hoch angesehenen

praktischen Arzt der römischen Elite, dessen umfangreiches Werk für die Medizin bis in die Neuzeit richtungsweisend war. Als Beleg für die vermeintliche Aufteilung des Uterus in sieben Kammern und den Einfluss der Planeten auf den Menschen wird sein die „Zeugungsphysiol[ogie]“ (Nickel 2007, S. 449) erörternde *Bûch von dem famen* (42v) angeführt. Statt dem authentisch galenischen *De semine* ist damit nach Lemay wahrscheinlicher das pseudo-galenische Werk *De spermate* gemeint (vgl. Lemay 1992, S. 31). Weiters referenzieren die SM Galens *Tegni* sowie die auf Krankheiten fokussierte Schrift *De locis affectis* und seinen Kommentar der hippokratischen Aphorismen.

Das Gedankengut des „bereits seit dem 4. Jh. v. Chr. [als] Symbolfigur des Arztiums“ (Keil 2007a, S. 597) geltenden **Hippokrates** ist in den Werken aller hier angeführten Autoren präsent. Direkt wird er sechsmal erwähnt, wobei das fünfte Buch der in sieben Abschnitte gegliederten Aphorismen des *Corpus Hippocraticum* in den SM direkt zitiert wird.

Jeweils einmal werden **Boethius**, **Platon**, **Seneca** und **Sokrates** genannt, wobei die letzteren nicht in Verbindung mit einem ihrer Werke gebracht werden. Boethius' 523 verfasste Schrift *De consolatione philosophiae*, eine der einflussreichsten naturphilosophischen Werke der Spätantike, wird vom Autor der SM herangezogen, um die gottgleiche Natur der menschlichen Vernunft zu belegen (vgl. 6r-6v).

Schließlich wird an zwei Stellen der Glosse ein *büchelin von den wirckungen der planeten* (26v) als Beleg für die sanguinische Natur eines unter Jupiters Einfluss geborenen sowie die melancholische eines unter Saturn auf die Welt gekommenen Menschen zitiert, dem keine spezifische Quelle zugeordnet werden konnte. Sowohl temperamentale Zuschreibungen als auch die Referenz zu diesem Werk sind in manchen lateinischen Textfassungen zu finden, sie fehlen allerdings in Hartliebs Bearbeitung der SM. Albertus' *Liber de causis proprietatum elementorum* wird zwar laut Tkacz mitunter als „*De effectibus planetarum in elementis*“ (Tkacz 2011, S. 374 [Herv. i. Orig.]) bezeichnet, es thematisiert allerdings keine Verbindung zwischen menschlichem Temperament und den Planeten.

Es bestehen inhaltliche und strukturelle Gemeinsamkeiten mit diversen Ausführungen zu Planetenkindern in Planetentraktaten des 15. und 16. Jahrhunderts, insbesondere der Version B des iatromathematischen Hausbuches (vgl. Brévar 1996, S. 226) und nicht einem spezifischen Werkkorpus zuordenbaren astromedizinischen Schriften, deren Incipit der Literaturreferenz in den lateinischen SM entspricht.²⁶

²⁶ Vgl. z.B. BSB Clm 615: *Incipit liber de effectibus planetarum* (74r), mit Beschreibungen von Saturn und Jupiter als melancholisch und sanguinisch auf 77r-v.

4. Praxisteil I – das Manuskript und seine Transkription

Im folgenden Abschnitt wird das Manuskript aus kodikologischer Sicht betrachtet und paläographische Phänomene inklusive ihrer Umsetzung in der Transkription beschrieben. Während Vorhaben wie die *Medieval Unicode Font Initiative* (MUFI) Standards zur Repräsentation nicht mehr gebräuchlicher Sonderzeichen in Unicode anbieten, sind viele von diesen als sogenannte *private use*-Zeichen definiert, was ihre eindeutige Auflösung seitens der Endnutzenden verhindert. Möchte man garantieren, dass Zeichen von allen Nutzer:innen einer Webseite wie intendiert angezeigt werden, darf nur auf das reguläre Unicoderepertoire zurückgegriffen werden, alternativ muss eine kompatible Schriftart direkt in der Webseite festgelegt sein. Im Sinne der besseren Nutzbarkeit kommen für die Transkription nur Zeichen aus dem *private use*-Bereich zum Einsatz, wenn keine passende Entsprechung im Unicode Standard gefunden werden konnte. Eine vollständige Auflistung der konkret verwendeten Zeichen ist im Anhang zu finden.

Grundlage dieser digitalen Edition ist eine auf Basis der Faksimiles mithilfe von Transkribus angefertigte diplomatische Transkription (vgl. Cugliana/Gengnagel 2024), die alle relevanten typographischen Aspekte des Textes zeichen- und zeilengetreu wiedergibt. Einzige Abweichungen von dieser Zeichentreue sind die Transkription vertikal gestrichelt rubrizierter Buchstaben als Majuskeln sowie die Repräsentation einiger Einweisungszeichen, für die kein äquivalentes Zeichen verfügbar ist. Hinzu kommt, dass die Farbe von Superskripten nicht getrennt von dem Buchstaben, über dem sie stehen, festgelegt werden kann, weswegen deren Rubrizierung nicht immer beachtet wird.

Emendatorische Eingriffe gestalten sich möglichst „zurückhaltend[...]“ (Eckhardt et al. 1999, S. 29), sodass der Quelltext in seiner Struktur und Sprache unter Gewährung verbesserter Lesbarkeit erfahrbar bleibt. Mangelhafte Interpunktion wird nicht beachtet, da die Setzung von Satzzeichen so inkonsistent ist, dass sich keine Regeln ablesen lassen, an die eventuell fehlerhafte Stellen angeglichen werden könnten. Partiiell unleserliche Buchstaben werden ergänzt, vermutete Schreiberfehler wie Wortwiederholungen dagegen nicht korrigiert. Endgültiges Ziel ist es, in einem Webauftritt eine gut lesbare, zuverlässige Transkription mit Hilfestellungen zur Auflösung von Abkürzungen anzubieten. Da ein initial normalisiert auftretender Text „einen sprachlichen Zustand [suggeriert], in dem [er] sich [...] nie befunden [hat]“ (Bein 2011, S. 139), sollen Veränderungen an der diplomatischen Transkription von Nutzer:innen aktiv in möglichen weiteren Bearbeitungsschritten vorgenommen werden.

4.1 Das Manuskript *Ms. germ. oct. 60*

Das im Besitz der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt am Main) stehende *Ms. germ. oct. 60* wurde Ende des 15. Jahrhunderts verfasst, seine genaue Provenienz ist allerdings, abgesehen von den Vorbesitzern, deren Namen mit der Jahreszahl 1853 auf fol. 1r vermerkt sind, unbekannt (vgl. Weimann 1980, S. 152). Ein späterer Eintrag auf fol. 117v ist auf das Jahr 1655 datiert. Das Manuskript besteht aus insgesamt 117 Blättern, die nachträglich mit arabischen Ziffern foliiert wurden. Von diesen enthalten 1r-108v unter Aussparung von 1v tatsächlich Text und sind doppelseitig mit maximal 33 Langzeilen beschrieben. Die Handschrift ist betitelt (vgl. 1r) und nach einer einleitenden Vorrede in Haupttext und Kommentar gegliedert, wobei Glossen direkt an die relevanten Abschnitte anschließen und in ihrer Form den restlichen Kapiteln gleichen. Fol. 107v-108r enthalten einen kurzen Überblick über die vorangegangenen Kapitel und deren Inhalt, der in zwölf Themengebiete gegliedert wird. Der Text liegt stellenweise in falscher Reihenfolge vor, so sind fol. 4r-5v inhaltlich nach 10v einzuordnen, was im Zuge der Transkription und Textpräsentation berichtigt wurde. Der beschnittene Buchblock führt dazu, dass nur an einigen Stellen noch Kustoden auszumachen sind, deren ursprüngliche Anzahl nicht mehr zu ermitteln ist. Das Manuskript ist von einer Schreiberhand in „Bastarda im Übergang zur Fraktur“ (Weimann 1980, S. 152) verfasst. Einige Buchstaben werden am Wort- und besonders am Zeilenanfang mit weit nach links tendierendem, nicht geschliffem Anstrich geschrieben. Über- und besonders Unterlängen sowie Superskripte in Randlage einer Seite oder eines Kapitels wurden gelegentlich verlängert ausgeführt und mit einfacher kalligraphischer Dekoration versehen (vgl. Abb. 12).

4.2 Paläographische Beschreibung

4.2.1 Superskripte

Superskripte und diakritische Zeichen sind nicht nur aufgrund von starker Varianz in der Schreiberhand nicht in allen Fällen eindeutig bestimmbar, sie befanden sich zur Entstehungszeit der vorliegenden Handschrift sowohl bezüglich ihrer Verbreitung als auch ihres Erscheinungsbildes im Wandel. Mit zunehmender Kursivierung des Schriftbildes diversifizierte sich auch die Schreibung der übergeschriebenen Zeichen. Bestes Beispiel hierfür ist die begrenzte Anzahl an Kürzungszeichen, die aus dem Lateinischen für den deutschen Sprachgebrauch adaptiert und so variabel ausgeführt wurden, dass eine semantische Gruppierung sinnvoller erscheint als rein optisch definierte Kategorien zu erstellen. Illustrativ hierfür ist Paul Arnold Gruns Sammlung handschriftlicher Kürzungszeichen, die allein für den r-Haken 14 distinkte Formen verzeichnet, welche von einer waagrechten Wellenlinie über einen hochgestellten Blitz bis hin zu verschiedenst

ausgeführten und ausgerichteten Haken rangieren (vgl. Grun 1966, S. 43).

4.2.2 Vokale und Diakritika

Im 14. Jahrhundert begann ein Prozess, der das übergeschriebene ‚e‘ über eine Zwischenstufe von schräg nach oben angeordneten, geraden bzw. gebogenen Strichen oder Punkten zu den heute gebräuchlichen Umlautpunkten werden ließ (vgl. Schneider 2014, S. 95). In während dieses Zeitraums entstandenen Handschriften gestalten sich Übergänge zwischen übergeschriebenem ‚e‘ und Umlautpunkten fließend, oft treten mehrere Varianten parallel auf. Im Zuge dieses Editionsprojekts wurde die Entscheidung getroffen, bereits in Richtung Umlautpunkte degenerierte Schreibvarianten auch als Umlaut zu transkribieren. Analog tritt zum Ende des 15. Jahrhunderts auch das Phänomen auf, „u durch einen übergesetzten Bogen von benachbarten m- und n-Schäften zu unterscheiden“ (Schneider 2014, S. 95), was bei inkonsistenter Schreiberhand eine Differenzierung von dem mit ‚o‘ übergeschriebenem ‚u‘, das den Lautwert des Diphthonges ‚uo‘ hat, erschwert. Dieses wird vom Schreiber dieser Handschrift zusätzlich nie mit durchgehender Linienführung realisiert.

Dementsprechend können in der vorliegenden Handschrift grob drei Gruppen von Superskripten, die speziell in Verbindung mit ‚u‘ auftreten, unterschieden werden: nach oben geöffnete Haken, Tilden und apostrophartige Häkchen. Erstere können mit durchgehender Strichführung im Stil eines breveförmigen Superskriptes oder mit unterbrochenem Bogen, der vertikal ausgerichteten Umlautstrichen oder fallweise -punkten ähnelt, realisiert sein. Dabei wird ein durchgängig geschriebener sowie durch zwei zueinander gebogene Striche angedeuteter Haken als ‚û‘ transkribiert, während parallel ausgerichtete Striche und Punkte als ‚ü‘ wiedergegeben werden.

Abb. 1: Akzentuierung (17v).

Abb. 2: Tildenförmiges Superskript (15r).

Abb. 3: û, mit nach rechts versetztem Superskript (69r).

Mit Ausnahme von ‚i‘ ist über allen Vokalen ein einer geschwungenen Tilde ähnelndes Superskript zu beobachten, das, wie oben besprochen, über ‚u‘ als Distinktionszeichen fungiert und ansonsten einen Langvokal markiert. Über ‚e‘ wird dieses vereinzelt nicht mit durchgehender Strichführung geschrieben und folglich als Trema transkribiert.

Abb. 4: Tildenförmiges Superskript (2v).

Superskripte über ‚o‘ wurden, ähnlich wie bei ‚u‘, in drei Kategorien gruppiert: mehrfach gebrochene Tilden, Umlautpunkte und nach oben geöffnete Haken, teilweise mit unterbrochener Linienführung und mit variabler Krümmung ausgeführt. Die letzteren zwei wurden beide als Umlaut transkribiert.

Mit Ausnahme von ‚a‘ treten alle Vokale in einzelnen Fällen, primär im Kontext von Überschriften und Tilgungen, mit Doppelakut auf und wurden auch dementsprechend transkribiert.

Bei dieser speziellen Handschrift kommt als Idiosynkrasie des Schriftbildes die für Texte alemannischer Provenienz charakteristische Akzentierung von ‚u‘ und ‚v‘ hinzu, die sowohl den Diphthong ‚iu‘ als auch einen Umlaut anzeigen kann (vgl. Schneider 2014, S. 94) und in Kombination mit einem Akut wahlweise als ‚ú‘ oder ‚v‘ repräsentiert wird.

Vergleichsweise eindeutiger ist in der vorliegenden Handschrift die häufig auftretende Distinktion des ‚y‘ mittels übergesetzten Tremas (ÿ) sowie das ausschließlich über ‚e‘ vorkommende, übergeschriebene ‚a‘ (ē).

Allgemein sind Superskripte aller Art vom Schreiber nicht immer direkt über dem jeweiligen Buchstaben, sondern nach rechts versetzt platziert (vgl. Abb. 3), was die konkrete Zuordnung mitunter erschwert. Verstärkt tritt dieses Phänomen auf, wenn eine Unterlänge weit in die nächste Zeile ragt.

4.2.3 Abbreuiaturen

Ein zentrales Element lateinischer Texte der Antike, das primär in Schriftstücken offizieller oder rechtlicher Natur zum Einsatz kam, sind die von Bischoff als „Notae antiquae“ (Bischoff 2009, S. 203) bezeichneten Abbreuiaturen, die einzelne Buchstaben bzw. Silben mit einem Kürzungszeichen substituieren oder als *litterae singulares* ein ganzes Wort ersetzen (vgl. Bischoff 2009, S. 202). Abbreuiaturen dieser Art kommen im Mittelalter nicht nur in lateinischen, sondern auch in deutschsprachigen Texten zur Anwendung, wobei sie vermehrt in Schriftstücken aus dem universitären Kontext auftreten (vgl. Bischoff 2009, S. 207). Der Umfang der verwendeten Kürzungszeichen sowie der Grad der Abbreuiatur ist in deutschsprachigen Texten im Vergleich zu lateinischen Werken stark reduziert (vgl. Bischoff 2009, S. 208) und konzentriert sich auf Wörter, deren Auflösung kein kontextuelles Wissen voraussetzt, was ihre Auflösung vergleichsweise einfacher gestaltet (vgl. Schneider 2014, S. 86-87). Nichtsdestotrotz stellt die große Menge und

semantische Varianz dieser Abkürzungen eine der größten Barrieren für das Textverständnis seitens eines modernen Publikums dar.

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass „geistlich geschulte Schreibkräfte mit lateinischen Kürzungen besser umzugehen wußten“ (Römer 1997, S. 58), da geläufige Kürzungszeichen Teil des Wissensstandes lateinkundiger Rezipienten waren – nicht umsonst wurden „alphabetische Listen von Abkürzungen und ihren Auflösungen zusammengestellt, namentlich für die Erleichterung juristischer und kanonistischer Studien“ (Bischoff 2009, S. 208). Gleichzeitig stellen Abbrüviaturen nicht zuletzt aufgrund ihres variablen Erscheinungsbildes eine besondere Herausforderung für den Editor dar, da sich bei digitalen Editionen die Frage nach der Übertragung in ein konkretes Unicodezeichen stellt. Zusätzlich sind sie nicht immer eindeutig auflösbar: Ab dem generellen Rückgang von Abbrüviaturen in Werken des Spätmittelalters sind in einigen Texten Zeichen zu beobachten, die „wie Kürzungszeichen aussehen, bei denen jedoch keine abbrüvierende Wirkung zu erkennen ist“ (Römer 1997, S. 123), da das Kürzungszeichen direkt an dem Buchstaben, den es traditionellerweise kürzen sollte, auftritt. Weiters müssen grammatische Merkmale wie Fall und Geschlecht des Wortes bei Auflösung von Kürzungen am Wortende berücksichtigt werden, was automatisierte Lösungen für diese Aufgabe ausschließt.

4.2.3.1 Der Punkt

In der Wahrnehmung eines modernen Lesers ist ein Punkt am Ende einer kein vollständiges Wort konstituierenden Buchstabensequenz eindeutig als Indikator einer Abkürzung zu erkennen, in Handschriften des Mittelalters oder der Frühen Neuzeit werden diese allerdings von anderen Zeichen markiert. Der Punkt ist lediglich zur hervorhebenden Abkürzung von Personennamen belegt. Ein einziges Beispiel dafür ist am Beginn der vorliegenden Handschrift nachzuweisen, wo von einem Herrn ‚N‘ (2r) die Rede ist. Ab dem 14. Jahrhundert tritt der Punkt auch vermehrt als Kürzungszeichen auf, wird allerdings primär auf „mit der Herrschaft oder religiösen Angelegenheiten in Verbindung stehende Vokabeln“ (vgl. Römer 1997, S. 104) angewendet. Das abgekürzte Wort wurde als kontemporären Lesern bekannt vorausgesetzt, was spätere Bearbeiter und moderne Editionsprojekte unter Umständen vor Interpretationsschwierigkeiten stellt. So ist auch die erwähnte, vermutlich fiktive, Person ‚N‘ dieses Manuskripts nicht eindeutig identifizierbar (vgl. Bosselmann-Cyran 1985, S. 10). Daneben ist der Punkt zur Markierung der Grenzen „sehr kurze[r] Worte“ (Schneider 2014, S. 93) belegt.

Abb. 5: Durch Mittelpunkte markierter Text, hier Lautmalerei (58v).

4.2.3.2 Der Kürzungsstrich

Die am häufigsten auftretende Abbrüviatur ist der Kürzungsstrich (vgl. Römer 1997, S. 73), der horizontal über einem Vokal oder Konsonanten vorwiegend als gerader oder geschwungener Strich ausgeführt sind. Als Nasalstrich über einem Vokal oder als Geminationsstrich über einem Nasal ersetzt er ein ‚n‘ oder ‚m‘, wobei er besonders in letzterer Form auch noch in Drucken des 20. Jahrhunderts zu beobachten ist (vgl. Römer 1997, S. 86). In der vorliegenden Handschrift treten horizontale Kürzungsstriche sowohl über Vokalen als auch Nasalen auf, wobei sie stets als nach unten geöffnete Bögen umgesetzt und am Wortende häufig ligiert werden. Speziell bei lateinischen Wörtern kann ein Kürzungsstrich sowohl einzelne als auch mehrere Buchstaben abkürzen. So wird ‚conceptionis‘ wahlweise als *Concepçōis* (73v), *gcepçōis* (91r) oder *concepçōnis* (96v) gekürzt.

Abb. 6: Kürzungsstrich (15r).

Abb. 7: Ligierter Kürzungsstrich (16v).

4.2.3.3 Der Kürzungshaken

Neben dem horizontalen Strich ist die Abbrüviatur von ‚(e)r‘ mit einem hochgestellten Haken die häufigste Abkürzungsart.

Anders als beim über Jahrhunderte relativ konsistenten Erscheinungsbild des Kürzungsstriches bildeten sich, aus der im Hochmittelalter aufgekommenen prototypischen s- oder blitzförmigen Form des Kürzungshakens, im Laufe des 13. Jahrhunderts einige bedeutungsgleiche Varianten heraus: Der Haken konnte nach unten, seltener auch nach rechts geöffnet sein, wobei er am Wortende auch fallweise „unter Mitschreiben der Luftlinie an den letzten Buchstaben ligiert[...]“ (Römer 1997, S. 70) auftrat. Ab dem 15. Jahrhundert nahm der Gebrauch des Kürzungsstriches deutlich ab, das Aufkommen weniger normierter und kursiverer Schrifttypen ließ ihn sowohl in seinem Erscheinungsbild als auch seiner Bedeutung zunehmend „individuelle Formen an[nehmen]“ (Schneider 2014, S. 88). Dementsprechend ist er auch in frühen Drucken nur mehr vereinzelt zu beobachten (vgl. Römer 1997, S. 71-72).

Da eine zeichengetreue Differenzierung der einzelnen Varianten des Kürzungshakens in der Transkription nicht nur hinsichtlich verfügbarer Unicode-Zeichen, sondern auch im Sinne der semantischen Eindeutigkeit problematisch ist, wird er einheitlich als Unicode-Entität *Right Single Quotation Mark* (U+2019) wiedergegeben. Der bei Schreibern kursiver Handschriften des späten Mittelalters verstärkt präsente „Wille zur Ligatur“ (Römer 1997, S. 85) macht eine rein optische Differenzierung zwischen einem an den letzten Buchstaben eines Wortes angehängten Kürzungshaken und -strich praktisch unmöglich, weswegen das jeweils verwendete

Kürzungszeichen fallweise nach den gekürzten Buchstaben gewählt wurde. Dem vorletzten Buchstaben zuzuordnende Kürzungsstriche wurden gelegentlich an den letzten Buchstaben eines Wortes ligiert und folglich als Kürzungsstrich transkribiert. Prominentes Beispiel hierfür sind die drei derartigen Kürzungen des Wortes *genant*' (46r, 89v, 96v).

Abb. 8: Ligierter Kürzungsstrich (46r).

Abb. 9: Kürzungshaken (11v).

Abb. 10: Ligierter Kürzungshaken (33r).

Der Schreiber dieser Handschrift setzt sowohl Kürzungsstriche als auch -haken inflationär ein, da sie stellenweise in Kombination mit dem zu kürzenden Zeichen verwendet wurden. Die Intention hinter diesem, wie oben beschrieben für Manuskripte dieser Zeit typischen (vgl. Römer 1997, S. 123), Verhalten ist nachträglich nur schwer zu ergründen. Es kann sich gleichermaßen um einen unsauberen Umgang mit der Textvorlage oder eine stilistische Eigenheit des Schreibers handeln. Römer widerlegt von dieser Schlussfolgerung abweichende Theorien, die die Ursache dieser Praxis in der ab dem 15. Jahrhundert im „südlichen deutschen Sprachraum“ (Czajkowski 2018, S. 90) auftretenden Konsonantenhäufung, die vorwiegend, nicht aber ausschließlich, Nasale betraf, sehen (vgl. Römer 1997, S. 123-124). Derart redundante Kürzungen werden aufgelöst, wenn das Wort nur ein einziges Mal im Text belegt ist, ansonsten wird die dominante Schreibweise gewählt.

An einigen Stellen treten am Wortende auch kursiv ausgeführte, vertikale Kürzungsstriche auf, deren Auflösung individuell entschieden wird (vgl. Abb. 11). Anders als die oben beschriebenen ligierten Kürzungsstriche ragen diese in die Unterlänge.

Abb. 11: Kürzungsstrich am Wortende (11r).

Abb. 12: Überdimensionierter Kürzungshaken (73v).

4.2.3.4 Lateinische Abbrüviaturen

In lateinischer Sprache gehaltene Fachbegriffe, Werktitel und ein Großteil der Überschriften bieten in dieser Handschrift Platz für einige Abbrüviaturen, die primär in der lateinischen Lautfolge sinnvoll sind. Eine davon ist das für die Silbe *per* stehende, an der Unterlänge quer durchkreuzte, p (*p*), das sowohl in Überschriften als auch im Text selbst auftritt. Auch das nicht auf antiken Schriftgebrauch, sondern auf das frühe Mittelalter zurückgehende (vgl. Bischoff 2009, S. 207),

hochgestellte Kürzungszeichen ² für *ur* ist an einer Stelle des Manuskripts eindeutig identifizierbar. Am Wortende tritt die lateinische Abbrueviatur *us* für die Buchstabenkombination *us* wiederholt auf, während das Kürzungszeichen *o* für *con* zweimal initial belegt ist. Darüber hinaus tritt *z* für *rum* an neun Stellen im Text auf und das neue Textabschnitte einleitende, mehrmals vorkommende, *Notandum* wird einige Male mit dem für *dum* stehenden Zeichen *d*, gekürzt. Weiters ist an einer Stelle (64v) die Abbrueviatur *q* für *quod* belegt.

4.2.4 Interpunktion

Das Repertoire in diesem Manuskript verwendeter Satzzeichen ist überschaubar und beschränkt sich im Wesentlichen auf Virgel und verschiedene Varianten des Punktes. Das Ende von Textabschnitten wird mit einem dekorativen Terminator, in der Regel Punktekombinationen und wellenförmigen Zierelementen, markiert, wobei nur erstere auch in der Transkription aufgenommen werden. Als Trennzeichen zwischen Wörtern treten vor allem in Überschriften aber auch im Fließtext stellenweise Punkte auf, die, wo relevant, als Mittelpunkte transkribiert werden, um ihre erhöht gesetzte Position in der Zeile zu repräsentieren. Charakteristisch für Handschriften des 15. Jahrhunderts tritt auch in den SM die Abbrueviatur für *et cetera* vereinzelt als alternatives Schlusszeichen auf (vgl. Schneider 2014, S. 93).

Abb. 13: *et cetera*-Abbrueviatur (65r).

Satzzeichen werden in der Transkription nicht entsprechend dem „heutigen Gebrauch“ (Eckhardt et al. 1999, S. 28) gesetzt bzw. normalisiert, da dadurch unter anderem die nicht das Leseverständnis hindernden Virgel verloren gingen, die ein prägnanter Teil des historischen Schriftbildes sind und mitunter einen wichtigen Beitrag zur Satzgliederung liefern. Zeilenübergreifende Schreibweisen von Wörtern werden in dieser Handschrift nur in seltenen Fällen mit Virgeln oder doppelten Bindestrichen in der Funktion von Trennungszeichen markiert, weit häufiger erfolgt die Trennung des Wortes kommentarlos. Doppelte, schräg ausgerichtete Trennungsstriche werden als solche wiedergegeben (≠), während eindeutig als Trennungszeichen fungierende Schrägstriche als Bindestrich transkribiert werden.

4.2.5 Orthographie

Die uneinheitliche Orthographie der Handschrift zieht nach sich, dass in diesem Bereich auf Emendationen verzichtet wird. Selbst die bei Editionen spätmittelalterlicher oder frühneuzeitlicher Texte übliche Beschränkung auf offensichtliche Schreibfehler ist angesichts der starken graphematischen Variation nicht nur wenig sinnvoll, gerade diese kann auch für potentielle

sprachwissenschaftliche Nachnutzung interessant sein. Allein für eines der am häufigsten in der Handschrift vorkommenden Wörter, die titelgebenden *frouwen*, sind über fünf verschiedene Schreibweisen belegt. Zusätzlich werden keinerlei Eingriffe in den Text hinsichtlich Modernisierung der Rechtschreibung vorgenommen um so die historische Graphematik nachvollziehbar zu erhalten.

4.2.6 Rubrizierung

Unter *Litterae notabiliores* versteht man visuell vom restlichen Text abgesetzte Buchstaben, die häufig einen neuen Sinnabschnitt oder Eigennamen kennzeichnen. Dabei kann es sich um dekorierte, sich über mehrere Zeilen erstreckende, Initialen, Lombarden, aber auch einzeilig realisierte Majuskeln oder größer dimensionierte, stilistisch elaborierte Minuskeln handeln. Die Gestaltung verschiedener Textelemente in farbiger Tinte, oder Rubrizierung (vgl. Schneider 2014, S. 155), ist in der vorliegenden Handschrift durchgehend präsent. Thematisch distinkte Textabschnitte sind mit mittig verorteten Überschriften²⁷ in roter Tinte markiert, die fallweise kalligraphisch elaboriert oder von Platzhalterelementen umgeben sind. Besonders prominent ist hier neben den auch im Fließtext präsenten Punktkombinationen die Abkürzung für *et cetera*. Auf Überschriften folgen vereinzelt blaue, meist aber rote Lombarden, die sich über drei oder vier Zeilen erstrecken können. Auf der ersten Textseite (2r) wurde Platz für eine nie realisierte, halbseitige Initiale ausgespart.

Innerhalb des Fließtextes sind viele, durch rote Strichelung rubrizierte, Anfangsbuchstaben anzutreffen, deren Differenzierung in Majuskeln und Minuskeln sich mitunter problematisch darstellt. Da der Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung allgemein nicht immer eindeutig entscheidbar ist, werden nicht rubrizierte, überdimensionierte Minuskeln nur im Zweifelsfall und gestrichelte Graphen durchgehend als Majuskeln transkribiert. Gestrichelte Buchstaben kennzeichnen neue Sinneinheiten innerhalb eines Kapitels, so sind häufig auf diese Art markierte Wörter u.a. Artikel, ‚Vnd‘, ‚Wann(e)‘ oder ‚Aber‘. Sie können jedoch auch zur Markierung von Eigennamen oder anderwertig wichtigen Begriffen eingesetzt werden. Letztere Funktion hat auch die Unterstreichung einzelner Wörter, die in der Regel Personennamen referenzierter Autoren sowie ihrer Werke, neben biblischen Figuren, Fachbegriffen oder im Kommentar für die Orientierung im Text relevante Angaben, wie Verweise auf spezifische Kapitel, anzeigt. In einigen Fällen sind einzelne Wörter sowohl gestrichelt als auch unterstrichen.

Ebenfalls rubriziert sind die die Umordnung von Textpassagen markierenden Umstellungszeichen, die an zwei Stellen im Text vorkommen. Korrespondierende Zeichen treten hier zur Orientierung jeweils vor und nach den zu replatzierenden Stellen sowie über richtigerweise aufeinander

²⁷ Zum Anfang des Textes (3r) findet sich auch ein dementsprechend gestaltetes Incipit.

folgenden Wörtern auf. Bei der Transkription eines Umstellungszeichens (vgl. 66v) musste auf eine visuell ähnliche Alternative (ſ) zurückgegriffen werden, da kein entsprechendes Zeichen im Unicoderepertoire verfügbar war.

Abb. 14: Vertikal gestrichelter Anfangsbuchstabe (Minuskel) (17v).

Abb. 15: Wort mit vertikal gestricheltem Anfangsbuchstaben (Majuskel), durchgehender Unterstreichung und ligiertem Kürzungsstrich (17v).

4.2.7 Tilgungen

Gestrichene Wörter und Textpassagen sind schwarz gepunktet unterstrichen und meist auch zusätzlich mit roter Farbe, je nach Umfang der Tilgung entweder horizontal oder vertikal, durchgestrichen.

Abb. 16: Tilgung (105r).

5. Praxisteil II – digitale Umsetzung

Im Anschluss wird ein Überblick des technischen Workflows dieser Arbeit gegeben. Im Laufe dieses erarbeitete Dokumente wie die TEI-Dateien sowie die für die Vorbereitung der Webpräsentation erstellten Stylesheets und Skripte wurden in einem GitHub-Repositorium abgelegt. Die Daten der Webseite sind in einem weiteren GitHub-Repositorium zu finden. Die Speicherorte bzw. die URLs zum Abruf der digitalen Komponenten dieser Edition sind im Detail im Anhang (8.3) angeführt. Abschließend wurden die auf GitHub abgelegten Editionsdaten in das Forschungsdatenrepositorium Zenodo eingespeist, um ihre eindeutige Zitierbarkeit zu gewährleisten.

5.1 OCR

Für die automatische Texterkennung mit *Transkribus* wurde initial das Modell *German Gothic 14th-16th century* (vgl. Huff) eingesetzt. Sobald ausreichend Ground Truth-Material verfügbar war, wurden auf Basis dieses sukzessiv neue Modelle trainiert. Das erste auf diese Weise erstellte Modell hatte eine Character Error Rate von 5,87%, während das letzte eine von 2,57% aufwies. Die in *Transkribus* verfügbare Option, parallel zur Transkription TEI-Tags einzufügen, wurde außer Acht gelassen.

5.1.1 Transformation des Outputs

Transkribus bietet für nicht zahlende Nutzende PDF, DOCX, plain text sowie Page XML als Exportformate an, möchte man mit XML weiterarbeiten, ist die Auswahl folglich eingeschränkt. Die resultierenden Page XML-Dokumente wurden mithilfe des XSL-basierten Tools *page2tei* (vgl. Kampkaspar 2018), das an die Anforderungen dieser Edition angepasst wurde, in ein valides TEI-Dokument transformiert.

5.2 Auszeichnung in TEI/XML

Die Arbeit mit dem XML-Dokument wurde mit *Visual Studio Code* (VSC), ausgestattet mit XML-spezifischen Extensions, durchgeführt. Für die Auszeichnung der fertigen Transkription wurde das Tagset des Basisformats des Deutschen Textarchivs (DTABf) als Referenz herangezogen. Da dieses Schema primär für die Annotation historischer Werke konzipiert ist und dabei auch Manuskripte berücksichtigt, war es nicht notwendig, umfangreiche Änderungen an der konkreten Implementierung und Interpretation der Tags vorzunehmen. Lediglich das Inventar einiger Attributwerte, z.B. für die Darstellung der Rubrizierung des Textes, wurde erweitert und bei Bedarf Elemente aus dem TEI P5-Schema hinzugefügt. Der die Metadaten verzeichnende *teiHeader* wurde

erst im Anschluss an die Auszeichnungsarbeit und weiterführende Verarbeitungsschritte in das Editionsdocument eingefügt.

5.2.1 Strukturelle Auszeichnung

5.2.1.1 Sinneinheiten

Der Text wurde in 257, jeweils von einem <div>-Element umschlossene, Kapitel gegliedert, in denen ein <head>-Element die meist vorhandene Überschrift und ein <p>-Element den Fließtext markiert. Der Beginn einer neuen Zeile wird mittels eines automatisiert gesetzten <lb/>-Elements, das die Zeilennummern verzeichnet, kenntlich gemacht.

5.2.1.2 Typographisches

Rubrizierung wurde ausschließlich mit <hi>-Elementen markiert. Die konkrete Darstellung wurde im Attribut @rendition festgelegt, dessen Werte entweder neu definiert oder, wenn passend, aus dem Basisschema des DTA übernommen wurden. Die verschiedenen Formen der Rubrizierung treten nicht an spezifische Anwendungsgebiete gebunden und häufig in Kombination auf, weshalb ihre Darstellung in eigenen <hi>-Elementen ausgezeichnet und nicht in semantisch enger gefassten Elementen festgelegt wurde. So kann eine durch eine Kombination aus horizontaler Durchstreichung in roter Farbe, gestrichelter schwarzer Unterstreichung oder einem vertikalen roten Strich angezeigte Tilgung mithilfe von geschachtelten Elementen korrekt dargestellt werden. Mögliche Werte für @rendition sind folgende:

@rendition	Anwendung
#s	Horizontale Streichung
#v	Vertikale Strichelung eines Buchstabens
#u	Durchgehende Unterstreichung
#vd	Vertikale Streichung eines Buchstabens
#ub	Gebrochene Unterstreichung
#in	Initiale
#red	Rote Farbe
#blue	Blaue Farbe

Tabelle 2: Mögliche Werte für @rendition.

5.2.1.3 Abkürzungen

Abkürzungen jeder Art wurden gemäß den Empfehlungen des Deutschen Textarchivs (DTA) mit einem <abbr>-Element markiert und in einem <expan>-Element auf Wortebene aufgelöst. Erstreckt sich ein gekürztes Wort über das Seitenende hinaus, wurde nur der abbreviierte Wortteil

ausgezeichnet.

```
<choice><abbr>kūmen</abbr><expn>kummen</expn></choice>
```

Redundante Kürzungszeichen wurden nicht aufgelöst, sondern nur von einem <abbr>-Element umschlossen.

5.2.1.4 Tilgungen

Da etwaige Tilgungen in der Handschrift nicht substituiert sind, wurden sie nur mit einem -Element ausgezeichnet.

```
<del>Das drit</del>
```

5.2.1.5 Begrenzte Lesbarkeit

Textpassagen, deren Lesbarkeit aufgrund von Materialschäden so eingeschränkt ist, dass Konjekturen vorgenommen werden mussten, wurden mit einem <unclear>-Element gekennzeichnet. In einem Attribut @reason ist der Grund für die Konjektur angeführt, was im vorliegenden Text ausnahmslos Unleserlichkeit (*illegible*) ist.

5.2.1.6 Hinzufügungen

Die an nur einer Stelle im Text auftretende Hinzufügung von Textmaterial seitens des Schreibers wurde mit einem <add>-Element gekennzeichnet.

5.2.1.7 Konjekturen

In den Fließtext selbst wurde, wie oben erläutert, nicht eingegriffen. Einzig durch abgeschnittene Seiten nicht mehr einwandfrei lesbare, aber anhand des noch erkennbaren Textmaterials rekonstruierbare, Kustoden wurden in einem <supplied>-Element ergänzt.

5.2.1.8 Kustoden

Auf einigen Seiten vorkommende Kustoden wurden von einem <fw>-Element mit dem Attribut @type="catch" umschlossen.

5.2.1.9 Marginalien

Marginalien wurden mittels <note>-Element und dazugehörigem Attribut @place mit Angaben zur Verortung der Randnotiz auf der Seite ausgezeichnet.

5.2.1.10 Auslassungen

Die nicht ausgeführte Initiale (2r) sowie nicht mehr entzifferbare Kustoden wurden mittels <gap/>-

Element gekennzeichnet, dessen Attribute `@unit` und `@quantity` die Einheit und den Umfang der Auslassung angeben.

5.2.1.11 Umstellungen

An zwei Stellen des Manuskriptes treten diverse Umstellungszeichen zum Tausch der Reihenfolge von Textelementen auf, die mit einem `<metamark>`-Element markiert wurden. Die zu tauschenden Textpassagen sind von einem `<seg>`-Element umschlossen und bekamen eine `@xml:id` zugeordnet, anhand derer in einem `<transpose>`-Element im TEI-Header die korrekte Reihenfolge dieser Textelemente nachvollziehbar gemacht wird.

5.2.1.12 Nachsatz

Der Nachsatz der Handschrift wurde als `<trailer>`-Element gekennzeichnet.

5.2.2 Semantische Annotation

5.2.2.1 Personen

Als Quellen oder Autoritäten referenzierte Autoren sowie andere benannte Personen wurden mit einem `<persName>`-Tag gekennzeichnet, dem ein Attribut `@ref` zugeordnet ist, das die zugehörige `@xml:id` im Personenregister referenziert.

```
<persName ref="#alb">Alberthus</persName>
```

5.2.2.2 Werke

Analog zur Auszeichnung der Personen wurden explizit erwähnte Werke mit einem `<bibl>`-Element markiert, dessen Attribut `@source` auf den jeweiligen Text im Werkregister verweist.

5.2.2.3 Fremdsprachiges Material

Fremdsprachiges, in den SM ausschließlich lateinisches, Textmaterial wurde durch ein `<foreign>`-Element markiert.

5.2.3 Register

Im Manuskript namentlich genannte Personen und Werke wurden in je einem externen Register (*persons.xml* und *works.xml*) gesammelt und mit Informationen angereichert. Neben normalisierten Namen bzw. Titeln und (sprachlichen) Alternativen dieser, wurden die Entitäten zeitlich eingeordnet und mit Normdatensätzen verknüpft. Primär wurde hierbei auf die Gemeinsame Normdatei (GND) zurückgegriffen und für weiterführende Informationen die entsprechenden Wikipedia- und Wikidataseiten verlinkt. Personen wurden zusätzlich mit ihren Einträgen in der Neuen Deutschen

Biographie (NDB) und antike Autoren mit dem Neuen Pauly Online verbunden.

Die referenzierten Personen stehen in mittels `@xml:id` adressierbaren `<person>`-Elementen, die in einer Liste `<listPerson>` gruppiert, während die Werke analog in von einem `<listBibl>`-Element umgebenen `<bibl>`-Tags erfasst sind. Personennamen und Werktitel wurden in drei, mit `@type="reg"`, `@type="alt"` und `@type="SMvar"` differenzierten, Varianten angegeben. Das entspricht zuerst dem, in der Regel aus der GND entnommenen, standardisierten Namen oder Titel, gefolgt von alternativen bzw. anderssprachigen Varianten und der konkreten Schreibweise im vorliegenden Manuskript. Verlinkungen zu korrelierten Normdatensätzen wurden in `<idno>`-Elementen vorgenommen, die in einem Attribut `@subtype` den verwendeten Datensatz angeben. Zusätzlich wurden die Belegstellen im Text mit zugehörigem Kapitel in einem `<list>`-Element mit dem Attribut `@type="textRef"` und die Lebensdaten der Person bzw. das Entstehungsjahr des Werks in einem `<date>`-Element erfasst.

5.3 Erstellung der Webseite

Da es sich bei einer Masterarbeit um ein in sich geschlossenes Projekt handelt, das nach Abschluss nicht weiter betreut wird, schien die Wahl einer stabilen technischen Architektur mit möglichst wenigen Abhängigkeiten von externer Software und Datenbanken für die langfristige Beständigkeit der digitalen Edition sinnvoll. Weder benutzergenerierter Input noch komplexe Suchanfragen waren für die Webpräsenz der Edition vorgesehen, weshalb die Entscheidung auf eine statische Webseite fiel. Eine solche besitzt zwar eingeschränkte Funktionalitäten was dynamische Inhalte betrifft, die für diese Edition notwendigen sind aber in statischem Rahmen durch den Einsatz von JavaScript-Komponenten umsetzbar.

Inspiziert von Wolfgang Meiers Ansatz, eine statische Momentaufnahme einer mit dem *TEI Publisher* generierten Anwendung zu erstellen (vgl. Meier 2022), wurde für die Anfertigung einer *Multi-Page Application* der Static Site Generator *Eleventy* verwendet, der Benutzenden viele Freiheiten in der Anwendung verschiedener Templatingssprachen sowie Konfigurierbarkeit und gleichzeitig ein unkompliziertes Setup bietet. Daneben ermöglicht *Eleventys* Kompatibilität mit vielen Webhosting-Anbietern erleichtertes Deployment, da die vom Generator erstellten Dateien direkt publiziert werden. Anhand von Templates und Daten generiert *Eleventy* statische HTML-Dateien, die in einem Outputfolder `_site` die publikationsreife Webseite konstituieren.

5.3.1 Aufbau der Webseite

Das Herzstück der Webseite ist die seitenweise synoptische Anzeige des edierten Textes und der zugehörigen Faksimileseite. Neben der Ansteuerung der direkt nachfolgenden oder vorausgehenden

Seiten erfolgt die Navigation des Textes über die Seitenzahl oder die Titel der Kapitel, nicht aber über den Viewer. Wesentlicher Bestandteil sind zwei Register, auf die direkt von den jeweiligen Entitäten im Text verlinkt wird und die ihrerseits mit externen Datensätzen verbunden sind. Solche im Text ausgezeichneten Entitäten (Personen und Werke) unterscheiden sich visuell nicht vom Rest des Textes, weswegen Nutzende die Option haben, sie optisch hervorzuheben. Redaktionelle Texte geben einen Überblick über den Workflow und im Zuge dessen verwendete Technologien sowie die sowohl für die Transkription als auch die Annotation im TEI/XML-Format verkürzt dargestellten Editionsrichtlinien. Daneben wird eine Einführung in den Entstehungskontext und die Inhalte des edierten Werkes sowie eine Auswahlbibliographie in Form von Auszügen aus dieser Arbeit angeboten.

5.3.2 Datenaufbereitung

Der ausgezeichnete Text wurde in mehreren Transformationsschritten auf die Publikation vorbereitet. Anfänglich wurde eine temporäre Version des TEI/XML-Dokumentes erstellt, die den ausgezeichneten Entitäten zur späteren Verwendung als Anzeigedaten der Popover Titel zuwies (*popoverTitles.py*). Besonders problematisch gestaltete sich die gewählte Struktur des TEI-Dokumentes, da die Logik der Auszeichnung nach Sinneinheiten in Konflikt mit der seitenweisen Anzeige des Textes auf der Webseite steht. Mittels XSLT-Stylesheets wurde deswegen zuerst diese Strukturlogik umgekehrt (*restructTEI.xml*)²⁸ und anschließend für jede Seite eine eigene XML-Datei erstellt (*singlePages.xml*).

Als Vorbereitung für die Präsentation des Textes auf der Webseite wurden die XML-Dateien anschließend in ein HTML-Format transformiert, wobei die relevanten Elemente bereits mit Informationen und notwendigen Attributen für die spätere Anzeige von Tooltips angereichert wurden (*tei2html.xml*, *partials.xml*). Beispielsweise wurden `<expan>`-Elemente weggelassen und ihr Textinhalt den `<abbr>`-Elementen beigefügt, da Abkürzungen in der Textanzeige nur in Tooltips bei Mouseover aufgelöst werden. Hier ein exemplarischer Auszug aus *partials.xml*, der die Transformation der Abkürzungen in die relevanten HTML-Elemente zeigt:

```
<xsl:template match="tei:abbr">
  <xsl:variable name="EX" select="following-sibling::tei:expan"/>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="$EX">
      <span class="pop abbr" data-bs-content="{translate($EX,
'&#x9;&#xa;&#x2E17;', '')}" data-bs-container="body" data-bs-toggle="popover" data-bs-
trigger="hover focus" data-bs-placement="right">
        <xsl:apply-templates/>
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <span class="pop abbr" data-bs-content="Abkürzung" data-bs-
```

²⁸ Das aus der Transformation mit diesem Stylesheet resultierende Dokument musste punktuell händisch bearbeitet werden, da das `<body>`-Element fälschlicherweise in ein `<ab>`-Tag verwandelt wurde – ein Schritt, der rückgängig gemacht werden musste.

```

container="body" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="hover focus" data-bs-
placement="right">
    <xsl:apply-templates/>
    </span>
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
<!-- omit expan -->
<xsl:template match="tei:expan"></xsl:template>

```

Einzige Ausnahme bildeten die Umstellungen, für die der korrekt folgende Text in bereinigter Form manuell dem Popover hinzugefügt wurde.

Da *Eleventy* komplexe Daten nur in JSON- oder JavaScript-Format akzeptiert, wurde der nun in HTML-Format vorliegende Transkriptionsinhalt als String gemeinsam mit Informationen zur aktuellen, vorherigen und nächsten Seitenzahl sowie dem dazugehörigen Faksimile und der Zeilenanzahl mit einem Python-Skript (*html2json.py*) in eine JSON-Datei geschrieben. Derselbe Vorgang wurde für die Registerdateien durchgeführt, hier wurde allerdings die gesamte Datei ins JSON-Format umgewandelt (*persIndices2json.py*, *workIndices2json.py*). Außerdem wurde ein Verzeichnis der Kapitel mit zugehöriger Seitenzahl als JSON-Datei angelegt (*chapIndex.py*), das die Basis eines Dropdowns mit den Kapitelüberschriften zur erleichterten Navigation des Textes bildet. Auch die im JSON-Format vorliegenden Daten für das Dropdown-Menü zur Ansteuerung der einzelnen Seiten sind das Produkt eines Python-Skripts (*pgIndex.py*). Einzig der auf der Landingpage angezeigte Überblickstext wurde in Markdown umgesetzt, da dieser als alleiniger Textinhalt dieser Seite nicht weiter formatiert werden musste.

5.3.3 Gestaltung der Webseite

Die Templates für die Webseiteninhalte wurden mit der Templatingssprache Nunjucks erstellt – jeweils eines für Seiten wie die Landingpage, die Register und Projektinformationen sowie eines für die Erstellung der Editionsseiten. Header und Footer wurden als Partials angelegt und in die anderen Templates importiert.

Für die Gestaltung der Webseite und um deren reaktionsfähiges Verhalten sicherzustellen wurde Bootstrap herangezogen. Konkret kamen bei der Gestaltung der Register die Komponenten *Accordion* und *Card* zum Einsatz und die Navigation sowohl des Editionstextes als auch der gesamten Webseite wurde mit *Navbar*-Komponenten umgesetzt. Die Startseite empfängt User:innen mit einer Slideshow der vier zentralen Bearbeitungsschritte der Edition (Ausgangspunkt Manuskript, Transkription, Kodierung im TEI/XML-Format, Webpräsentation), für deren Implementierung ein Bootstrap *Carousel* Verwendung fand. Daneben werden identifizierende

Informationen zu Entitäten und editorische Anmerkungen via *Popover* angezeigt. Das optische Design der Webseite wurde in einer CSS-Datei spezifiziert (*style.css*), wobei als Kontrastfarbe in Anlehnung an das Manuskript der zur Rubrizierung verwendeter Rotton gewählt wurde.

Um die korrekte Darstellung von Sonderzeichen in der Transkription zu gewährleisten, wurde für diesen Bereich der Webseite die mit den MUFI-Richtlinien konforme Schriftart Junicode festgelegt, wodurch die Richtigkeit der Anzeige nicht von nutzerseitigen Browsereinstellungen und den auf dem Endgerät installierten Schriftarten abhängt.

5.3.3.1 Dynamische Funktionalitäten

Für die Faksimileanzeige wurde der TIFY-Viewer herangezogen, dem zu diesem Zweck nur die Adresse des relevanten IIF-Manifestes mitgeteilt werden muss. Zur besseren Sichtbarkeit des Textes wurden die Zoom- und Pan-Optionen angepasst und die in der Vieweranzeige automatisch inkludierten Navigations- und Anzeigefunktionalitäten eingeschränkt. Die angezeigte Faksimileseite wird mithilfe der `.setPage()`-Funktion an die aktuelle Transkriptionsseite angeglichen (vgl. *viewer.js*).

Die den Benutzenden angebotene Optionen, in den Registern erfasste Entitäten oder editorische Anmerkungen inklusive der aufgelösten Abkürzungen im Text optisch hervorzuheben, und die Beibehaltung diesbezüglich getroffener Entscheidungen über die aktuelle Seite hinaus wurden ebenfalls mit JavaScript umgesetzt.

Wählen Nutzer:innen eine im Text markierte Entität aus, so werden sie zum entsprechenden Registereintrag weitergeleitet, der mithilfe von einer JavaScript-Funktion (vgl. *pg.njk*) automatisch expandiert wird.

5.3.4 Hosting

Die statische Webseite wird auf *Cloudflare Pages*, einer von Cloudflare angebotenen JAMstack Plattform, gehostet und ist ohne Einschränkungen zugänglich. Neben der Tatsache, dass Cloudflare einer der Marktführer in Sachen Internetsicherheit ist, war die angebotene Git-Integration, durch die das Deployment der Webseite nur durch die Verbindung zum jeweiligen GitHub-Repositoryum vorgenommen wird und etwaige Änderungen direkt auf die Webpräsenz übertragen werden, ein entscheidender Faktor für seine Wahl als Hostinganbieter. Die resultierende Webseite ist mit einem SSL-Zertifikat ausgestattet, das eine sichere und verschlüsselte Verbindung gewährleistet. Aufgrund ihrer statischen Natur ist die Webseite bezüglich des Webhostings flexibel und könnte bei Bedarf zukünftig auch bei einem anderen Anbieter kostenlos gehostet werden.

6. Conclusio

Die *Secreta mulierum digital* liefern einen Beitrag zur *Secreta mulierum*-Forschung in Form eines allgemein zugänglichen sowie maschinenlesbaren und offen nachnutzbaren Textes der anonymen oberdeutschen Bearbeitung der *Secreta mulierum*. Ziel war neben der Erstellung eines solchen weiters, die digitale Edition eines für paläographische Laien nur schwer zugänglichen Textes von ihrem Anfangsstadium weg bis zu ihrer Publikation zu begleiten, und dadurch die Durchführbarkeit eines derartigen Projektes für eine Einzelperson unter Einsatz gängiger Standards zu evaluieren.

Zu diesem Zweck wurde nach Klärung sowohl analoger als auch digitaler Grundlagen der Editionswissenschaft mithilfe von Transkribus eine zeichengetreue Transkription erstellt, die im Weiteren mit Erläuterungen und Hilfestellungen zu paläographischen Besonderheiten von Handschriften dieser Zeit sowie zu referenzierten Autoritäten und Werken angereichert wurde. Diese konstituieren demnach auch einen einfachen Kommentar.

Für die Publikation wurde mithilfe des Static Site Generators *Eleventy* eine Webseite von Grund auf selbst erstellt. Zur Verfügung stehende Publikationsumgebungen wurden primär mit Blick auf die langfristige Beständigkeit der Webseitendaten, aber auch das Design sowie die Umsetzung als erforderlich erachteter Funktionalitäten nicht herangezogen.

Wie im zweiten Kapitel festgestellt, ist eine digitale Edition ein Projekt offenen Endes, das lediglich ein vorläufiges Endprodukt anbieten kann. Auch die *Secreta mulierum digital* könnten folglich um eine Vielzahl von Funktionalitäten und Anreicherungen erweitert werden. Naheliegend wäre ein umfangreiches Glossar, das heute nicht mehr gebräuchliche Begriffe klärt und Übersetzungen der lateinischen Textkomponenten anbietet. Zusätzlich wäre neben einer synoptischen Anzeige, die bei Nutzerinteraktion korrespondierende Textzeilen im Faksimile und der Transkription hervorhebt, auch die Umsetzung einer Suchfunktion denkbar. Ein größer angelegtes Projekt könnte auch die Edition der übrigen Textzeugen dieser Variante der SM zur vergleichenden Ansicht in Angriff genommen werden.

Die *Secreta mulierum* sind eines der einflussreichsten frauenheilkundlichen Werke des (ausgehenden) Mittelalters. Aus medizinischer Sicht bieten sie einem modernen Publikum kaum fachlichen Mehrwert, sie sind allerdings ein wichtiges medizinhistorisches Dokument, das gängige Theorien und diese vertretende Autoritäten beleuchtet sowie Einblicke in das mittelalterliche Selbstverständnis der menschlichen Natur und Variationen in dieser gewährt. In diesem Sinne sind die astrologisch-astronomischen Passagen der SM ein eindrucksvolles Zeugnis des omnipräsenten Dranges der Taxonomisierung des Menschen und dem Versuch, diesen in makrokosmologische

Zusammenhänge zu stellen, um erklärende Ordnung in das Chaos der Vielfalt der natürlichen Welt zu bringen. Diese Suche nach Orientierung und strukturschaffender Kategorisierung treibt bis heute unwissenschaftliche Blüten: Neben Persönlichkeitstests ist auch die Astrologie immer noch präsent, wenn auch mit geringerem Fokus auf den Einfluss der Planetengötter.

Abschließend ist zu sagen, dass die Erstellung einer digitalen Edition bei Vorhandensein grundlegenden Vorwissens und der Bereitschaft, entsprechende Wissenslücken zu füllen, auch als individuelles Vorhaben durchaus vorzeigbare Ergebnisse liefert. Abzuwarten bleibt, ob und wie sich dies mit der Weiterentwicklung von Standards und Anforderungen der sich noch in einem Frühstadium befindenden digitalen Editionswissenschaften ändert.

7. Literaturverzeichnis

7.1 Primärliteratur

- Frankfurt am Main, Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg, Ms. germ. oct. 60. URN: urn:nbn:de:hebis:30:2-15388. Online verfügbar unter: <https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/urn:nbn:de:hebis:30:2-15388> [Zugriff: 09.12.2024].
- München, Bayerische Staatsbibliothek (BSB), Clm 615. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00073050-0. Online verfügbar unter: <https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb00073050> [Zugriff: 09.12.2024].

7.2 Sekundärliteratur

- Abbyy Finereader. Online verfügbar unter: <https://pdf.abbyy.com/> [Zugriff: 10.11.2024].
- Barragán Nieto, José Pablo (2012): El 'De secretis mulierum' atribuido a Alberto Magno: estudio, edición crítica y traducción. Turnhout: Brepols Publishers (Textes et Etudes du Moyen Âge 63).
- Bein, Thomas (2011): Textkritik. Eine Einführung in Grundlagen germanistisch-mediävistischer Editions-wissenschaft. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: DTABf: Deutsches Textarchiv – Basisformat (2011–2022). Online verfügbar unter: <https://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/> [Zugriff: 05.12.2024].
- Beyer, Burkhard (2018): Praktische Tipps für die Edition landesgeschichtlicher Quellen (Materialien der Historischen Kommission für Westfalen 15).
- Bischoff, Bernhard (2009): Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. 4. Aufl. Berlin: Erich Schmidt (Grundlagen der Germanistik).
- Bleier, Roman / Klug, Helmut W. (2018): Discussing Interfaces in Digital Scholarly Editing. In: Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber, Gerlinde Schneider (Hg.) (2018): Digital Scholarly Editions as Interfaces. Norderstedt: Books on Demand (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 12). S. V–XV.
- Bleier, Roman / Klug, Helmut W. (2020): Funktion und Umfang des Kommentars in Digitalen Editionen mittelalterlicher Texte: Eine Bestandsaufnahme. In: Wolfgang Lukas und Elke Richter (Hg.): Annotieren, Kommentieren, Erläutern. Aspekte des Medienwandels. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 97–112.
- Boot, Christine (1987): Neufunde zum 'siebenkammerigen Uterus'. In: *Sundhoffs Archiv* 71 (2). S. 233–235.
- Bosselmann-Cyran, Kristian (1985): Secreta mulierum mit Glosse in der deutschen Bearbeitung von Johann Hartlieb: Text und Untersuchungen: Pattensen (Würzburger medizinhistorische Forschungen 36).
- Bootstrap. Online verfügbar unter: <https://getbootstrap.com/> [Zugriff: 30.11.2024].
- Bosselmann-Cyran, Kristian (1997): Gynäkologische und sexualkundliche Fachterminologie im 15. Jahrhundert: Deutsch als Wissenschaftssprache in einer Tabuzone. In: Peter Segl (Hg.): Mittelalter und Moderne. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt. Kongreßakten des 6. Symposiums des Mediävistenverbandes in Bayreuth 1995. Sigmaringen: Thorbecke. S. 149–160.
- Braun, Manuel / Ketschik, Nora (2019): Soziale Netzwerkanalysen zum mittelhochdeutschen Artusroman oder: Vorgreiflicher Versuch, Märchenhaftigkeit des Erzählens zu messen. In: *Das Mittelalter* 24 (1). S. 54–70. DOI: 10.1515/mial-2019-0005.
- Braun, Manuel / Glauch, Sonja / Kragl, Florian (2022): Unterwegs zum Text ohne Herausgeber und ohne Leser: Eine medienpragmatische und medientheoretische Standortbestimmung der digitalen Edition. In: Fotis Jannidis (Hg.): Digitale Literaturwissenschaft. DFG-Symposium 2017. Berlin: J.B. Metzler (Ger-

manistische Symposien). S. 281–305.

- Bräuer, Rolf (1993): Unterschiedliche Kommentierungstypen in Ausgaben mittelalterlicher Texte. In: *editio* 7. S. 135–143. DOI: 10.1515/9783110241983.135.
- Brévar, Francis B. (1996): Chronology and Cosmology: A German "Volkskalender" of the Fifteenth Century. In: *The Princeton University Library Chronicle* 57 (2). S. 225–265.
- Bundesarchiv (2001): Massenkonservierung von Archivgut: Empfehlungen der Archivreferentenkonferenz (Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder), ausgearbeitet vom Restaurierungsausschuss im Jahr 2001. Online verfügbar unter: <https://www.bundesarchiv.de/assets/bundesarchiv/de/Downloads/Erklaerungen/massenkonservierung.pdf> [Zugriff: 10.11.2024].
- Busch, Nathanael / Müller, Diana (2023): Normdaten in den Geisteswissenschaften. In: *Zeitung für Literaturwissenschaft und Linguistik* 53 (3). S. 781–796. DOI: 10.1007/s41244-023-00295-1.
- Cappelli, Adriano (1928): *Lexicon abbreviatarum: Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen, wie sie in Urkunden und Handschriften besonders des Mittelalters gebräuchlich sind, dargestellt in über 14000 Holzschnittzeichen*. 2. Aufl. Leipzig: Weber. Online verfügbar unter: <http://services.ub.uni-koeln.de/cdm/ref/collection/mono20/id/8533> [Zugriff: 30.11.2024].
- Cloudflare Pages. Online verfügbar unter: <https://pages.cloudflare.com/> [Zugriff: 10.12.2024].
- Cohoe, Caleb M. (2022): The Separability of Nous. In: Caleb M. Cohoe (Hg.): *Aristotle's On the Soul. A Critical Guide*. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Critical Guides). S. 229–246.
- Connell, Sophia M. (2020): The Female Contribution to Generation and Nutritive Soul in Aristotle's Embryology. In: Giouli Korobili, Roberto Lo Presti und Dorothea Keller (Hg.): *Nutrition and Nutritive Soul in Aristotle and Aristotelianism*. Berlin, Boston: De Gruyter (Topics in Ancient Philosophy Themen der antiken Philosophie, 9). S. 63–84.
- Cugliana, Elisa / Gengnagel, Tessa (2024): Diplomatische Transkription. In: Selina Galka und Helmut W. Klug (Hg.): *KONDE Weißbuch*. Unter Mitarbeit von Susanne Höfer im Projekt "Enlarging 'Weißbuch Digitale Edition'". Handle: <hdl.handle.net/11471/562.50.66> [Zugriff: 26.11.2024].
- Cummings, James (2019a): A World of Difference: Myths and misconceptions about the TEI. In: *Digital Scholarship in the Humanities* 34 (Beilage 1). S. i58-i79. DOI: 10.1093/llc/fqy071.
- Cummings, James (2019b): Opening the book: data models and distractions in digital scholarly editing. In: *International Journal of Digital Humanities* 1. S. 179–193. DOI: 10.1007/s42803-019-00016-6.
- Czajkowski, Luise (2018): Zur Interpretation von Kürzungsstrichen in Handschriften des 14. und 15. Jahrhunderts. In: Anette Kremer und Vincenz Schwab (Hg.): *Handschriften als Quellen der Sprach- und Kulturwissenschaft. Aktuelle Fragestellungen – Methoden – Probleme*. Akten der Nachwuchstagung, Bamberg, 4.–5.12.2015. Bamberg: University of Bamberg Press (Bamberger interdisziplinäre Studien, 13). S. 81–96.
- DEAL Konsortium. Online verfügbar unter: <https://deal-konsortium.de/ueber-deal> [Zugriff: 10.11.2024].
- Deutsches Textarchiv Basisformat. Online verfügbar unter: <https://www.deustextarchiv.de/doku/basisformat/> [Zugriff: 25.11.2024].
- DeRose, Steven J. / Durand, David G. / Mylonas, Elli / Renear, Allen H. (1990): What is text, really? In: *J. Comput. High. Educ.* 1 (2). S. 3–26. DOI: 10.1007/BF02941632.
- Diem, Markus / Sablatnig, Robert / Gau, Melanie / Miklas, Heinz (2010): Recognizing Degraded Handwritten Characters. In: Franz Fischer, Christiane Fritze und Georg Vogeler (Hg.): *Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 2 - Codicology and Paleography in the Digital Age 2*. Unter Mitarbeit von Bernhard Assmann, Malte Rehbein und Patrick Sahle. Norderstedt: Books on Demand (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, 3). S. 295–306.
- Dillen, Wout (2018). The Editor in the Interface: Guiding the User through Texts and Images. In: *Digital Scholarly Editions as Interfaces*. Norderstedt: BoD. S. 35-59.

- Dillen, Wout (2019): On edited archives and archived editions. In: *International Journal of Digital Humanities* 1. S. 263–277.
- Dillen, Wout / Neyt, Vincent (2016): Digital scholarly editing within the boundaries of copyright restrictions. In: *Digital Scholarship in the Humanities* 31 (4). S. 785–796. DOI: 10.1093/llc/fqw011.
- Drucker, Johanna (2013): Performative Materiality and Theoretical Approaches to Interface. In: *Digital Humanities Quarterly* 7 (1).
- Eamon, William (1994): *Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Eckhardt, Hans Wilhelm / Stüber, Gabriele / Trumpp, Thomas (1999): "Thun kund und zu wissen jedennäniglich" Paläographie - Archivalische Textsorten - Aktenkunde. Köln: Rheinland-Verlag (Archivhefte). Edition Visualisation Technology. Online verfügbar unter: <http://evt.labcd.unipi.it/> [Zugriff: 10.11.2024].
- Eleventy. Online verfügbar unter: <https://www.11ty.dev/> [Zugriff: 06.12.2024].
- Ferckel, Christoph (1913): Zur Bibliographie der *Secreta mulierum*. In: *Archiv für Geschichte der Medizin* 7 (1). S. 47–48.
- Ferckel, Christoph (1954): Die *Secreta mulierum* und ihr Verfasser. In: *Sudhoffs Archiv Für Geschichte Der Medizin Und Der Naturwissenschaften* 38 (3). S. 267–274. Online verfügbar unter: <http://www.jstor.org/stable/20774274> [Zugriff: 10.11.2024].
- Franzini, Greta / Terras, Melissa / Mahony, Simon (2019): Digital Editions of Text: Surveying User Requirements in the Digital Humanities. In: *Journal on Computing and Cultural Heritage* 12 (1). S. 1–23.
- Gerabek, Werner E. (2007): Uroskopie. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner (Hg.): *Enzyklopädie Medizingeschichte*. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 1431.
- Gill, Mary Louise (2020): Method and Nutritive Soul in Aristotle's *De Anima* II,4. In: Giouli Korobili, Roberto Lo Presti und Dorothea Keller (Hg.): *Nutrition and Nutritive Soul in Aristotle and Aristotelianism*. Berlin, Boston: De Gruyter (Topics in Ancient Philosophy Themen der antiken Philosophie, 9). S. 21–42.
- Gloy, Karen (1984): Aristoteles' Konzeption der Seele in "De anima". In: *Zeitschrift für philosophische Forschung* 38 (3). S. 381–411.
- Green, Monica H. (1998): "Traittié tout de mençonges": The *Secrés des dames*, "Trotula," and Attitudes toward Women's Medicine in Fourteenth- and Early-Fifteenth-Century France. In: Marilyn Desmond (Hg.): *Christine de Pizan and the Categories of Difference*. Minneapolis, London: University of Minnesota Press (Medieval Cultures, 14). S. 146–178.
- Green, Monica H. (2000): From "Diseases of Women" to "Secrets of Women": The Transformation of Gynecological Literature in the Later Middle Ages. In: *Journal of Medieval and Early Modern Studies* 30 (1). S. 5–40. DOI: 10.1215/10829636-30-1-5.
- Green, Monica H. (2002): *The Trotula: An English translation of the medieval compendium of women's medicine*. Philadelphia: PENN University of Pennsylvania Press (The Middle Ages series).
- Grun, Paul Arnold (1966): *Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen.: Wörterbuch lateinischer und deutscher Akbürzungen des späten Mittelalters und der Neuzeit mit historischer und systematischer Einführung für Archivbenutzer, Studierende, Heimat- und Familienforscher u.a.* Limburg a. d. Lahn: C. A. Starke (Grundriß der Genealogie 6).
- Haage, Bernhard D. / Wegner, Wolfgang (2007): *Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit*. Berlin: Schmidt (Grundlagen der Germanistik 43).
- Handschriftenportal. Online verfügbar unter: <https://handschriftenportal.de/> [Zugriff: 10.11.2024].
- Hankinson, R. Jim (2008): The man and his work. In: R. Jim Hankinson (Hg.): *The Cambridge Companion to Galen*. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Companions to Philosophy). S. 1–33.

- Hirsch, Brett D. / Jenstad, Janelle (2016): Beyond the Text: Digital Editions and Performance. In: *Shakespeare Bulletin* 34 (1). S. 107–127.
- Huff, Dorothee: Transkribus Public HTR Model: German_Gothic_Scripts_14th-16th_century. Online verfügbar unter: <https://readcoop.eu/model/german-gothic-14th-16th-century/> [Zugriff: 05.12.2024].
- Junicode. Online verfügbar unter: <https://github.com/psb1558/Junicode-font> [Zugriff: 19.11.2024].
- Kampkaspar, Dario (2018): page2tei. Online verfügbar unter: <https://github.com/dariok/page2tei> [Zugriff: 19.11.2024].
- Keil, Gundolf (1986): Die Frau als Ärztin und Patientin in der medizinischen Fachprosa des deutschen Mittelalters. In: Heinrich Appelt (Hg.): Frau und spätmittelalterlicher Alltag. Internationaler Kongress Krems an der Donau 2. bis 5. Oktober 1984 ; 473 ; 9. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs, 9). S. 157–211.
- Keil, Gundolf (2007a): Hippokrates von Kos. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner (Hg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 597–598.
- Keil, Gundolf (2007b): Humoralpathologie. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner (Hg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 641–643.
- Kocher, Ursula (2020): Der Link als Kommentar: Verweisstrukturen und ihre editorischen Herausforderungen. In: Wolfgang Lukas und Elke Richter (Hg.): Annotieren, Kommentieren, Erläutern. Aspekte des Medienwandels. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 113–125.
- Kraft, Herbert (2001): Editionsphilologie. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Kreutzer, Till (2016): Open Content – Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative- Commons-Lizenzen. 2. Aufl.
- Kropač, Ingo Herbert (1990): Ad fontes oder: Vom Wesen und Bedeutung der Integrierten Maschinellen Edition. In: Herwig Ebner, Horst Haselsteiner und Inge Wiesflecker-Friedhuber (Hg.): Geschichtsforschung in Graz. Festschrift zum 125-Jahr-Jubiläum des Instituts für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz. Graz: Selbstverl. des Inst. S. 465–482.
- Kruse, Britta-Juliane (1996): Verborgene Heilkünste: Geschichte der Frauenmedizin im Spätmittelalter. Berlin: De Gruyter (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte 5 = (239)).
- Kruse, Britta-Juliane (2007a): Frauenheilkunde. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner (Hg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 423–429.
- Kruse, Britta-Juliane (2007b): Zeugungslehre. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner (Hg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 1526–1528.
- Kudlien, Fridolf (1965): The seven cells of the uterus: the doctrine and its roots. In: *Bulletin of the history of medicine* 39 (5). S. 415–423.
- Lachs, Johannes (1903): Die Gynaekologie des Galen.: Eine geschichtlich-gynaekologische Studie.
- Laczny, Joachim (2021): Fit for Purpose - Standardisierung von inhaltserschließenden Informationen durch Richtlinien für Metadaten. In: Anna Kasprzik, Andreas Ledl und Hans Schürmann (Hg.): Qualität in der Inhaltserschließung. Berlin, Boston: De Gruyter (Bibliotheks- und Informationspraxis, 70). S. 35–54.
- Lemay, Helen Rodnite (1992): Women's secrets: a translation of Pseudo-Albertus Magnus's De secretis mulierum with commentaries. Albany: State University of New York Press.
- Lindberg, David C. (2013): 10 Science and the Medieval Church. In: David C. Lindberg und Michael H. Shank (Hg.): The Cambridge History of Science. Volume 2: Medieval Science. Cambridge: Cambridge University Press. S. 268–285.
- Lukas, Wolfgang / Richter, Elke (2020): Zur Einführung. In: Wolfgang Lukas und Elke Richter (Hg.): Annotieren, Kommentieren, Erläutern. Aspekte des Medienwandels. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 1–7.
- manuscripta.at. Online verfügbar unter: <https://manuscripta.at/> [Zugriff: 31.10.2024].

- Manz, Hans Georg von (2007): Aristoteles. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner (Hg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 97–99.
- Mathijsen, Marita (2000): Die ‚sieben Todsünden‘ des Kommentars. In: Rüdiger Nutt-Kofoth, Bodo Plachta, H. T. M. van Vliet und Hermann Zwerschina (Hg.): Text und Edition: Positionen und Perspektiven. Berlin: Erich Schmidt. S. 245-262.
- Mattern, Susan P. (2013): *The Prince of Medicine: Galen in the Roman Empire*. Oxford: Oxford University Press.
- Medieval Unicode Font Initiative. Online verfügbar unter: <https://mufi.info/q.php?p=mufi/home> [Zugriff: 01.11.2024].
- Meier, Wolfgang (2022): Generating a high voltage site by going static. Online verfügbar unter: <https://www.e-editiones.org/posts/community-event-going-static/> [Zugriff: 19.11.2024].
- Memon, Jamshed / Sami, Maira / Khan, Rizwan Ahmed / Uddin, Mueen (2020): Handwritten Optical Character Recognition (OCR): A Comprehensive Systematic Literature Review (SLR). In: *IEEE Access* 8. S. 142642–142668. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3012542.
- Neue Deutsche Biographie (NDB). Online verfügbar unter: <https://www.deutsche-biographie.de/ndbonline> [Zugriff: 30.11.2024].
- Nickel, Diethard (2007): Galenos von Pergamon. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner (Hg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 448-452.
- Nunjucks. Online verfügbar unter: <https://mozilla.github.io/nunjucks/> [Zugriff: 19.11.2024].
- Nutt-Kofoth, Rüdiger (2000): Schreiben und Lesen: Für eine produktions- und rezeptionsorientierte Präsentation des Werktextes in der Edition. In: Rüdiger Nutt-Kofoth, Bodo Plachta, H. T. M. van Vliet und Hermann Zwerschina (Hg.): Text und Edition: Positionen und Perspektiven. Berlin: Erich Schmidt. S. 165-202.
- Nutt-Kofoth, Rüdiger (2009): Editionswissenschaft. In: Jost Schneider (Hg.): *Methodengeschichte der Germanistik*. Berlin: De Gruyter (De Gruyter Lexikon). S. 109-132. DOI: 10.1515/9783110217438.109.
- OCR4all. Online verfügbar unter: <https://www.ocr4all.org/> [Zugriff: 10.11.2024].
- Open Access Monitor. Online verfügbar unter: <https://open-access-monitor.de/> [Zugriff: 18.11.2024].
- Pierazzo, Elena (2019): What future for digital scholarly editions? From Haute Couture to Prêt-à-Porter. In: *International Journal of Digital Humanities* 1. S. 209–220.
- Pierazzo, Elena / Stokes, Peter A. (2010): Putting the Text back into Context: A Codicological Approach to Manuscript Transcription. In: Franz Fischer, Christiane Fritze und Georg Vogeler (Hg.): *Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 2 - Codicology and Paleography in the Digital Age 2*. Unter Mitarbeit von Bernhard Assmann, Malte Rehbein und Patrick Sahle. Norderstedt: Books on Demand (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, 3). S. 397–430.
- Plachta, Bodo (2018): Der ›edierte‹ Text: Grundpfeiler der Edition oder ›Zugeständnis‹ an den Leser? In: Roland S. Kamzelak und Timo Steyer (Hg.): *Digitale Metamorphose: Digital Humanities und Editionswissenschaft* (= Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 2). DOI: 10.17175/sb002_002.
- Plachta, Bodo (2020a): *Editionswissenschaft: Handbuch zu Geschichte, Methode und Praxis der neugermanistischen Edition*. Stuttgart: Anton Hiersemann.
- Plachta, Bodo (2020b): Wissen erschließen – Erkenntnisse sichern: Resultate editorischer Kommentarpraxis. In: Wolfgang Lukas und Elke Richter (Hg.): *Annotieren, Kommentieren, Erläutern. Aspekte des Medienwandels*. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 9–19.
- Ralle, Inga Hanna (2016): Maschinentesbar - menschenlesbar: Über die grundlegende Ausrichtung der Edition. In: *editio* 30 (1). S. 144–156.
- read-coop. Online verfügbar unter: <https://readcoop.eu/de/transkribus/> [Zugriff: 15.11.2024].

- Retsinas, George / Sfikas, Giorgos / Gatos, Basilis / Nikou, Christophoros (2022): Best Practices for a Handwritten Text Recognition System. In: Seiichi Uchida, Elisa Barney und Véronique Eglin (Hg.): Document Analysis Systems. 15th IAPR International Workshop, DAS 2022, La Rochelle, France, may 22–25, 2022, proceedings. Cham: Springer (Lecture Notes in Computer Science, 13237). S. 247–259.
- Römer, Jürgen (1997): Geschichte der Kürzungen: Abbrüviaturen in deutschsprachigen Texten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Göppingen: Kümmerle (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 645).
- Rosselli Del Turco, Roberto (2019): Designing an advanced software tool for Digital Scholarly Editions: The inception and development of EVT (Edition Visualization Technology). In: *Textual Cultures* 12 (2). S. 91–111.
- Sahle, Patrick (2003): Vom editorischen Fachwissen zur digitalen Edition: Der Editionsprozeß zwischen Quellenbeschreibung und Benutzeroberfläche. In: *Fundus: Forum für Geschichte und ihre Quellen* (2). Online verfügbar unter: <http://patrick-sahle.de/FUNDUS-preprint.pdf> [Zugriff: 11.11.2024].
- Sahle, Patrick (2007): Digitales Archiv - Digitale Edition. Anmerkungen zur Begriffsklärung. In: Michael Stolz, Lucas Marco Gisi und Jan Loop (Hg.): Literatur und Literaturwissenschaft auf dem Weg zu den neuen Medien. Eine Standortbestimmung. Zürich: germanistik.ch Verlag für Literatur- und Kulturwissenschaft (Literaturwissenschaft und neue Medien, 1). S. 64–84.
- Sahle, Patrick (2008): Die disziplinierte Edition - eine kleine Wissenschaftsgeschichte. In: Matthias Thumser und Janusz Tandeki (Hg.): Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005 / 2007. Methodik - Amtsbücher, digitale Edition - Projekte. Unter Mitarbeit von Antje Thumser. Torún: Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Tow. Naukowe w Toruniu (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition, 4). S. 35–52.
- Sahle, Patrick (2013): Digitale Editionsformen: Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik. Norderstedt: Books on Demand (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 8).
- Sahle, Patrick (2016): What is a Scholarly Digital Edition? In: Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo (Hg.): Digital Scholarly Editing: Theories and Practices. Open Book Publishers. S. 19-40. DOI: 10.11647/OBP.0095.
- Schäfer, Daniel (1996): Embryulkie Zwischen Mythos, Recht Und Medizin: Zur Überlieferungsgeschichte von Sectio in Mortua Und Embryotomie in Spätantike Und Mittelalter. In: *Medizinhistorisches Journal* 31 (3/4). S. 275–297. Online verfügbar unter: <http://www.jstor.org/stable/25805163> [Zugriff: 13.11.2024].
- Schleissner, Margaret R. (1987): Pseudo-Albertus Magnus: *Secreta mulierum cum commento*, Deutsch: Critical text and Commentary. Dissertation (masch.). Princeton University.
- Schleissner, Margaret R. (1991): Pseudo-Albertus Magnus *Secreta mulierum*: Ein spätmittelalterlicher Prosa-traktat über Entwicklungs- und Geburtslehre und die Natur der Frauen. In: Michael Holler und Gundolf Keil (Hg.): Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 9. Würzburg: Königshausen & Neumann. S. 115–124.
- Schlicht, Helene (2021): Open Access, Open Data, Open Software? Proprietary Tools and Their Restrictions. In: Silke Schwandt (Hg.): Digital Methods in the Humanities. Challenges, Ideas, Perspectives. Unter Mitarbeit von Neubert Anna Maria, Dönecke Anna, Lappert Anne, Peters Christine, Schlicht Helene, Heyder Joris Corin et al. Bielefeld: Bielefeld University Press (Digital Humanities Research, 1). S. 25–58.
- Schmidt, Desmond (2010): The inadequacy of embedded markup for cultural heritage texts. In: *Literary and Linguistic Computing* 25 (3). S. 337–356. DOI: 10.1093/llc/fqq007.
- Schmidt, Desmond Allan (2016): Using standoff properties for marking-up historical documents in the humanities. In: *it - Information Technology* 58 (2). S. 63–69. DOI: 10.1515/itit-2015-0030.
- Schmidt, Karl-Heinrich / Bülow, Gilles / Etlings, Fabian / Schlupkothen, Frederik (2020): Edition von Texten: Eine verweisbasierte Sicht. In: Wolfgang Lukas und Elke Richter (Hg.): Annotieren, Kommentieren, Er-

- läutern. Aspekte des Medienwandels. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 67–95.
- Schneider, Karin (2014): Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten: Eine Einführung. Berlin & Boston: De Gruyter (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. B: Ergänzungsreihe 8).
- Schnell, Bernhard (2003): Die deutsche Medizinliteratur im 13. Jahrhundert: Ein erster Überblick. In: Christa Bertelsmeier-Kierst und Christopher Young (Hg.): Eine Epoche im Umbruch. Volkssprachliche Literalität 1200-1300. Cambrdiger Symposium 2001. Berlin, New York: Max Niemeyer. S. 249–266.
- Science Europe. Online verfügbar unter: <https://www.scienceeurope.org/about-us/members/> [Zugriff: 24.11.2024].
- Sherwood-Smith, Maria (1999): Forschung oder Vorurteil, Kultur oder Naturkunde? Zur Frage der Frauenfeindlichkeit in den deutschen und niederländischen Bearbeitungen der 'Secreta Mulierum' von Pseudo-Albertus Magnus. In: Alan Robertshaw und Gerhard Wolf (Hg.): Natur und Kultur in der deutschen Literatur des Mittelalters. Colloquium Exeter 1997. Unter Mitarbeit von Frank Fürbeth und Ulrike Zitzlsperger. Tübingen: Max Niemeyer. S. 163–174.
- Shields, Christopher (2022): Souls among Forms: Harmonies and Aristotle's Hylomorphism. In: Caleb M. Cohoe (Hg.): Aristotle's On the Soul. A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Critical Guides). S. 66–87.
- Stäcker, Thomas (2020): »A digital edition is not visible« – some thoughts on the nature and persistence of digital editions. In: *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. DOI: 10.17175/2020_005.
- Stokes, Peter A. (2010): Teaching Manuscript in the Digital Age. In: Franz Fischer, Christiane Fritze und Georg Vogeler (Hg.): Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 2 - Codicology and Paleography in the Digital Age 2. Unter Mitarbeit von Bernhard Assmann, Malte Rehbein und Patrick Sahle. Norderstedt: Books on Demand (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, 3). S. 229–245.
- Stührenberg, Maik (2013): Digitale Langzeitarchivierung aus Sicht der IT. In: Paul Klimpel und Jürgen Keiper (Hg.): Was bleibt? Nachhaltigkeit der Kultur in der digitalen Welt. Berlin: iRights.Media. S. 85–93.
- TEI Consortium (2023): Guidelines. Online verfügbar unter: <https://tei-c.org/guidelines/> [Zugriff: 10.11.2024].
- TEI Consortium (2024): v.5 Complicating the Issue: TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. Online verfügbar unter: <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/SG.html#SG152>.
- TEI Publisher. Online verfügbar unter: <https://teipublisher.com/exist/apps/tei-publisher-home/index.html> [Zugriff: 18.11.2024].
- Thorndike, Lynn (1955): Further Consideration of the Experimenta, Speculum Astronomiae, and De Secretis Mulierum Ascribed to Albertus Magnus. In: *Speculum* 30 (3). S. 413–443.
- TIFY. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Online verfügbar unter: <https://tify.rocks/> [Zugriff: 06.12.2024].
- Transkribus. Online verfügbar unter: <https://www.transkribus.org/> [Zugriff: 10.11.2024].
- van de Löcht, Joana (2023): Kritische Edition, Neudruck, Digitalisat: Probleme der Edition von Texten des 16. und 17. Jahrhunderts - revisited. In: *editio* 37 (1). S. 173–188.
- Versioning Machine. Online verfügbar unter: <http://v-machine.org/> [Zugriff: 06.11.2024].
- Visual Studio Code. Online verfügbar unter: <https://code.visualstudio.com/> [Zugriff: 18.11.2024].
- Vogeler, Georg (2019): The 'assertive edition': On the consequences of digital methods in scholarly editing for historians. In: *International Journal of Digital Humanities* 1. S. 309–322.
- Vogeler, Georg / Wallnig, Thomas (2021): Quellenedition. In: Helmut W. Klug (Hg.): KONDE Weißbuch. Unter Mitarbeit von Selina Galka und Elisabeth Steiner im HRSM Projekt "Kompetenznetzwerk Digitale Edition". Handle: hdl.handle.net/11471/562.50.160. [Zugriff: 05.12.2024]

- Vonhoegen, Helmut (2015): *Einstieg in XML: Grundlagen, Praxis, Referenz*. 8. Aufl. Bonn: Rheinwerk.
- Weimann, Birgitt (1980): *Die mittelalterlichen Handschriften der Gruppe Manuscripta Germanica*. Frankfurt am Main: Klostermann (Kataloge der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 4).
- Weißer, Christoph (2007): Iatromathematik. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner (Hg.): *Enzyklopädie Medizingeschichte*. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 652-655.
- Wilkinson, Mark D. et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: *Scientific Data* 3 (160018). DOI: 10.1038/sdata.2016.18.
- Zeller, Hans (2005): *Edition und Interpretation: Antrittsvorlesung (1966)*. In: Rüdiger Nutt-Kofoth (Hg.): *Dokumente zur Geschichte der neugermanistischen Edition*. Tübingen: Max Niemeyer (Bausteine zur Geschichte der Edition 1). S. 279–288.

8. Anhang

8.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Humorale Entsprechungen.....	39
Tabelle 2: Werte von @rendition.....	60

8.2 Abbildungsverzeichnis

Alle Abbildungen sind dem Manuskript *Ms. germ. oct. 60* entnommen.

Abbildung 1: Akzentuierung (17v).....	51
Abbildung 2: Tildenförmiges Superskript (15r).....	51
Abbildung 3: ù, mit nach rechts versetztem Superskript (69r).....	51
Abbildung 4: Tildenförmiges Superskript (2v).....	52
Abbildung 5: Durch Mittelpunkte markierter Text, hier Lautmalerei (58v).....	53
Abbildung 6: Kürzungsstrich (15r).....	54
Abbildung 7: Ligierter Kürzungsstrich (16v).....	54
Abbildung 8: Ligierter Kürzungsstrich (46r).....	55
Abbildung 9: Kürzungshaken (11v).....	55
Abbildung 10: Ligierter Kürzungshaken (33r).....	55
Abbildung 11: Kürzungsstrich am Wortende (11r).....	55
Abbildung 12: Überdimensionierter Kürzungshaken (73v).....	55
Abbildung 13: <i>et cetera</i> -Abbreviatur (65r).....	56
Abbildung 14: Vertikal gestrichelter Anfangsbuchstabe (Minuskel) (17v).....	58
Abbildung 15: Wort mit vertikal gestricheltem Anfangsbuchstaben (Majuskel), durchgehender Unterstreichung und ligiertem Kürzungsstrich (17v).....	58
Abbildung 16: Tilgung (105r).....	58

8.3 Digitale Komponenten

8.3.1 GitHub

Editionsdaten: <https://github.com/kama66/secreta-mulierum-digital> [Zugriff: 15.12.2024]

Webseite: <https://github.com/secmul/secretamulierum> [Zugriff: 15.12.2024]

8.3.2 Zenodo

Editionsdaten: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14508367> [Zugriff: 17.12.2024].

8.3.3 Webseite

Abrufbar unter: <https://secretamulierum.pages.dev/> [Zugriff: 15.12.2024]

8.3.4 Verzeichnis erstellter Skripte und Dateien

XSL: *restructTEI.xml*, *singlePages.xml*, *tei2html.xml*, *partials.xml*

Python: *html2json.py, chapIndex.py, pgIndex.py, persIndices2json.py, workIndices2json.py, popoverTitles.py*

CSS: *style.css*

Markdown: *index.md*

Nunjucks: *persons.njk, works.njk, pg.njk, ind.njk, footer.njk, navigation.njk, base.njk, bibliography.njk, docu.njk, guidelines.njk, info.njk, privacy.njk, imprint.njk, sitemap.njk*

JavaScript: *viewer.js*

8.4 Zeichentabelle

Für die Transkription relevanter Zeichensatz, nach den Empfehlungen des MUFI-Standards.

Alphabet	Glyph	Code point; Unicode oder MUFI	Name
a	a	U+0061	Latin Small Letter A
	A	U+0041	Latin Capital Letter A
	ā	U+0101	Latin Small Letter A with Macron
	ã	U+00E3	Latin Small Letter A with Tilde
e	e	U+0065	Latin Small Letter E
	E	U+0045	Latin Capital Letter E
	è	00E4E1	Latin Small Letter E with Latin Small Letter A Above
	ë	U+00EB	Latin Small Letter E with Diaeresis
	ē	U+0113	Latin Small Letter E with Macron
	ẽ	U+1EBD	Latin Small Letter E with Tilde
	ě	00E4D1	Latin Small Letter E With Double Acute
i	i	U+0069	Latin Small Letter I
	í	00E4D1	Latin Small Letter I With Double Acute
o	o	U+006F	Latin Small Letter O
	O	U+004F	Latin Capital Letter O
	ō	U+014D	Latin Small Letter O with Macron
	ö	U+00F6	Latin Small Letter O with Diaeresis
	õ	U+00F5	Latin Small Letter O with Tilde
	ó	U+0151	Latin Small Letter O with Double Acute
u	u	U+0075	Latin Small Letter U
	U	U+0055	Latin Capital Letter U
	ú	U+00FA	Latin Small Letter U with Acute
	ū	U+016B	Latin Small Letter U with Macron

	û	U+016F	Latin Small Letter U with Ring Above
	ü	U+00FC	Latin Small Letter U with Diaeresis
	²	00F153	Combining Abbreviation Mark Superscript Ur Round R Form
	ᵛ	00F1A6	Latin Abbreviation Sign Spacing Base-Line Us
	ü	U+0169	Latin Small Letter U with Tilde
	ú	U+0171	Latin Small Letter U with Double Acute
b	b	U+0062	Latin Small Letter B
	B	U+0042	Latin Capital Letter B
c	c	U+0063	Latin Small Letter C
	C	U+0043	Latin Capital Letter C
	ç	U+A76F	Latin Small Letter Con
	ċ	U+0063 + U+0304	Latin Small Letter C + Combining Macron
d	d	U+0064	Latin Small Letter D
	ḍ	U+A771	Latin Small Letter Dum
	D	U+0044	Latin Capital Letter D
f	f	U+0066	Latin Small Letter F
	F	U+0046	Latin Capital Letter F
g	g	U+0067	Latin Small Letter G
	G	U+0047	Latin Capital Letter G
h	h	U+0068	Latin Small Letter H
	H	U+0048	Latin Capital Letter H
j	j	U+006A	Latin Small Letter J
	J	U+004A	Latin Capital Letter J
	Ĵ	U+0248	Latin Capital Letter J with Stroke
k	k	U+006B	Latin Small Letter K
	K	U+004B	Latin Capital Letter K
l	l	U+006C	Latin Small Letter L
	L	U+004C	Latin Capital Letter L

m	m	U+006D	Latin Small Letter M
	M	U+004D	Latin Capital Letter M
	ḿ	00E5B8	Latin Small Letter M with Medium-High Macron (Above Character)
n	n	U+006E	Latin Small Letter N
	N	U+004E	Latin Capital Letter N
	ñ	00E5DC	Latin Small Letter N with Medium-High Macron (Above Character)
p	p	U+0070	Latin Small Letter P
	Ɔ	U+A751	Latin Small Letter P with Stroke Through Descender
	P	U+0050	Latin Capital Letter P
q	q	U+0071	Latin Small Letter Q
	Q	U+0051	Latin Capital Letter Q
	Ɔ	U+A759	Latin Small Letter Q With Diagonal Stroke
r	r	U+0072	Latin Small Letter R
	ꝛ	U+A75B	Latin Small Letter R Rotunda
	R	U+0052	Latin Capital Letter R
	ꝛ	U+A75D	Latin Small Letter Rum Rotunda
s	ſ	U+017F	Latin Small Letter Long S
	s	U+0073	Latin Small Letter S
	S	U+0053	Latin Capital Letter S
	ß	U+00DF	Latin Small Letter Sharp S
t	t	U+0074	Latin Small Letter T
	T	U+0054	Latin Capital Letter T
v	v	U+0076	Latin Small Letter V
	V	U+0056	Latin Capital Letter V
w	w	U+0077	Latin Small Letter W
	W	U+0057	Latin Capital Letter W
	Ẃ	U+0077 + U+0303	Latin Small Letter W + Combining Tilde
x	x	U+0078	Latin Small Letter X

	X	U+0058	Latin Capital Letter X
y	y	U+0079	Latin Small Letter Y
	ÿ	U+00FF	Lateinischer Kleinbuchstabe Y mit Trema
	Y	U+0059	Latin Capital Letter Y
	ȳ	U+0079 + U+0304	Latin Small Letter Y + Combining Macron
z	Ʒ	U+01B7	Latin Capital Letter Ezh
	ʒ	U+0292	Latin Small Letter Ezh

Interpunktion & sonstige Symbole

	=	U+2E17	Double Oblique Hyphen
	·	U+00B7	Middle Dot
	∴	U+2E2B	One Dot Over Two Dots Punctuation
	.	U+002E	Full Stop
	-	U+002D	Hyphen-Minus
	/	U+002F	Solidus
	:	U+003A	Colon
	⋮	U+2058	Four Dot Punctuation
	∴	U+2056	Three Dot Punctuation
	⋯	U+10FB	Georgian Paragraph Separator
	’	U+02BC	Modifier Letter Apostrophe
	…	U+2026	Horizontal Ellipsis
	∴	U+2E2A	Two Dots Over One Dot Punctuation
	∴	U+2E2C	Squared Four Dot Punctuation
	¶	U+00B6	Pilcrow Sign
	¶	00F1E1	Paragraphus
	◌̣	000363	Combining Latin Small Letter A
	◌̤	00036C	Combining Latin Small Letter R
	◌̥	001DE4	Combining Latin Small Letter S

x	U+00D7	Multiplication Sign
b	00F012	Combining Latin Small Letter B